

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E ANTROPOLOGIA
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA

**ZOOARQUEOLOGIA E O ESTUDO DOS GRUPOS CONSTRUTORES DE
CERRITOS: UM ESTUDO DE CASO NO LITORAL DA LAGUNA DOS
PATOS - RS, SÍTIO PT-02 CERRITO DA SOTÉIA**

Pelotas, Fevereiro de 2010

Priscilla Ferreira Ulguim

TRABALHO MONOGRÁFICO apresentado
ao Instituto de Ciências Humanas da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS,
como requisito parcial à obtenção do título
de Licenciado em História

Orientador: Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira

Co-Orientador: Prof. Ms. André Osório Rosa

Pelotas, Fevereiro de 2010

Dedico este trabalho aos meus Avôs e a minha tia Isaura Ferreira por sua alegria de viver e por ter sido um exemplo de dedicação a todos aqueles a que amava.

“El hombre es un omnívoro que se nutre de carne, de vegetales y de imaginario (...)”

“la alimentación conduce a la biología, pero con toda evidencia, no se reduce a ella; lo simbólico y lo onírico, los signos, los mitos, los fantasmas alimentan también y concurren a reglar nuestra alimentación”.

Claude Fischler

AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de agradecer ao meu pai Daltro Lucena Ulguim por sua história de vida, superação e honestidade. Pai você é meu exemplo! com você aprendi a ler, a ter amor pelos livros e pelo conhecimento. Agradeço também pelas nossas discussões sobre marxismo, psicologia e filosofia, pelos livros recomendados e emprestados. Sempre me lembrarei de nossas conversas, sinto muito orgulho em ter você como meu pai. A minha mãe Dorilda Ferreira Ulguim por ser a incentivadora e patrocinadora oficial de meus estudos, viagens e sonhos. Sem seu apoio mãe, hoje, este trabalho não seria possível! Obrigada por tudo que me proporcionastes por seu amor, carinho, dedicação e abnegação.

A minha irmã Cristiane Ferreira Ulguim pelos valores ensinados, por seus conselhos, por sua preocupação, por cuidar de mim, por seu caráter, mas principalmente por ser sempre a “irmã mais velha”. Ao meu irmão Guilherme Ferreira Ulguim por ser um exemplo de solidariedade, por seu amor, carinho e amizade. A minha irmã Victória Ferreira Ulguim por ter auxiliado neste trabalho, por seu ato de se disponibilizar aos 13 anos a me ajudar, por seu carinho, amor e amizade. Vocês são para mim os melhores irmãos.

Agradeço a minha sogra querida, Maria Deacy por suas jantares maravilhosas feitas na hora, pelos sanduíches, sucos e guloseimas. Mas principalmente por cuidar de mim, por sua dedicação, carinho e amizade. As minhas amigas Natália, Camila, Julie, Gabriela, Isabel e Érica por dividirem comigo inúmeros momentos felizes e engraçados, pelas festas, pelas viagens, pelo carinho e pela amizade.

Aos colegas Alex, Cristiano, Dimitrius, Jaqueline V., Jaqueline K.; Leonardo, Luís Felipe, Luciana, Marcela, Marilha, Nádia, Raquel, Thaís e Vitor pelos cinco anos de convivência e coleguismo. Em especial ao colega Rafael Garcêz por ter auxiliado neste trabalho, por sua dedicação, amizade e caráter, e a colega Jaqueline Belletti por nossas conversas e discussões sobre arqueologia, pelo companheirismo e por sua dedicação a arqueologia.

Agradeço também a Rafaela Nunes Ramos por ter sido durante esses anos amiga, colega e parceira, pelos momentos felizes e engraçados que passamos juntas. Ainda lembro de você colocando na mesa aquele estojo do Pooh! Das nossas festas na casa do Zé!

Aos professores do Departamento de História e Antropologia Adhemar Lourenço, Beatriz Loner, Cláudia Turra, Lorena Almeida Gill, Maria Letícia Mazzucci, Martha Daisson Hameister, Paulo Pezat, e Rogério Rosa por contribuírem em minha formação profissional, por nossas conversas e por suas excelentes aulas.

Ao meu orientador Fábio Vergara Cerqueira, a quem agradeço pelo incentivo e confiança, pelas oportunidades junto ao LEPAARQ e por tornar possível este trabalho.

Ao meu orientador André Osório Rosa, agradeço por seu tempo disponibilizado, por ter sempre me recebido de forma solícita e cordial, por suas orientações e ensinamentos sobre zooarqueologia, por ser um profissional competente, dedicado, por sanar minhas dúvidas, por me auxiliar na identificação do material e por me orientar neste trabalho.

Ao professor Lúcio Ferreira, agradeço por nossas conversas sobre arqueologia, por ter contribuído para a realização deste trabalho e por contribuir com o meu crescimento profissional. Por ser um exemplo de profissional dedicado, competente e por estar sempre disposto a nos auxiliar, por suas críticas construtivas e sugestões obrigada!

Ao professor Jaime Mujica, por nossas conversas, por ter auxiliado neste trabalho e por sua cordialidade. Ao Professor Alejandro Acosta por seu tempo disponibilizado, pelos textos enviados e por nossas rápidas, mas profícuas conversas.

Ao professor José López Mazz, por suas aulas, por nossas conversas, pelos textos disponibilizados e pela sua cordialidade.

A Mírian Liza Alves Forancelli Pacheco por seu tempo, pelos textos disponibilizados, por sua cordialidade e por ter me auxiliado neste trabalho.

Aos colegas Tânia, Fabiana, Danilo, Márcio, Thiago, Eduardo e Ximena, por nossas conversas, pelo companheirismo e pelos momentos engraçados vivenciados em campo. Em especial ao Márcio Teixeira Bastos por te me recebido em São Paulo, por nossas conversas sobre arqueologia e por sua amizade.

Aos colegas Jonathan Duarte Marth por ter feito os mapas apresentados neste trabalho, pela paciência que teve comigo na escolha dos layouts, por seu coleguismo e cordialidade.

A amiga Jana Shvambach pelas fotos da arqueofauna.

Aos colegas e funcionários do LEPAARQ-UFPEL, Jorge Luíz Oliveira Viana, Luciana Peixoto, Anderson Marques Garcia, Luis Carlos da Silva Junior, André Garcia Loureiro, Carla Aldrighi, Eliete Obsnews, Estefânia Jaékel da Rosa, pelos momentos compartilhados tanto em campo como no laboratório.

Em especial as colegas e parcerias Mariciana Zorzi, Welcsoner da Cunha e Rafael Guedes Milheira e Luisa Maciel pelo companheirismo, por nossas festas, nossas indiadas tanto em campo como fora dele e por estarem sempre dispostos a me auxiliar na tarefa de escutar as mesmas histórias de campo do Aluísio. Ao Rafael M. agradeço também pelos textos, pelo incentive e por nossas discussões sobre arqueologia.

Por fim, gostaria de agradecer a Aluísio Gomes Alves, com quem eu tenho o privilégio de conviver todos os dias, obrigada por seu carinho, por sua amizade sincera, por sua paciência em todos os momentos prováveis e improváveis, por poder contar sempre com você, por contribuir com minha formação pessoal e profissional, por me auxiliar neste trabalho e em todos os momentos. Obrigada também por discutir cada capítulo comigo, por ouvir minhas idéias e duvidas prontamente. Lu! Tua colaboração neste trabalho não se encontra em alguns pontos específicos, mas sim na forma de encarar todo o trabalho. Obrigado a todos!

RESUMO

Vestígios arqueofaunísticos constituem uma das fontes de evidências mais comumente empregadas para a compreensão e discussão acerca de como populações pré-históricas se relacionavam e interagiam com o ambiente. Tais vestígios são amplamente empregados no processo de interpretação do registro arqueológico. Entretanto, para que interpretações acuradas acerca do registro arqueológico possam ser realizadas, arqueólogos necessitam, primeiramente, dispor de um registro de sítio detalhado, organizado, informativo e ilustrativo. O que torna-se possível através da aplicação de métodos e técnicas de coletas eficientes e bem planejadas. Claramente, as interpretações tecidas pelos arqueólogos não encontram-se alienadas de uma base teórica, a qual, por sua vez, encontra-se refletida no processo de escavação, coleta, registro, análise e interpretação da cultura material. Tendo em vista esta perspectiva, uma revisão bibliográfica acerca dos estudos arqueológicos envolvendo vestígios faunísticos presentes em sítios Cerritos no extremo sul do Brasil e Uruguai é apresentada com fito de compreendermos as abordagens teóricas e metodológicas aplicadas anteriormente na região. Buscamos avaliar e compreender, a luz da historicidade dos primeiros estudos, o potencial informativo, em termos da fiabilidade dos dados, considerando assim as limitações presentes nestes trabalhos. Proporcionando portanto uma base de dados para pesquisas zooarqueológicas futuras em sítios Cerritos no extremo sul do Brasil. Bem como, o presente trabalho apresenta os resultados da análise de uma parcela da arqueofauna oriunda do sítio PT-02 Cerrito da Sotéia, o qual localiza-se no sudoeste da Laguna dos Patos, Ilha da Feitoria, município de Pelotas-RS datado entre 1010 ± 40 A.P. cal. e 990 ± 40 A.P. cal. As interpretações relativas ao sítio PT-02, apresentadas tiveram como foco principal a ichthyoarqueologia, e foram desenvolvidas com base em estudos de Zooarqueologia, Ecologia, Etnoarqueologia, Etnohistória e experimentais, além de trabalhos posteriores. Tendo por objetivo fornecer, sugestões e links acerca dos métodos e técnicas de captura, processamento e consumo das espécies presentes na amostra. Ao realizarmos uma revisão bibliográfica e ao inserirmos o Cerrito da Sotéia, este trabalho buscou reunir as principais obras que abordam a temática da Zooarqueologia em Cerritos de forma didática e

acessível para estudos futuros. Em suma, procuramos realizar uma crítica construtiva inserindo um novo estudo de caso dentro de seu contexto zocultural pensando além da sazonalidade, das proteínas e das calorias.

Palavras-Chave: Construtores de Cerritos; Zooarqueologia; Laguna dos Patos; Ichthyoarqueologia; Metodología

ABSTRACT

Faunal remains constitute one of the most commonly employed sources of archaeological evidence for comprehending how prehistoric populations interacted with their environments. Such remains are widely used in the process of the interpretation of the archaeological record. However, in order to make accurate interpretations, archaeologists first require detailed, illustrative and organised contextual records. This is enabled through the application of efficient and well planned recovery methods and techniques. Clearly, the archaeologists' interpretations are not alienated from their theoretical foundations, which in turn are reflected in the process of excavation, collection, recording, analysis and interpretation of material culture. Thus, in this light, a bibliographic review of archaeological studies of faunal remains on Cerritos sites from the extreme south of Brazil and Uruguay is presented to understand the theoretical and methodological approaches previously applied in the region. This seeks to evaluate the potential reliability of the approaches, in light of the historicity of the early studies, whilst considering the limitations present in these works. Ultimately, this provides a database for future zooarchaeological research into Cerritos sites of the south of Brazil. Furthermore, the study presents the analysis and results of a faunal sample from Cerrito da Sotéia (PT-02), a site located in the southwest of Laguna dos Patos, Ilha da Feitoria, Rio Grande do Sul, Brazil, dated between 1010 ± 40 cal. BP and 990 ± 40 cal. BP. The interpretations, principally focused on the site's ichthyoarchaeology, are developed with reference to methods and techniques from Zooarchaeology, ecology and ethnoarchaeology, ethnohistory and experimental archaeology, as well as previous works. These provide suggestions for capture techniques,

processing methods and the consumption of the species present in the sample. In creating a bibliographic review and building on this with the study from Cerrito da Sotéia, this research collates the major works addressing the zooarchaeology of Cerritos sites in a didactic form which is accessible for future studies. Overall, this attempts to develop constructive criticism by placing a new case study within its own zoocultural context, thinking beyond seasonality, proteins and calories.

Keywords: Cerritos moundbuilders; Zooarchaeology; Laguna dos Patos; Ichthyoarchaeology; Methodology

SUMÁRIO

1	– INTRODUÇÃO.....	1
2	– ZOOARQUEOLOGIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES	2
2.1	– Breve histórico sobre o surgimento da Zooarqueologia	2
2.2	– Zooarqueologia, Arqueozologia, Osteoarqueologia ou Etnozologia? Algumas definições acerca dos diferentes olhares sobre a fauna	5
2.3	– Zooarqueologia e seus objetivos.....	7
2.4	– Zooarqueologia e algumas questões metodológicas.....	8
2.5	– A utilização da coleção de referência como ferramenta metodológica	9
2.6	– Zooarqueologia e os métodos de quantificação	11
2.7	– Zooarqueologia e os processos tafonômicos	13
2.8	– Primeiros estudos Zooarqueológicos no litoral do Brasil	15
3	– AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS EM SÍTIOS CERRITOS NO BRASIL E URUGUAI	19
3.1	– As Pesquisas em Cerritos no Uruguai.....	19
3.2	– As Pesquisas em Cerritos no Brasil	21
3.2.1	– O surgimento do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA).....	24
4	– ZOOARQUEOLOGIA E O ESTUDO DOS GRUPOS CONSTRUTORES DE CERRITOS	29
4.1	– O estudo da Arqueofauna em Cerritos no Brasil	30
4.1.1	– Município de Rio Grande	30
4.1.2	– Município de Camaquã.....	37
4.1.3	– Município de Santa Vitória do Palmar	40
4.1.4	– Município de Herval do Sul	42
4.1.5	– Municípios de Santa Cruz do Sul e Veracruz.....	44
4.1.6	– Municípios de São José do Norte, Mostardas e Tavares	45
4.1.7	– Município de São Lourenço do Sul	48
4.1.8	– Município de São Borja.....	48
4.1.9	– Municípios de Arroio Grande e Jaguarão.....	49
4.2	– O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas e sua influência no estudo dos grupos Construtores de Cerritos	49
4.3	– O estudo da arqueofauna em Cerritos no Uruguai.....	56
4.4	– Em busca da complexidade: a emergência da complexidade no Leste uruguaio	66
5	– ESTUDO DE CASO: O SÍTIO PT-02 CERRITO DA SOTÉIA.....	74
5.1	– O Projeto de Mapeamento Arqueológico de Pelotas e Região.....	74

5.2	– Caracterizando a área de estudo: aspectos geológicos, geomorfológicos, ambientais e da paisagem.....	75
5.2.1	– Características geológicas e geomorfológicas da região	75
5.2.2	– A Laguna dos Patos	78
5.2.3	– O estuário da Laguna dos Patos.....	78
5.2.4	– Caracterização da paisagem litorânea.....	79
5.2.5	– A fauna da paisagem litorânea	80
5.3	– Panorama das pesquisas arqueológicas na Ilha da Feitoria	82
5.3.1	– Os Sítios Arqueológicos da Ilha da Feitoria	84
5.3.2	– A comunidade de pescadores da Ilha da Feitoria	87
5.4	– As campanhas realizadas no Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.....	87
6	– METODOLOGIA DE ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÕES DA ARQUEOFAUNA DO SÍTIO PT-02 CERRITO DA SOTÉIA	97
6.1	– Metodologia de Análise dos Materiais Arqueofaunísticos e Arqueoconquiliológicos do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.....	97
6.2	– A Arqueofauna do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.....	99
6.2.1	– Os Artefatos Osteodontomalacológicos do sítio PT-02	99
6.2.2	– Descrição dos dados da arqueofauna do Sítio PT-02	102
6.2.3	– Cálculos de Biomassa a Partir da Amostra Analisada.....	152
6.2.4	– Aspectos tafonômicos.....	156
6.3	– Resultados e discussões das análises do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia...	157
7	– CONSIDERAÇÕES FINAIS	164
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	170
	ANEXOS.....	196

1 – INTRODUÇÃO

O presente estudo teve por objetivos: compreender os padrões de subsistência dos grupos humanos que ocuparam o Sítio PT-02; traçar, no que concerne o fenômeno cultural dos Cerritos, os distintos aportes teórico-metodológicos que abalizaram tais estudos; refletir acerca da metodologia de análise e coleta dos vestígios arqueofaunísticos realizadas em sítios Cerritos na metade sul do Rio Grande do Sul; e observar de que forma, e sob quais conjunturas teórico-metodológicas essas pesquisas, abordaram a arqueofauna em seus trabalhos.

Para tanto, no capítulo um, realizamos uma breve contextualização acerca dos conceitos, objetivos, métodos e discussões que abarcam a Zooarqueologia. No capítulo dois, apresentamos um panorama das primeiras pesquisas desenvolvidas no Uruguai e no Brasil que envolveram os grupos construtores de Cerritos.

No capítulo três, delineamos os trabalhos que abrangeram o estudo de arqueofaunas em sítios Cerritos, buscando ressaltar seus métodos e técnicas de escavação e coleta, assim como procuramos, neste capítulo, traçar os distintos aportes teóricos-metodológicos que alicerçaram esses estudos. No capítulo quatro, descrevemos a região e o local de estudo no que concernem, questões como geologia, paisagem e recursos. Ainda neste capítulo, apresentamos de forma sintética as diferentes etapas de campo realizadas na Ilha da Feitoria e no sítio PT-02. Já no capítulo cinco, descrevemos a metodologia de coleta e análise da arqueofauna do sítio PT-02, além de apresentamos os artefatos e os resultados das análises dos vestígios arqueofaunísticos.

Por fim, frente às questões e discussões abordadas acima, e com base no escopo teórico-metodológico da Zooarqueologia, realizamos na parte relativa às considerações finais, uma breve reflexão relativa a estas metodologias de coleta e análise aplicadas ao estudo da arqueofauna em sítios Cerritos localizados na metade sul do Rio Grande do Sul.

2 – ZOOARQUEOLOGIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

2.1 – Breve histórico sobre o surgimento da Zooarqueologia

Desde a Idade Antiga a observação de ossos de animais exerce uma forte influência no imaginário humano. Ao longo dos séculos XVIII e XIX fundamentou mitos e possibilitou interpretações “fantasiosas”. Poderíamos citar como exemplo a ligação entre peças esqueléticas¹ de animais como os elefantes e os gigantes ciclopes da mitologia (Chaix e Méniel, 2005). Devido à historicidade e ao processo de desenvolvimento dos referenciais teóricos e das metodologias de análise, hoje, as interpretações são bastante distintas das dos séculos anteriores, contudo, o estudo dos vestígios faunísticos, continua revelando histórias e exercendo um incomensurável fascínio.

As primeiras análises de remanescentes ósseos não haviam sido realizadas até o século XVII (Reitz e Wing, 2001). Os primeiros estudos sobre contextos zooculturais estavam diretamente relacionados a uma das questões mais debatidas durante o século XIX, o da possibilidade de vestígios arqueológicos e de seres humanos serem encontrados em associação com animais extintos. O crescente interesse na antiguidade da humanidade desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da arqueologia Pré-Histórica e, por conseguinte na pesquisa de vestígios faunísticos provenientes de sítios arqueológicos. Segundo Trigger (2004), cientistas como George Buffon começaram a propor origens naturais para o mundo e a especular sobre o quão remoto ele poderia ser. Tais questionamentos acarretaram em significativos avanços para a Arqueologia.

Neste contexto de transição do chamado Período Especulativo (1492-1840) para o Período Descritivo-Classificatório (1840-1914), concepções de cunho estritamente religiosas começaram a ser postas de lado e novas hipóteses acerca da antiguidade do homem e sua associação com animais extintos começaram a ser inseridas no meio acadêmico (Trigger, 2004; Robrahn-González, 2000). No entanto, os intelectuais da época demonstraram-

¹ O termo peça esquelética é utilizado para referir-se a ossos ou fragmentos de ossos (ver Pacheco *et al*, 2008).

se resistentes em atribuir uma antiguidade longínqua ao homem. Essa resistência era produto de uma concepção criacionista, a qual concebe o surgimento do mundo segundo uma interpretação literal do relato bíblico (Trigger, 2004).

O estudo da arqueologia Pré-Histórica dependeu em ampla medida da gênese de uma perspectiva evolucionista na geologia, bem como do desenvolvimento de conhecimentos paleontológicos. Obras como as de Charles Lyell *The Geological Evidences of the Antiquity of Man* (1863) e *The Origin of Species* (1859) de Charles Darwin podem ser assinaladas como referenciais de significativa importância na consolidação de uma nova concepção acerca da coexistência de mamíferos extintos e seres humanos. Concepção essa que pautou-se sob uma perspectiva evolucionista da história humana. Os avanços na Geologia em termos de técnicas e análises estratigráficas proporcionaram à arqueologia um olhar mais científico e menos religioso (dogmático).

Ao longo de várias regiões do mundo cientistas encontraram vestígios humanos em associação com a megafauna. Neste contexto, uma das primeiras contribuições publicadas consistiu no trabalho de Frere (1800). Poderíamos destacar ainda os estudos de George Curvier (considerado o fundador da paleontologia como disciplina científica e o “pai” da anatomia comparada), geólogo que em 1812 escreveu *Recherches sur les ossements fossiles*, Paul Tournal e Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, os quais realizaram pesquisas na França, Philippe-Charles Schmerling com seus estudos na Bélgica e Ludwig Rüttimeyer na Suíça (Trigger, 2004; Chaix & Méniel, 2005; Casteel, 1976). E, por fim, Peter Wilhelm Lund, paleontólogo e discípulo de Curvier, considerado o “pai” da paleontologia brasileira, que, entre 1834 e 1844, o qual, realizou estudos em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, Brasil (Prous, 1992).

Dentre os pesquisadores acima citados, ressaltamos os estudos de Rüttimeyer (1860), que durante o século XIX já demonstrava uma precoce preocupação em relação aos vestígios de flora e fauna provenientes do registro arqueológico. Conforme Casteel (1976), ele não somente identificou os

animais, como também através das espécies identificadas observou questões sazonais.

Contudo, as abordagens teóricas e metodologias de análise dos vestígios faunísticos foram, ao longo do tempo, se modificando e desenvolvendo-se em diversos países, apresentando como traço marcante a multidisciplinaridade presente em seus conceitos, métodos e explicações.

Segundo Davis (1987), o estudo dos vestígios faunísticos representa uma outra dimensão do sistema de vida de nossos antepassados. Tais estudos foram e são significativos, pois contribuíram, em um primeiro momento, para comprovar a antiguidade do homem, bem como são indispensáveis para o entendimento do comportamento humano e de sua economia.

Com relação aos estudos contemporâneos (primeira metade do século XX) estes se intensificaram no cenário científico devido a questões como a domesticação. Pesquisas sobre temas como a evolução dos animais domésticos impulsionaram na década de cinquenta os estudos de Joachim Boessneck e seus colegas de pesquisa (a denominada escola de Munich). Tendo em vista este panorama, nos anos de 1960 emerge nos Estados Unidos como disciplina a Zooarqueologia², um campo especializado da arqueologia. Nos anos seguintes, especialmente na década de 1970, o número de estudos e pesquisadores de vestígios arqueofaunísticos³ aumenta consideravelmente levando a fundação, em 1976 na cidade de Niza, de um conselho internacional para a Arqueozologia a ICAZ⁴.

A Zooarqueologia tem despertado crescente interesse nos últimos anos. Isto se deve, em parte, pelo motivo de que a arqueologia moderna não se propõe atualmente a resgatar somente os objetos

² Este assunto assim como, o próprio conceito, será tratado, de forma mais detalhada, no capítulo abaixo.

³ Entende-se arqueofauna como: os vestígios de faunas encontrados em sítios arqueológicos, isto é, os fragmentos de fauna preservados que foram depositados em um determinado sítio, tratando-se, assim, de faunas fósseis. Este termo se refere exclusivamente às faunas preservadas em contexto cultural e recebe esta denominação para diferenciá-las daquelas não associadas a este tipo de contexto, ou seja, as paleofaunas, que são objetos de estudo da Paleontologia (Jacobus, 2004, p. 51).

⁴ Maiores informações ver: <http://www.alexandriaarchive.org/icaz>

mais vistosos das culturas passadas ou estudar de forma compartimentada determinados elementos da cultura material e sim compreender de forma mais ampla os padrões gerais do comportamento de antigas populações humanas, a exemplo dos processos e relações dessas sociedades nos ambientes em que estavam inseridas. A partir da década de 70, a arqueologia passou por uma revitalização que resultou no estímulo do desenvolvimento de novas linhas de pesquisa, que em alguns casos se tornaram subdisciplinas em razão da sua contribuição ao estudo dos padrões passados do comportamento (Andrade Lima, 1989) (Rosa, 2008 p. 2).

2.2 – Zooarqueologia, Arqueozologia, Osteoarqueologia ou Etnozologia? Algumas definições acerca dos diferentes olhares sobre a fauna

Para termos uma melhor compreensão no que concernem aos diferentes olhares sobre os vestígios faunísticos é necessário, primeiramente, reconhecermos o caráter multidisciplinar desta área do conhecimento e, por conseguinte, seus diferentes pressupostos teórico-metodológicos (Chaix e Méniel, 2005; Andrade Lima, 1989; Pacheco *et al*, 2008; Reitz e Wing, 2001).

A Zooarqueologia é caracterizada pelo seu amplo caráter interdisciplinar; o que torna difícil escrever uma revisão adequada que abarque todos os aspectos do campo. Essa diversidade poder traçada pela aplicação de vários conceitos, físicos, biológicos, ecológicos e antropológicos, e métodos no estudo dos vestígios faunísticos⁵(Reitz e Wing, 2001, p.1).

Em seu livro *The Archaeology of Animals* publicado em 1987, Simon Davis conceitua a Arqueozologia como o estudo dos vestígios faunísticos fossilizados encontrados em sítios arqueológicos, que não apenas refletem os padrões de comportamento humano, como também podem proporcionar muitas informações sobre os animais em seu contexto pretérito. Para o autor, entre as grandes contribuições da Arqueozologia estão a elaboração de cronologias (a antiguidade do homem), os processos de domesticação (micro-

⁵ Tradução nossa.

mecanismos de evolução e zoogeografia), e a reconstrução do ambiente passado (Davis, 1987; Pacheco *et al*, 2008). Esse termo foi empregado pela primeira vez no “*I Symposium Internacional de Arqueozoologia*” realizado na cidade de Kiel na Alemanha (Bissaro, 2008).

Poderíamos dizer, em linhas gerais, que a Arqueozoologia, no entendimento de pesquisadores como Davis, é considerada como uma ponte entre as disciplinas de Paleozoologia e Arqueologia. Desta forma, a Arqueozoologia pode ser designada como o estudo dos vestígios faunísticos, relacionados ou não com o comportamento humano (Olsen e Olsen, 1981 *apud* Reitz e Wing, 2001; Hesse e Wapnish, 1985; Nishida, 2007). O termo em questão significa “Antiga Zoologia” ou Paleontologia e é mais utilizado por pesquisadores da Europa Continental, África e Eurásia (Pacheco *et al*, 2008).

Para Reitz e Wing (2001), Zooarqueologia é o estudo das relações entre os humanos e o ambiente passado e, especialmente, entre os humanos e outras populações de animais. A abordagem das autoras reflete uma perspectiva antropológica, a qual procura compreender aspectos do sistema cultural no âmbito das relações entre humanos e animais em ambientes pretéritos. Deste modo, o conceito de Zooarqueologia visa a abordagens mais culturais que Zoológicas e Ecológicas, sendo esse termo mais frequentemente utilizado por pesquisadores das Américas.

Por sua vez, a expressão Osteoarqueologia abarca mais especificamente o estudo de vestígios osséos, excluindo, assim, invertebrados e estruturas não ósseas como: chifres, couro, penas, etc. Trazendo ainda uma ambigüidade com os estudos de vestígios osséos humanos (Paleoantropologia, Bioantropologia e Antropologia Física) (Andrade Lima, 1989).

Outras denominações como Etnozoologia⁶ são ocasionalmente empregadas. De maneira superficial, quando o prefixo *ethno* é usado seguido do nome de uma disciplina acadêmica, como Biologia e Zoologia, ele nos possibilita compreendermos que os pesquisadores dessas áreas estão

⁶ Para maiores informações acerca dos diferentes termos utilizados ver Reitz e Wing (2001), Andrade Lima (1989) e Lyman (1982, 1987).

buscando as percepções das sociedades locais⁷ (Haverroth, 1997 *apud* Rocha-Mendes *et al*, 2005). Assim, a Etnozootologia pode ser considerada como uma ferramenta para a interpretação do histórico compartilhado entre homens e animais em uma determinada região (Rocha-Mendes *et al*, 2005), como também abarca a “*forma com que diferentes populações humanas percebem, classificam e entendem seus recursos naturais*” (Clément, 1998).

Como podemos observar, as contribuições de diferentes campos ocasionaram, entre os diversos pesquisadores, uma divergência com relação aos objetivos desta disciplina⁸, bem como tem motivado uma compreensão errônea ao utilizar nomes e, por sua vez, diferentes abordagens teóricas de maneira homogênea.

Diante das reflexões acima apresentadas, é importante ressaltar que o termo Zooarqueologia será utilizado neste estudo, uma vez que essa definição reflete melhor os pressupostos teóricos desta pesquisa.

2.3 – Zooarqueologia e seus objetivos

Em suas atividades no ambiente pretérito, o homem Pré-Histórico utilizou e consumiu diversos componentes da fauna. Para traçarmos essas relações são necessários estudos osteológicos de vestígios faunísticos provenientes de contextos arqueológicos.

O propósito primeiro das pesquisas zooarqueológicas é aprender acerca das interações entre humanos e animais, e as conseqüências desse relacionamento para ambos, ou seja, para humanos e o ambiente. Muitos dos vestígios faunísticos oriundos de sítios arqueológicos são os resultados, ou reflexos, do complexo comportamento entre humanos e não humanos, das percepções culturais, das escolhas desses recursos e do repertório tecnológico utilizado na exploração dos mesmos (Reitz e Wing, 2001).

⁷ Como das sociedades indígenas, por exemplo.

⁸ O que é extremamente salutar para o desenvolvimento da área.

Desta maneira, é essencial, nos estudos de arqueofauna, reconhecermos diferentes aspectos⁹ como marcas antrópicas e naturais, alterações térmicas e físicas, entre outros. Tais identificações nos possibilitam realizar inferências acerca dos possíveis usos que os seres humanos faziam da arqueofauna. Muitos animais foram utilizados para propósitos não nutricionais, como materiais de construção, força motriz, fertilização, confecção de ferramentas e adornos, além de expressar e representar para algumas sociedades símbolos de diferenciação social (Pacheco *et al*, 2005; Ulguim, 2008, 2009).

Assim, a zooarqueologia tem por finalidade a exploração deste potencial informativo, tendo por objetivos ampliar o conhecimento das relações do homem com o mundo animal e dos sucessivos ambientes que partilhavam, acurando questões como processos de motivação do sistema zocultural (Hesse e Wapnish, 1885), reconstruções paleoambientais (Klein e Cruz-Uribe, 1984, Davis, 1987, Reitz e Wing, 2001), processos tafonômicos (Lyman, 1982, 1987), estratégias de captura, atividades econômicas e a história faunística de uma região, ou seja, domesticação de animais, extinção e ou introdução de espécies (Moreno-Garcia, Pimenta e Davis, 2003). Em suma, o estudo de arqueofaunas na Arqueologia é essencial, uma vez que a inter-relação entre humanos e animais é um dos aspectos mais básico da vida humana (Reitz e Wing, 2001; Jacobus, 2004).

2.4 – Zooarqueologia e algumas questões metodológicas

Segundo Davis (1987) uma ampla cadeia de eventos ocorre entre a obtenção e o sacrifício dos animais na antiguidade, sua inserção no sítio, o que foi coletado, a aparição¹⁰ dos vestígios sobre a mesa do analista e a publicação final (ver anexo 13). Tendo em vista o que foi exposto, é de suma importância

⁹ Para maiores informações a cerca de marcas tafonômicas e assinaturas tafonômicas ver Lyman (2004).

¹⁰ Questões de curadoria devem ser discutidas no intuito de encontrar a melhor maneira de se acondicionar o material para que assim nenhuma informação seja perdida ou retirada de seu contexto.

observamos os diferentes processos que podem estar envolvidos na formação do registro arqueológico¹¹.

Com relação à recuperação das informações provenientes de contextos zoológicos existem dois fatores principais que podem modificar a arqueofauna. Esses fatores devem ser levados em consideração antes de tecermos inferências acerca de questões culturais e ambientais (Davis, 1987; Reitz e Wing, 2001).

O primeiro fator escapa ao nosso controle e é relativo ao comportamento humano e das comunidades biológicas no passado, bem como diz respeito às peculiaridades do assentamento, tais como acidez e umidade do solo. O outro fator é passível de ser controlado e concerne a metodologia escolhida para escavar, coletar¹² e analisar os vestígios faunísticos e arqueobotânicos (Davis, 1987).

Desta maneira, poderíamos dizer que o cerne da Zooarqueologia consiste na recuperação, identificação, análise, interpretação e contextualização do espólio osteológico animal exumado pela atividade arqueológica (Moreno-Garcia, Pimenta e Davis, 2003).

2.5 – A utilização da coleção de referência como ferramenta metodológica

Para realizarmos a identificação da arqueofauna necessitamos de uma coleção de referência osteológica, uma ferramenta de trabalho imprescindível para esta linha de investigação (Moreno-Garcia, Pimenta e Davis, 2003). A coleção é utilizada pelos zooarqueólogos, na análise dos vestígios faunísticos, para comparar ossos de animais procedentes de sítios arqueológicos com ossos de animais contemporâneos, previamente identificados, presentes na coleção, sua finalidade é identificar a fauna pretérita. Por isso, é tão

¹¹ Mais informações sobre formação do registro arqueológico ver (Schiffer, 1972, 1987).

¹² A metodologia escolhida para a coleta é de extrema importância tanto para futuras comparações como para uma obtenção mais fidedigna de dados relacionados à arqueofauna.

significativo que todos os laboratórios de arqueologia¹³ possuam uma coleção própria e que não se limite, mas atente especialmente para zoogeografia da região.

Assim, a identificação anatômica e taxonômica dos ossos que nos chegam do passado implica em compará-los com os seus equivalentes, o que é realizado por intermédio da metodologia conhecida como anatomia comparada. A organização da coleção de referência de forma sinóptica consiste também em um passo importante, uma vez que facilita no momento da identificação taxonômica e/ou dos elementos anatômicos, bem como possibilita uma maior rapidez no processo de identificação (Jacobus, 2007). Segundo Jacobus (2004) e Klein e Cruz-Urbe (1984), uma identificação taxonômica é realizada quando o zooarqueólogo *acredita existir uma comparação satisfatória entre um espécimen*¹⁴ identificado de um táxon desconhecido e uma estrutura anatômica de um táxon que foi previamente determinado.

A identificação taxonômica/anatômica de restos faunísticos é a base de todas as análises zooarqueológicas. Entretanto, alguns fragmentos ósseos são de difícil identificação taxonômica específica, tais como certas partes do esqueleto (e.g. costelas e vértebras). Em contra partida, uma regra geral é que a maioria das partes anatômicas (e.g. crânios, cornos e chifres – membros e patas) pode ser identificada, no mínimo, até a categoria de família e, freqüentemente, até gênero e espécie (Andrade Lima, 1989) (Pacheco, 2008, p. 73).

Contudo, é importante salientar que a precisão da identificação depende de vários fatores, como a experiência e habilidade do analista; o grau de fragmentação e preservação do material; a qualidade da coleção de referência;

¹³ O LEPAARQ/UFPel iniciou a montagem de sua coleção de referência no ano de 2007. Para maiores informações ver Ulguim (2008).

¹⁴ Um espécimen é uma unidade discreta fenomenológica e observacional que representa a totalidade (um fêmur completo) ou a parcialidade (a extremidade proximal de um fêmur) de um elemento completo.

o elemento esquelético a ser identificado; ausência ou presença de superfícies diagnósticas; limitação de tempo para a análise, entre outros (Andrade Lima, 1989).

2.6 – Zooarqueologia e os métodos de quantificação

Com relação aos métodos de quantificação existem duas unidades de contagem que são frequentemente utilizadas. O NISP (Número de Espécimens Identificados/Number of Identified Specimens) unidade quantitativa observacional¹⁵ e o MNI (Número Mínimo de Indivíduos/Minimum Number of Individuals) unidade analítica. Uma unidade observacional é a manifestação empírica de fácil observação das propriedades gerais de um fenômeno, como contar a frequência de espécimens. Uma unidade analítica provém da manipulação de uma unidade observacional (Jacobus, 2004).

O NISP é amplamente utilizado, pois apresenta uma vantagem com relação às outras unidades quantitativas, uma vez que é fácil de ser calculado e seus valores são aditivos. Entretanto, seu cálculo não leva em consideração o número diferencial de peças esqueléticas entre as diferentes espécies¹⁶, é, também muito sensível à fragmentação óssea resultante ou não da ação humana (Jacobus, 2004; Andrade Lima; 1989; Pacheco *et al*, 2008). Segundo Grayson (1984), a preservação diferencial também afeta o NISP¹⁷.

O NISP tem duas excelentes vantagens. A primeira, ele pode ser calculado ao mesmo tempo que a identificação dos ossos é feita, o que não necessita de nenhuma manipulação numérica subsequente. Segundo, o valor do NISP é aditivo... O NISP também possui sérias falhas. Para começar, ele ignora o fato de que esqueletos de algumas espécies possuem mais partes que outros esqueletos... O NISP também superestima a importância de uma espécie que tenda a alcançar o sítio intacta versus a espécie que usualmente é

¹⁵ Segundo Pacheco *et al* (2008), pode ser defendido como o número de ossos e ou fragmentos ósseos identificáveis de cada táxon.

¹⁶ Ou seja, se um animal possui mais elementos ósseos no esqueleto em relação a outro que possui menos.

¹⁷ Para saber mais sobre as vantagens e desvantagens do NISP e MNI ler Grayson (1984) e Klein & Cruz-Urbe (1984).

desmebrada para depois ser transportada. O NISP é muito sensível a fragmentação. As desvantagens do NISP tornam impróprio o seu uso particular como índice de abundância. Entretanto, ele tem valor, particularmente quando é considerado juntamente com o MNI¹⁸ (Klein & Cruz-Urbe, 1984, p. 25).

Termos como, (NR) número de restos, (NPI) número de peças identificadas, (NTF) número total de fragmentos identificados por táxon, ou ainda, (NEI) número de espécimens identificados, são utilizados por alguns pesquisadores, o que conforme Jacobus (2007) não seria o mais adequado, uma vez que existe uma sigla e um termo (NISP) de uso internacional para esta unidade de quantificação.

O MNI é um dos índices que mais se utiliza na Zooarqueologia ele foi introduzido na literatura arqueológica por White (1953). Diferentemente do NISP o MNI é pouco sensível as diferenças no número de peças esqueléticas entre diferentes táxons, além de ser relativamente insensível a diferenças entre espécies e/ou entre NASM(s)¹⁹ no que se refere a fragmentação óssea. Para seu cálculo podem ser quantificados tanto componentes únicos do esqueleto como simétricos. Os últimos devem ser separados em esquerdos e direitos, sendo o MNI estimado por meio do componente de maior frequência (Jacobus, 2004; Andrade Lima, 1989; Kipnis, 2002 *apud* Pacheco *et al*, 2008).

Segundo Pacheco (2008), aliados às unidades básicas de quantificação, é utilizado por muitos zooarqueólogos recursos provenientes da bioestatística²⁰, bem como conceitos como diversidade, abundância e riqueza, os quais são oriundos da Ecologia. Ainda segundo a autora, se faz necessária a definição desses conceitos para fins de clareza conceitual e, por conseguinte um melhor emprego dos mesmos. Desta maneira, e de forma resumida, podemos definir riqueza como o número de espécies representadas em uma comunidade ecológica e abundância como o número de indivíduos de cada

¹⁸ Tradução nossa.

¹⁹ NASM ou "Number of Assemblages" é o número de amostras de arqueofaunas envolvidas em determinada análise (Jacobus, 2004).

²⁰ Programas estatísticos que realizam os cálculos desses índices como: o *software* PAST, os quais são amplamente utilizados na Ecologia (Pacheco, 2008).

espécie. Diversidade é um cálculo que utiliza variáveis de riqueza e abundância, ou seja, é empregado para verificar o quanto é uniforme a distribuição de indivíduos entre as espécies de uma determinada comunidade biológica.

2.7 – Zooarqueologia e os processos tafonômicos

A Tafonomia constitui uma importante ferramenta nos estudos de arqueologia. Essa passou a ganhar mais destaque, sobretudo no final da década de 1960 e início dos anos 1970, com os trabalhos de Brain (1967, 1969), Behrensmeyer (1978) e Hill (1979), os quais deram ênfase a contextos paleoecológicos de evolução humana e meios de diferenciação entre concentrações fósseis geradas por ação humana e não humana (Bissaro, 2008).

Estudos de subsistência, pela natureza dos seus questionamentos de pesquisa, requerem conhecimentos sobre o processo de formação do registro arqueofaunístico. Ao nos depararmos com um contexto arqueológico, em especial o acima referido, a pergunta que normalmente nos ocorreria segundo Lyman (1987) seria como estes ossos vieram parar aqui? Qual propósito do comportamento humano produziu essa amostra?

Assim, os estudos tafonômicos são essenciais para podermos responder questionamentos como esses, além de serem imprescindíveis para as pesquisas zooarqueológicas, uma vez que, nos auxiliam na determinação dos mecanismos responsáveis pela formação da assembléia fóssil (Lyman, 1982). Possibilitando-nos, desta forma, um conhecimento mais amplo sobre questões comportamentais, uso diferenciado do espaço, mudanças, as quais estão sujeitos os vestígios descartados enquanto da habitação dos sítios (limpeza, movimentações, pisoteamento), diferentes estratégias de subsistência e processamento, em suma, nos permite traçar inferências sobre o modo de vida desses grupos pretéritos (Bissaro, 2008; Pacheco, 2008).

Podemos definir Tafonomia como o estudo da formação do registro fóssil e subfóssil (Lyman, 1987). Este termo foi proposto por Efremov em 1940 para

designar o estudo das leis que governam a transição dos restos orgânicos da biosfera para a litosfera. Entretanto, esse conceito proposto por Efremov é bastante amplo (Holz e Simões, 2002). De acordo com o conceito moderno, Tafonomia é o estudo dos processos de preservação e como eles afetam as informações provenientes dos registros fossilíferos. Esta ciência engloba a história sedimentar dos vestígios faunísticos desde o momento da morte do animal até o soterramento – bioestratinomia – e abrange os diferentes processos físicos e químicos que alteram as peças esqueléticas após o soterramento – diagênese (Holz e Simões, 2002; Pacheco *et al*, 2008).

Desta maneira, a assembléia faunística pode ser modificada ao longo do tempo por fatores naturais como processos bióticos (animais fossoriais, pisoteamento e raízes) e ou por processos abióticos (percolação, deslocamento por água, elevadas temperaturas, secas, pH do solo) e por fatores humanos, no qual os ossos podem ser resultados de diferentes tipos de processamento como o descarte, cozimento, fragmentação decorrente da extração da medula, ou ainda decorrente de outros fins utilitários como, por exemplo, a confecção de ferramentas e adornos.

Assim, a tafonomia pode ser concebida como um conceito básico e necessário na análise de arqueofaunas. Cada assembléia faunística tem sua história tafonômica, ou seja, sua história de formação, e essa história é única para cada registro fóssil (Lyman, 1982).

É importante salientar no que se refere à arqueofauna de um sítio, e em relação aos processos envolvidos em sua formação, que ela nem sempre reflete a totalidade dos recursos processados, consumidos e descartados naquele local. Com relação à questão da totalidade dos recursos, devemos considerar ainda a sobrevivência diferencial dos elementos anatômicos e o fator da seletividade dos recursos exercida em diferentes medidas por esses grupos (Lyman, 1987; Pacheco, 2008; Bissaro; 2008; Jacobus, 2007). Outro

ponto a ser lembrado é que nem toda fauna presente nos sítios arqueológicos é resultado da ação humana²¹.

2.8 – Primeiros estudos Zooarqueológicos no litoral do Brasil

Neste subtítulo, apresentaremos um panorama dos primeiros estudos realizados no Brasil, mais especificamente em sítios litorâneos. Salientamos que será apenas uma breve contextualização²², sem a intenção de aprofundamentos teóricos ou metodológicos.

Segundo Rosa (2008), a costa brasileira foi cenário do desenvolvimento de interessantes culturas que exploraram os recursos costeiros em ampla medida. Neste contexto, as atividades econômicas relacionadas aos grupos humanos que ocuparam essa região representam um dos pontos de discussão mais destacados na Arqueologia Brasileira. O estudo da arqueofauna proveniente desses sítios tem fornecido significativas informações, não somente relativas à alimentação, como também a reconstituições paleoambientais e acerca dos processos de formação dos sítios.

No Brasil, um dos primeiros estudos de Zooarqueologia desenvolvidos foi o trabalho de Garcia (1972). Sua pesquisa nos sítios Tenório e Piaçaguera no litoral paulista, teve por objetivos compreender a economia pré-histórica do litoral e a adaptação desses grupos ao ambiente costeiro. Para tanto, ele realizou comparações entre amostras de arqueofauna dos diferentes sítios, observando a relação entre o ambiente e os vestígios faunísticos (Nishida, 2001; Rosa, 2008).

²¹ Animais com hábitos intrusivos são encontrados em sítios arqueológicos com relativa frequência.

²² Para realizar a contextualização acerca dos estudos de zooarqueologia no Brasil nos utilizamos de leituras prévias de textos como os de Andrade Lima (1984, 1989); Figuti (1989, 1993, 1998); Gonzáles (2005); Rosa (1998, 2006a, 2006 b, 2006 c, 2006 d, 2006 e, 2008) e Pacheco (2008). Para maiores informações sobre estudos zooarqueológicos no Brasil ler Rosa (2008) e Pacheco *et al* (2008).

Em 1984, Andrade Lima e Silva, utilizando-se de um enfoque ecológico, em seu artigo *Zoo-Arqueologia: Alguns resultados para a pré-história da Ilha de Santana*, forneceram importantes informações acerca da ocupação desses sistemas insulares, bem como, sobre a mudança de estratégia de exploração de recursos conduzida pelos grupos humanos que habitaram a ilha. Os quais, de uma economia coletora de moluscos, passaram a explorar mais efetivamente os recursos pesqueiros (Rosa, 2008). É importante salientarmos ainda a relevância do artigo de Andrade Lima (1989) para compreensão, análise e realização dos estudos de arqueofauna no Brasil, bem como de um pioneirismo no emprego sistemático e formal de procedimentos e unidades-padrão da análise zooarqueológica moderna (Nishida, 2001).

Figuty (1989), comparando os vestígios dos peixes e de moluscos de Sambaquis do litoral de São Paulo, determinou que a pesca possuía uma importância maior na dieta alimentar dos grupos humanos. Ao estudar os Sambaquis de COSIPA, em 1993, o autor apontou a preponderância da pesca na subsistência dos povos sambaquieiros, chamando a atenção para o papel secundário dos moluscos no contexto de exploração dos recursos faunísticos empregados pelos grupos litorâneos. Segundo o autor os peixes apresentariam uma quantidade maior de biomassa, ou seja, matéria comestível (20g de carne para 1g de osso) enquanto que os bivalves apresentariam (0,34g de carne para 1g).

Em 1996, Figuti e Klökler, ao estudar o Sambaqui Espinheiros II, discutiram os processos de subsistência e formação do sítio. O que foi realizado por intermédio da análise dos diferentes episódios de construção e da análise da composição macrofaunística das diferentes camadas. Em 1998, o autor em questão realizou um estudo etnoarqueológico, no qual utilizou o potencial informativo proveniente da pesca artesanal, exercida pelas comunidades litorâneas, e o comparou com as técnicas de captura e exploração realizadas pelas comunidades pré-históricas (Rosa, 2008).

Ainda sobre o litoral paulista e pesquisas sobre sambaquis, poderíamos citar o trabalho de Gonzales (2005), que por intermédio de seus estudos osteológicos, acerca da utilização de elasmobrânquios, não somente forneceu

informações sobre a utilização dos mesmos como também subsidiou ferramentas de identificação taxonômica e quantificação desses remanescentes (Rosa, 2008).

De Masi (2001), ao estudar três sambaquis localizados na Lagoa da Conceição, na Ilha de Santa Catarina, demonstrou em seu trabalho que os grupos humanos presentes nos assentamentos pesquisados não possuíam como base de sua dieta alimentar os moluscos, mas, sim, os peixes. De Masi, com o objetivo de estudar a variação sazonal das conchas em um ambiente costeiro, foi o primeiro pesquisador no Brasil a aplicar métodos relacionados aos isótopos estáveis de oxigênio e análise de variações na coloração das linhas de crescimento em conchas e moluscos (Rosa, 2008).

Ainda sobre o litoral de Santa Catarina, poderíamos citar as pesquisas zooarqueológicas realizadas paralelamente ao projeto “*Ocupação pré-histórica do litoral catarinense*” desenvolvido pelo Instituto Anchieta de Pesquisas/UNISINOS. O projeto abrangeu a região dos municípios de Içara e Araranguá. Rosa (1995) trabalhou com o sítio SC-IÇ-01 apresentando dados sobre a arqueofauna no que tange a sua composição e abundância. O autor em trabalho posterior (2006a) comparou a diversidade e composição da arqueofauna do sambaqui do Rincão com o sítio de Içara, tendo em vista a proximidade dos mesmos. Com o auxílio dos dados provenientes da aplicação de cálculos de diversidade o pesquisador conseguiu detectar diferenças de exploração com relação aos nichos locais (Rosa, 2008).

O projeto acima citado realizado no estado de Santa Catarina faz parte de um quadro maior de pesquisas arqueológicas desenvolvidas no litoral meridional. As pesquisas arqueológicas desenvolvidas nessa região estão sendo realizadas por diferentes projetos desenvolvidos em distintos momentos. Entre os estudos mais significativos poderíamos citar as pesquisas realizadas no município de Içara- SC, no sambaqui do Rincão e na desembocadura do rio Araranguá.

Já no litoral do Rio Grande do Sul, diversos sítios foram e vêm sendo estudados. A diversidade de ocupações pré-coloniais no litoral meridional é significativamente complexa (sambaquis, sítios Guarani e Cerritos entre outros)

em termos de organização social e formas de exploração, como já assinalou Schmitz (2006), e sua ocupação encontra-se vinculada, conforme a literatura arqueológica, as tradições Taquara/Itararé, Tupiguarani e Vieira.

Deste modo, as mudanças da abordagem teórico-metodológica são perceptíveis se compararmos os primeiros trabalhos, realizados na década de 1970 e os estudos mais recentes realizados nos últimos anos, vários enfoques foram abordados e os estudos concernentes a arqueofauna tornaram-se imprescindíveis para qualquer profissional que anseie realizar um trabalho *coerente e passível de interpretações mais profícuas e fidedignas das diferentes ocupações humanas no passado.*

Segundo Pacheco *et al* (2008), na década de 70 foram realizados estudos de identificação taxonômica, descrição de técnicas de confecção de adornos e ferramentas ósseas. Na década de 80 o enfoque esteve relacionado a uma abordagem teórico-metodológica da Zooarqueologia brasileira, atentando para questões como estudos qualitativos e quantitativos, deslocamento humano e Tafonomia que, por sua vez, subsidiaram dados de sazonalidade, determinação de sexo, estimativas de tamanho e biomassa.

Ainda segundo a autora, na década de 1990 o destaque era relativo ao impulso das pesquisas experimentais e as análises mais acuradas que subsidiaram a reconstrução de hábitos de caçadores e comportamentos da caça. Por fim, nos anos 2000 tiveram início os trabalhos sobre processos tafonômicos e diagenéticos (Queiroz, 2002), bem como estudos ecológico-evolutivos (Kipinis, 2002) compondo assim o quadro “cronológico” de contextualização das pesquisas zooarqueológicas no Brasil.

Tendo em vista o que foi exposto acima, podemos observar que ocorreram transformações ao longo do tempo com relação aos paradigmas teóricos e metodológicos e, por conseguinte, mudanças nas técnicas, métodos, análises e interpretações dos dados arqueofaunísticos no contexto da Arqueologia brasileira.

3 – AS PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS EM SÍTIOS CERRITOS NO BRASIL E URUGUAI

3.1 – As Pesquisas em Cerritos no Uruguai

Poderíamos colocar como marco histórico inicial, e incentivador do começo das investigações do passado pré-histórico no Uruguai, no que concernem a recuperação e o estudo de materiais arqueológicos, às pesquisas do paleontólogo Florentino Ameghino, o qual, em 1877, realizou um reconhecimento da costa oeste no departamento de Montevideu (Curbelo, 2004).

Assim, os Cerritos têm sido objeto de estudo no Uruguai desde o século XIX. Entre os primeiros estudiosos dos Cerritos de índio do leste uruguaio encontramos além de Ameghino, J. Arechavaleta (1892), J. H. Figueira e F. Bauzá (1895). Esses pioneiros trabalharam, entre o final do século XIX e início do século XX, no departamento de Rocha, tecendo as primeiras interpretações acerca das funções dessas estruturas, bem como as primeiras observações estratigráficas. Para Figueira e Arechavaleta a funcionalidade desses sítios estava relacionada à questão funerária (López Mazz, 2000, 2001; Bracco *et al* 2008; Villagrán, 2005).

Os cerritos serviam também para sepultar seus mortos, e, neste caso parece que os montículos escolhidos com este fim se destinavam ao uso funerário sendo por tanto verdadeiros túmulos²³ (Figueira, 1888, p. 2 *apud* López Mazz, 2000a, p. 63).

Bauzá em sua obra de 1895 *História de la dominación española em el Uruguay*, no primeiro capítulo, compara os túmulos da região leste com os *mounds* dos Estados Unidos. Esta comparação será novamente realizada no final do milênio (Bracco *et al* 2008).

²³ Tradução nossa.

No início do século XX um grupo de intelectuais, vinculados a aristocracia local e a burguesia política, preocupados com o estudo científico do passado e com a construção do processo histórico, uniram-se em 1926 para fundar a Sociedade Amigos da Arqueologia (SAA).

Tratava-se de corrigir o sinuoso desvio de uma identidade nacional, no qual a inclinação universalista dos valores e da cultura crioula, não se fizeram em detrimento total, do ser vernáculo pré- colombiano, visto como selvagem e anti- econômico²⁴ (López Mazz, 2000, p.64).

Essa elite assume, então, o papel de “protetora” dos vestígios arqueológicos, dedicando-se a coletar e estudar os dados e materiais não apenas relacionados ao indígena, como também a outros vestígios, como os edifícios correspondentes à época colonial (Curbelo, 2004).

Em 1927, C. Ferrés opõe-se a interpretação proposta por J. Figueira e J. H. Arechavaleta. Para Ferrés, os cerritos eram unidades habitacionais em zonas alagadiças. O autor coloca também que o conjunto dessas estruturas seria o produto estrutural/funcional de uma sociedade estratificada com caciques de diferentes categorias, os quais residiam em sítios de diferentes dimensões (López Mazz, 2000; Villagrán, 2005).

Benjamín Sierra e Sierra (1931) informa ter encontrado em Cerritos e sítios próximos esculturas em pedra polida, conhecidas como zoólitos, típicas do litoral brasileiro, sendo essa a primeira observação sobre uma possível relação entre os construtores de Cerrito e os construtores de sambaquis (López Mazz, 2000, 2001).

Com relação à segunda metade do século XX, podemos salientar a criação do Museu Arqueológico Nacional (De Freitas, 1953 *apud* López Mazz, 2000) e do Museu Nacional de Antropologia inaugurado em 1987. Ainda para esta etapa temos os primeiros levantamentos regionais de Cerritos, os quais

²⁴ Tradução nossa.

reconheceram os padrões de distribuição e potencialidade de seu uso (Prieto *et al*, 1970; Schmitz & Baeza, 1982 *apud* López Mazz, 2000).

Em maio de 1986 cria-se a *Comissão de Rescate Arqueológico de la Cuenca de la Laguna Merin*. Imposta por uma série de questões econômicas como o cultivo de arroz e a realização de obras hidráulicas, e, também, com a finalidade de recuperar e estudar os sítios arqueológicos que estavam sendo impactados a **C.R.A.L.M** nasce da iniciativa de alguns arqueólogos que, conjuntamente com o Ministério da Educação e Cultura, assumem a responsabilidade frente ao acelerado processo de destruição dos sítios arqueológicos (Curbelo, 1990; López Mazz e Bracco, 1992; López Mazz, 2000, 2001; Villagrán, 2005).

Segundo Villagrán (2005), a criação da comissão é o passo inicial na produção massiva das investigações arqueológicas caracterizadas por atividades que buscaram fundamentalmente o reconhecimento do fenômeno cultural dos Cerritos.

3.2 – As Pesquisas em Cerritos no Brasil

Com relação aos primeiros trabalhos arqueológicos desenvolvidos na região meridional do Rio Grande do Sul, podemos destacar as pesquisas realizadas na segunda metade do século XIX por Hermann von Ihering.

Segundo Brochado (1969) von Ihering realizou escavações arqueológicas nas proximidades da Lagoa Mirim, entre os anos de 1875 e 1881, bem como teria escavado pequenos montículos de terra de coloração negra, os quais segundo as informações disponíveis continham em seu interior bivalves da espécie *Mesodesma mactroides*, ossos de peixes e mamíferos, instrumentos líticos polidos e fragmentos de cerâmica. Tais montículos teriam sido denominados por Von Ihering de “*pseudo-sambaquis*”. Entretanto, sua

localização precisa não foi descrita, sendo apenas informado que esses montículos escavados ficariam próximos a Lagoa Mirim²⁵.

Outro pesquisador que exerceu um papel significativo para o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no Rio Grande do Sul foi Antônio Serrano. Estimulados pelos trabalhos deste pesquisador, um grupo de jovens da cidade de Rio Grande formaram uma sociedade de estudos arqueológicos e etnográficos, denominado “Centro Excursionista Rondon”, o qual deu início a uma série de trabalhos arqueológicos na cidade. Posteriormente o grupo separou-se, todavia, dois de seus membros O. P. Pernigotti e Áureo Almeida deram continuidade as pesquisas (Brochado1969).

Durante os anos de 1942 a 1948, aproximadamente, este grupo, constituído por Oscar Paulo Rheingantz PERNIGOTTI, Áureo ALMEIDA, Antônio QUINTAS e Elton SILVA, localizou e escavou treze sítios arqueológicos do litoral meridional do Estado, denominados: Bosque Silveira, Hidráulica, Junção, Rampa do Vitorino, Vieira, Eucaliptos, Casa Abandonada, Anexo a Casa Abandonada, Caçapava e Tapera dos Negreiros, todos no município de Rio Grande (Brochado, 1969, p. 22).

Contemporaneamente aos trabalhos desenvolvidos pelos investigadores da sociedade “Centro Excursionista Rondon”, Henrique Carlos de Moraes, sócio da Biblioteca Pública de Pelotas, realiza diversos levantamentos durante as décadas de 1940 e 1950, em cidades como Bagé, Canguçu, Pelotas, entre outras. Com a doação para a Biblioteca de Pelotas de vários vestígios arqueológicos cria-se na instituição um museu. O qual conta em seu acervo com as seguintes peças: urnas funerárias, pontas de projétil, bolas de boleadeira, lâminas de machado, etc (Loureiro, 2008).

Em 1961, Pernigotti & Almeida publicam os resultados das pesquisas iniciadas em 1942. Neste trabalho, os autores relatam a existência de “jazidas arqueológicas” na cidade de Rio Grande, apresentam os sítios acima referidos,

²⁵ Até o presente momento os únicos montículos identificados na região da Lagoa Mirim são atribuídos aos grupos construtores de Cerritos.

comentam acerca da composição de suas camadas e sua localização, além de descreverem os materiais arqueológicos por eles coletados.

(...) a cerâmica encontrada é de confecção tosca, de barro cozido com areia grossa. A espessura do vasilhame varia entre meio e um centímetro. A superfície externa apresenta-se lisa em sua maior parte, menos freqüente com impressões dígito-polegares. Em alguns exemplares, vê-se um pequeno orifício próximo a borda, provavelmente utilizado para pendurar o recipiente (Pernigotti e Almeida, 1961, p. 15).

Os autores sugerem ainda que a ocupação desses sítios poderia ser vinculada com os grupos históricos Tupi-guarani e Jê. Entretanto, conforme Milheira (2008), tal filiação foi revista no trabalho de Carle (2002) no qual a autora comenta que se tratavam na realidade de grupos Guarani (Tradição Tupiguarani), e Charrua e Minuano (Tradição Vieira). O estudo de Pernigotti & Almeida (1961), bem como as pesquisas realizadas pelo Centro Excursionista, embora “amadoras”, possibilitaram a localização e preservação de diversos sítios.

Aproveitamos a ocasião para revelar a existência de outro tipo de jazida arqueológica no município de Rio Grande. Tem o aspecto de uma elevação, de mais ou menos três metros de altura, com diâmetro de base de 20 a 50 metros.

É uma formação maciça de carapaças de moluscos, encontrando-se em diversas profundidades fragmentos de cerâmica, machados de pedra, ossos calcinados, etc. Visitamos neste ano de 1961, três dessas formações, todas situadas no local chamado Barra Falsa, próximo ao Povo Novo (Pernigotti e Almeida, 1961, p. 13).

Em 1966, iniciam as pesquisas sistemáticas em municípios como Camaquã, Canguçu, Piratini, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Neste contexto, coleções são estudadas, diversos sítios são localizados e escavados, gerando, assim, uma gama de dados que possibilitaram as primeiras inferências e modelos para a região, principalmente no que concernem os sítios Guarani e Cerritos.

3.2.1 – O surgimento do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA)

Durante a primeira metade do século XX as pesquisas sobre Cerritos ficaram circunscritas basicamente às investigações uruguaias. Os primeiros estudos concernentes aos Cerritos no Brasil se desenvolveram a partir da década de 1960, quando tiveram início as atividades do PRONAPA no estado do Rio Grande do Sul.

Para que possamos compreender sob quais balizas teórico-metodológicas foram realizados esses estudos, se faz imprescindível contextualizarmos histórica, teórica e metodologicamente o desenvolvimento do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA).

Podemos colocar como um marco para Arqueologia Brasileira, a aprovação da lei federal 3924 de 1961, referente à proteção das jazidas arqueológicas. A partir de sua promulgação passou a se discutir a necessidade da profissionalização dos pesquisadores assim como se questionou quais profissionais estariam capacitados para a realização de trabalhos arqueológicos no Brasil (Dias, 1994).

Neste contexto, emerge a necessidade da implantação de cursos que possibilitassem a qualificação profissional na área. Deste modo, em 1962, com o auxílio de José Loureiro Fernandes, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa em Arqueologia da Universidade Federal do Paraná (CEPA/UFPR), é promovida a vinda de Annette Laming-Emperaire para a realização de um curso sobre métodos de campo e laboratório aplicáveis aos sambaquis. Em 1964, objetivando a continuidade dos seminários e cursos de extensão em arqueologia, o CEPA/UFPR oportuniza a vinda de Betty J. Meggers e Clifford Evans para ministrarem um curso sobre análise de cerâmica e elaboração de cronologias relativas (Dias, 1994, 1995).

Tendo em vista a conjuntura favorável, neste momento, para a obtenção de fundos junto à *Smithsonian Institution*, Meggers e Evans trabalharam na elaboração de um projeto inicial que propunha uma exploração sistemática da

costa durante o período de três anos. A aprovação da proposta dá início, em 1965, ao Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas²⁶ (Meggers, 1992 *apud* Dias, 1994, 1995).

Entre os objetivos do Programa destaca-se a constituição de um quadro cronológico do desenvolvimento cultural do país. Conforme a autora, a garantia de que os objetivos seriam alcançados decorria da aplicação de uma metodologia padronizada para as pesquisas de campo e laboratório.

Os marcos que balizaram o padrão de pesquisas do PRONAPA foram estabelecidos no seminário de Paranaguá, encontrando-se publicados, em *Guia para a Prospecção Arqueológica no Brasil* (1965) e em *Como Interpretar a Linguagem da cerâmica* (1970), ambos de autoria de Meggers e Evans. O primeiro apresenta-se como um manual prático que indica de forma minuciosa todos os passos necessários para a efetivação do trabalho de campo adequado aos objetivos do Programa. Já a publicação de 1970 propõe-se a divulgar todos os procedimentos necessários a análise das amostras obtidas em campo, de acordo com o “método Ford”, para a elaboração de cronologias relativas através de comparação com seqüências seriadas (Dias, 1994, p.17).

No que concernem aos trabalhos de campo desenvolvidos pelo PRONAPA, esses se caracterizaram pela coleta de amostras regionais com o objetivo de traçar padrões cronológicos a partir de seriações. Devido à escassez de tempo e ao ritmo imposto pelo trabalho de campo, e tendo em vista as propostas do Programa, as prospecções e coletas de superfície foram eleitas enquanto estratégias privilegiadas. Desta maneira, os participantes deveriam localizar o maior número de sítios possível no menor tempo²⁷ (Soares, 1997, 1999; Dias, 1994, 1995).

Em relação aos cortes estratigráficos esses seriam proporcionais à densidade das amostras. Em sítios cujo universo material alcançasse cem

²⁶ Entre os participantes iniciais do Programa encontram-se: Mário Simões, Nássaro A. de Souza Nasser, Ondemar Dias, Igor Chmyz, Wilson Rauth, Eurico Th. Miller e José Proenza Brochado. Em relação ao financiamento este partiu de Washington, por intermédio da Smithsonian Institution, e de Brasília, através do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas (CNPq).

²⁷ Estimava-se a intervenção de um número de cinco sítios por semana (Dias, 1994).

vestígios cerâmicos recomendava-se a realização de cortes de 1x1m e, por sua vez, nos sítios em que a densidade fosse inferior a cem as dimensões deveriam aumentar para 2x2m ou 2,5x 2,5m. Tais cortes deveriam ser escavados em níveis artificiais de 10 cm de espessura. A escolha por níveis artificiais foi justificada, por Meggers e Evans, por corresponder a principal via de avaliação da significação cronológica do depósito e por não serem os níveis naturais facilmente observáveis (Evans & Meggers, 1965 *apud* Dias, 1994, 1995). Conforme Dias (1994, 1995), tal abordagem não considerou a possibilidade de um comportamento estratigráfico diferenciado nas regiões de abrangência do PRONAPA.

Quanto às questões de cunho teórico a autora supracitada (1994) comenta que por mais lacônica que se apresente quanto a uma postura teórica definida, a bibliografia proveniente do PRONAPA, apresenta objetivos em comum *“invariavelmente, os dados arqueológicos levantados nas pesquisas de campo são sempre organizados em função de dois conceitos básicos: **tradição e fase**”*. Ainda segundo a autora, apesar de sua importância nos quadros culturais a única definição formal, para o Brasil, desses conceitos é encontrada em Terminologia Arqueológica Brasileira para a Cerâmica (1966; 1976). A qual define por fase: *“qualquer complexo de cerâmica, lítico, padrões de habitação, relacionado no tempo e no espaço, em um ou mais sítios”* (Terminologia, 1976, p. 131) e por tradição define: *“grupo de elementos ou técnicas que se distribuem com persistência temporal”* (Terminologia, 1976, p. 145).

As definições do que é uma fase e uma tradição foram realizadas em meados da década de 1960 e revistas uma década depois (PRONAPA, 1976), sendo desde então utilizadas sem maiores questionamentos ou modificações. Tais conceitos podem ter sua origem traçada a partir do Midwestern Taxonomic Method (McKern, 1939), a primeira tentativa realizada por arqueólogos norte-americanos, nos anos 1930, para resolver o problema do conceito vago de “cultura” (Lyman *et al.* 1997:160). Passando por várias remodelações e após algumas décadas de debate, Phillips & Willey (1953; Willey & Phillips 1958) propuseram um sistema semelhante, o qual foi parcialmente adotado pelo PRONAPA (Araújo, 2001, p. 9)

Segundo Araújo (2001, p. 9), essas definições de fase e tradição não correspondem ao que foi proposto por Willey & Phillips (1958) sendo concebidos inicialmente como ferramentas para sistematizar os conhecimentos de uma terra incógnita, “esses conceitos acabaram por tornarem-se um fim em si”.

A utilização destes conceitos, descolados do corpo teórico do qual se originaram, fez com que o principal objetivo da pesquisa dos arqueólogos influenciados pelo PRONAPA se resumisse, durante muito tempo, na classificação dos registros arqueológicos descobertos em fases e tradições, novas ou já conhecidas. Assim, definir fases e tradições transformou-se em paradigma para um determinado grupo de arqueólogos brasileiros, condenando-os a um contra-senso científico, na medida em que os meios para atingir o conhecimento (os conceitos) transformaram-se na finalidade última de sua pesquisa (Dias, 1994, p.25).

Essa visão também é partilhada por Bueno (2007). Para ele os conceitos acima referidos foram primeiramente sistematizados por Willey e P. Phillips em 1958 na obra *Method and Theory in American Archaeology*, entretanto, sua utilização no contexto brasileiro assumiu um significado distinto do que foi proposto pelos autores.

É importante salientarmos ainda que estudos anteriores a Willey e Phillips (1958) como Philip Phillips (1955) já comentavam a cerca de tais questões. Neste sentido, para Philip Phillips (1955) e Willey e Phillips (1958), os conceitos de tradição e fase podem ser compreendidos, de maneira superficial, como uma ferramenta para a descrição e sistematização dos dados, os quais devem ser interpretados a luz da teoria antropológica (integração histórico-cultural).

As limitações ao nível descritivo das unidades básicas e integrativas, salientadas fortemente pelos autores, não foram consideradas em sua aplicação em território brasileiro pelo PRONAPA. A definição de fases e tradições foi encarada como finalidade última das pesquisas no Brasil e não como meio para a descrição e a sistematização de dados a serem interpretados pela teoria antropológica. A falta de reflexão teórica na arqueologia brasileira abriu margem para a consolidação de uma visão míope quanto a amplitude do método pronapiano, estruturalmente limitado ao nível descritivo de análise. A

arqueologia brasileira influenciada pela abordagem pronapiana ficou restrita ao nível de integração histórico-cultural, proposto por Willey e Phillips... a bibliografia decorrente do PRONAPA não discutiu a necessidade de integração dos dados descritos nas diferentes tradições e horizontes nos estágios histórico-desenvolvimentais, propostos por Willey e Phillips (Dias, 1994 p. 37).

Outro elemento de significativa importância para a compreensão das estratégias de campo e laboratório utilizadas pelo PRONAPA é o método Ford. De acordo com Soares (1999), esse método visualizava a produção humana a partir de uma ótica evolucionista, descartando o indivíduo ao interessar-se apenas pelos mecanismos modificadores da cultura, limitando, assim, as inovações humanas a pequenas modificações externas a sociedade²⁸. O objeto central do método Ford era o estabelecimento de cronologias relativas a partir dos resultados obtidos na análise tipológica, o que, por sua vez, tornaria possível a inferência de cronologias relativas por meio da seriação (Dias, 1994).

Entre as principais críticas destinadas ao PRONAPA destacam-se a utilização e a aplicação acrítica e parcial de conceitos, os quais sofreram modificações e em determinada medida se distanciaram de suas propostas iniciais; a utilização do método interpretativo de seriação como forma de datação relativa mais confiável do que a radiocarbônica; a influência teórica do difusionismo, histórico-culturalismo, evolucionismo e determinismo ambiental; a metodologia de escavação por amostragem como poços testes, sondagens ou cabines telefônicas e em níveis artificiais por vezes superiores a 10 cm; a quantificação descontextualizada de vestígios cerâmicos com a finalidade de obter um número mínimo de fragmentos para a realização de seriações; a utilização de artefatos como marcadores espaço-temporal; a descontinuidade histórica e cultural indígena, bem como o “legado pronapiano”, o qual assumiu conotações paradigmáticas na interpretação de alguns pesquisadores brasileiros (Dias, 1994, 1995, 2007; Soares, 1997, 1999; Araújo, 2001; Bueno, 2007; Noelli 1999-2000; Noelli & Ferreira, 2007).

²⁸ Bruce G. Trigger (2004)

Sobre tudo, criou-se entre os participantes [do PRONAPA] uma mentalidade: o hábito de realizarem numerosas prospecções rápidas, interessando sobre tudo sítios superficiais, com coletas de material em superfície limitadas, para serem estudadas como amostragens. Esta filosofia de trabalho a qual aderiram outros pesquisadores (...) preenche bem as necessidades de arqueólogos que iniciaram as pesquisas em regiões desconhecidas, propiciando rapidamente uma visão geral, ainda que superficial (Prous, 1992:16 apud Dias, 1994, p. 22).

Se por um lado, segundo Dias (1994, p. 21), a implementação do Programa possibilitou um salto quantitativo e qualitativo com o levantamento de mais de 1500 novos sítios arqueológicos, “*enquadrados em um modelo cronológico e espacial do qual carecia a pré-história brasileira*”, contribuindo assim para que pudéssemos perceber a amplitude, antiguidade e complexidade da ocupação humana anterior a presença do europeu, além de fomentar a criação e multiplicação de centros de pesquisa no Brasil. Por outro lado, a abordagem dos pesquisadores do PRONAPA conduziu a limitações e equívocos interpretativos, que além de levarem a um conhecimento aproximativo dos grupos pré-históricos brasileiros, consolidaram um “fazer arqueológico” de viés empirista, estruturado em preceitos colonialistas e degeneracionistas (Noelli & Ferreira, 2007; Noelli 1999-2000).

4 – ZOOARQUEOLOGIA E O ESTUDO DOS GRUPOS CONSTRUTORES DE CERRITOS

Neste momento nos deteremos a realizar um breve panorama dos estudos zooarqueológicos em cerritos no Estado do Rio Grande do Sul e Leste Uruguiaio, com o intuito de observarmos, sob quais circunstâncias a arqueofauna foi coletada e analisada, bem como, quais inferências a análise desses vestígios possibilitou aos pesquisadores, para assim, posteriormente relativizarmos alguns desses métodos e técnicas aplicadas a arqueofauna.

4.1 – O estudo da Arqueofauna em Cerritos no Brasil

4.1.1 – Município de Rio Grande

Dentre as primeiras publicações que descrevem a arqueofauna proveniente de cerritos no Rio Grande do Sul²⁹ (ver anexo 6, 11 e 12), de modo mais pormenorizado, poderíamos citar Naue (1973), Schmitz & Schorr (1973; 1975), Schorr (1975) e Schmitz (1976).

Naue (1973) pesquisou a área meridional da Laguna dos Patos, na região de Rio Grande³⁰. Segundo o autor, a investigação arqueológica teve por objetivos gerar dados que subsidiassem: o entendimento das relações de contato – entre os diferentes grupos indígenas que habitaram a área – o sentido das migrações; o estabelecimento de cronologias e a relação dos cerritos locais em um quadro mais amplo.

Neste estudo, o autor relata que foram localizados 14 cerritos. A metodologia empregada, consistiu, de modo geral, na realização de cortes com dimensões de 2x1,5m, escavados em níveis artificiais de 10 cm, sendo o sedimento peneirado em malha de 3mm. Os quatro cerritos selecionados na ocasião para a realização dos cortes foram distribuídos da seguinte maneira: um sobre a costa antiga (cerrito 4); dois sobre a costa recente (cerritos 6 e 1); e um sobre a costa atual (cerrito 5).

Com relação à arqueofauna, o autor assinala a presença de ossos de peixe, aves, mamíferos, crustáceos e cervídeos, bem como tenta, ainda que de maneira sintética, constituir algumas relações entre a densidade demográfica, diversificação e abundância dos vestígios faunísticos com a forma de preparo dos alimentos, tendo em vista a ausência de material cerâmico nos sítios. O autor descreve ainda o material conchiliológico, arqueobotânico e os artefatos em osso encontrados nos cerritos. Para o cerrito 4 temos a seguinte descrição:

²⁹ Ver anexo 6 com sítio Cerritos que apresentaram arqueofauna em suas intervenções, anexo 11 com distribuição geográfica de sítios Cerritos no Estado do Rio Grande do Sul e anexo 12 com mapa político dos município onde foram identificados sítios Cerritos.

³⁰ Mais especificamente nas localidades de Capão Seco, Barra Falsa, Povo Novo, Arraial e Quitéria, Município de Rio Grande.

Na seqüência da ocupação (40-30 cm) o aumento dos restos de alimentação parece assinalar um período de maiores recursos nutricionais, ou um maior contingente populacional. O peixe constitui a base da alimentação. Aparecem ossos maiores de peixe e aves. Muito carvão principalmente coquinhos calcinados, em concentrações (fogões), duas lascas de pedra, um anzol de osso (reto) de 5 centímetros e meio, com pequeno sulco numa das extremidades. Ossos fortemente calcinados. Datado pelo C14 em: 2000 mais ou menos, 120 A.P., 50 A.C (SI-1193) (Naue, 1973, p. 250).

Outro ponto significativo no estudo de Naue (1973) é o fornecimento das primeiras, e até recentemente, únicas datações radiocarbônicas para sítios de construtores de cerrito na região sul do Brasil.

A pesquisa desenvolvida por Schmitz (1976), serviu como base para a formulação dos primeiros modelos envolvendo os grupos construtores de cerrito no sul do Brasil. Conforme López Mazz (2000), esta poderia ser considerada a primeira tentativa de realizar uma interpretação econômica sobre bases confiáveis. O estudo dedicou-se, de modo pioneiro, a apresentar dados acerca do padrão de abastecimento dos cerritos.

(...) procuramos intensamente elementos do padrão de abastecimento, que caracterizassem o estabelecimento com relação a estação, recursos explorados, tecnologia utilizada, bem como as mudanças provocadas por evolução interna, exigência do ambiente e interferência de outros grupos (Schmitz, 1976, p. 2).

Em linhas gerais, o trabalho teve por objetivos caracterizar os sítios arqueológicos da margem ocidental, da parte inferior, da Laguna dos Patos, na área compreendida entre as cidades de Pelotas e Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Além de visar o estabelecimento de cronologias, a descrição dos sítios e sua implantação no ambiente, identificações culturais e possíveis relações de contato.

Para tanto, o autor pesquisou 14 cerritos, apresentando dados relativos a diferentes assuntos, como: a caracterização morfológica do material lítico, seriação do material cerâmico, funcionalidade dos sítios, entre outros. No que

concerne a arqueofauna o autor elegeu os sítios RS-RG-8, RS-RG-20, RS-RG-21, RS-RG-48 e RS-RG-49.

Após a identificação³¹ dos táxons encontrados nos cerritos e ao quantificar e pesar os vestígios faunísticos o autor em questão concluiu que os sítios eram estabelecimentos sazonais de pesca lacustre ocupados durante os períodos quentes do ano, os quais seriam abandonados nos períodos frios, como o inverno e o outono.

(...) Os peixes presentes são os da primavera e começo do verão; ausentes os do outono e inverno. Os crustáceos presentes são todos do período quente, primavera e verão. Os coquinhos de jerivá são do começo do verão. De modo que, pela presença dos peixes, crustáceos e coquinhos, temos provas de que o assentamento é ocupado na primavera e começo de verão e não ocupado durante o período de outono e inverno (Schmitz, 1976, p.215).

(...) Os peixes identificados são de determinadas espécies de origem marinha, que entram na Lagoa para procriar ou para se alimentarem durante a primavera: corvinas, bagres, castanhas, miragaias; os raros seláquios provavelmente seriam pescados no mar. Os otólitos mais numerosos são os da castanha e do bagre. A tainha, que esta na lagoa em enorme quantidade de março a junho, não aparece; o mesmo acontece com o camarão, que esta presente de janeiro a março. A falta de resto de tainha parece indicar que os sítios não eram ocupados no outono e inverno (Schmitz, 1976, p.206).

Segundo o autor, outro fator que corroborou para sua interpretação de estabelecimentos sazonais ocupados durante os períodos quentes do ano, consistiu na ausência da identificação de peixes de água “doce”, a qual seria justificada pela salinidade das águas na primavera e no verão, uma vez que no inverno as águas encontrar-se-iam menos salgadas devido a pluviosidade.

Também podemos destacar, em relação ao estudo de Schmitz (1976), a descrição realizada dos artefatos ósseos, na qual o pesquisador descreve a forma morfológica dos artefatos e suas prováveis funções.

³¹ O material foi identificado com o auxílio de Maria Helena Schorr.

Entre os objetos ósseos, destacamos as pontas em naveta, que podem tanto ser pontas de projétil, como partes de anzol composto; as pontas em bisel a) certamente são pontas de projétil; a ponta helicoidal provavelmente é a farpa de um anzol composto; o fragmento de implemento pode ser o corpo de um anzol composto; a ponta em bisel b) pode ser uma sovela. Com isso teríamos a possibilidade de algumas pontas de projétil de algum anzol composto (...) (Schmitz, 1976, p.212-213).

Com relação à metodologia, foram realizadas coletas superficiais parciais e totais³², os cortes estratigráficos foram escavados em níveis artificiais de 10,15 e 20 cm e cujas dimensões variaram entre 2x2m, 1,5 x 1,5m, 2 x1,5m e 3x1,5m, sendo o sedimento na maioria das vezes peneirado em malha de 3mm³³, bem como foram realizados os desenhos dos perfis e croquis de implantação.

Neste contexto, o material arqueofaunístico foi quantificado em termos de números absolutos³⁴ e percentagens, e separado em seis categorias: aves, crustáceos, mamíferos, moluscos, peixes e répteis, assim com em ossos não identificados. Além da quantificação e separação foram elaboradas tabelas com o objetivo de subsidiarem dados que esclarecem: os vestígios faunísticos que predominam no sítio, a proporção dos vestígios por categorias em relação aos níveis, o peso médio por categoria e o clímax de cada categoria.

Esse estudo também representou uma primeira e significativa tentativa de sistematização e síntese dos estudos iniciais obtidos durante pesquisas realizadas anteriormente na região, publicadas em Naue *et al* (1968, 1971), Schmitz *et al* (1970a, 1970b), Naue, 1973, Schorr, 1975 e Brochado (1974).

Na década de 1980, mais precisamente entre os anos de 1982 e 1994, as pesquisas em Rio Grande são desenvolvidas pelo professor José Carlos Vieira Ruivo, o qual realizou estudos arqueológicos na região da Barra Falsa e

³² Em alguns casos as coletas superficiais foram realizadas de forma amostral, na maioria das vezes, durante a primeira visita. Ou ainda, a coleta era realizada na superfície total do sítio. Entretanto, não conseguimos estabelecer se foram realizadas de forma sistemática ou assistemática, esta última seria a mais provável.

³³ Em algumas situações o material não foi peneirado, em outras a malha variou entre 10 e 3mm.

³⁴ O material não foi quantificado por peças esqueléticas.

do Saco da Mangueira, nesse período é fundado o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Arqueologia e Antropologia da Fundação Universidade do Rio Grande (LEPAN/FURG) (Freitas, 2005). Já na década de 1990, assume a coordenação do LEPAN/FURG o professor Pedro Augusto Mentz Ribeiro, esse realiza diversos levantamentos e escavações arqueológicas nos municípios de Rio Grande, São José do Norte, Mostardas e Tavares (Ribeiro & Calippo, 2000; Ribeiro *et al* 2004). Conforme Freitas (2005), de 1985 a 2005 foram localizados e registrados pelo LEPAN/FURG entorno de 47 sítios arqueológicos, os quais estão concentrados na região do município de Rio Grande, ao longo das margens da Laguna dos Patos e Mirim.

Em 2004, Dos Santos e D'Incao realizaram uma pesquisa na qual analisaram a arqueofauna³⁵ do Cerrito Ariano de Souza (RS-LS-65), no que tange os crustáceos. O sítio arqueológico foi encontrado nos anos de 1986/1987 pelo professor José Carlos Vieira Ruivo e localiza-se na região da Barra Falsa no Povo Novo, suas dimensões segundo Freitas (2005), são de 40x30m com altura máxima de 1m. Com relação à metodologia de escavação não possuímos maiores informações.

O objetivo dos autores era testar a hipótese da introdução *C. sapidus* na região sul da América do sul, tendo em vista a importância dos conhecimentos paleontológicos e da arqueofauna no estudo da biogeografia e como estes conhecimentos podem esclarecer problemas sobre a distribuição histórica das espécies. Segundo os autores a análise estatística dos testes aplicados demonstrou que o material do Cerrito pertenceria a *C. sapidus*. Porém, Dos Santos e D'Incao (2004), não conseguiram distinguir com segurança as duas espécies *C. sapidus* e *C. danaen*.

Já o trabalho de Freitas (2005), teve como temas centrais: a análise das Tradições arqueológicas e a distribuição dos sítios arqueológicos (Cerritos e sítios Guarani) localizados e registrados no LEPAN/FURG. A autora buscou delinear algumas considerações sobre interações culturais e fenômenos de

³⁵ O material analisado consistiu apenas em fragmentos de dáctilos de *Callinectes* (comumente conhecido como siri).

contato. Para tanto, Freitas (2005), realizou uma revisão bibliográfica das pesquisas anteriormente realizadas e uma breve análise interpretativa da decoração e manufatura de diferentes vasilhames cerâmicos.

No que concerne à arqueofauna, a autora comenta a presença de ossos de peixes, crustáceos, moluscos marinhos, mamíferos e aves para sítios arqueológicos de diferentes grupos. Tendo em vista que o objetivo era apenas realizar um panorama da presença de arqueofauna nos sítios registrados pelo LEPAN/FURG, Freitas (2005), constrói uma tabela onde apenas aponta a evidência de vestígios faunísticos.

Outro estudo desenvolvido sobre a arqueofauna de Cerritos foi o trabalho de Oliveira (2005), nesse trabalho a autora realizou uma re-análise da arqueofauna do sítio RS-RG-48. Para tal procurou por meio dos vestígios faunísticos e do levantamento bibliográfico reavaliar as conclusões a que Schmitz (1976) chegou em seu trabalho. O sítio RS-RG-48 situa-se na planície costeira do Rio Grande do Sul, na margem ocidental da Laguna dos Patos, município de Rio Grande. A metodologia empregada consistiu em uma coleta superficial realizada em 1966 e na abertura de três cortes estratigráficos, os quais foram realizados pela equipe do IAP/UNISINOS na década de 1970.

Os cortes tinham por dimensões 1,5 x 2m, e foram escavados em níveis artificiais de 20cm sendo o sedimento peneirado em malha de 3mm (Schmitz, 1976; Oliveira, 2005). Em 2003, este material arqueofaunístico foi submetido a uma nova análise, agora, sob enfoque teórico-metodológico da zooarqueologia. Para tal, foram utilizados índices de quantificação como o NISP e o MNI, além de cálculos de biomassa.

Conforme a autora a economia dos construtores de cerrito, no que concerne a região de Rio Grande, estaria baseada em um sistema de pesca, caça e coleta nesta ordem de importância. Entretanto, para as outras regiões do estado do RS e Uruguai a economia estaria baseada na caça, pesca e coleta. A pesquisadora comenta ainda que, tendo em vista os animais identificados nas amostras do sítio RS-RG-48 e a grande quantidade de recursos marinhos encontrados, pode-se perceber que o sítio encontrava-se voltado para a pesca, principalmente para a captura de peixes marinhos.

Entre as espécies identificadas destacamos a presença da tainha (*Mugil sp*) e dos peixes de água doce como o jundiá (*Rhamdia sp*) e a traíra (*Hoplias malabaricus*) os quais não haviam sido identificadas no trabalho de Schmitz (1976) e cuja ausência consistiu em um dos principais argumentos para pensar a sazonalidade e o período de ocupação dos sítios estudados.

A confirmação da presença dos táxons, acima citados, na amostra parece ir de encontro com as indicações realizadas por Schmitz (1976), possibilitando uma nova interpretação. Os dados obtidos pela re-análise assinalam uma ampliação no período de ocupação dos sítios, os quais poderiam estar sendo ocupados não somente na primavera e começo do verão, mas também no outono. Todavia, outras indicações levantadas anteriormente por Schmitz (1976) foram confirmadas.

O trabalho de Oliveira (2005) é bastante significativo, pois demonstra que a re-análise do material arqueofaunístico sob um novo enfoque teórico-metodológico baseado na zooarqueologia pode fornecer novas informações para pensar a importância dos recursos alimentares para essas populações, bem como demonstrou que o fator da identificação da arqueofauna, a qual muitas vezes é utilizada para a fundamentação de questões como sazonalidade, necessita ser constantemente examinada com a realização de re-análises e novos estudos. No entanto, esses trabalhos iniciais centram-se basicamente no litoral, e pouquíssimos trabalhos, no que tangem sítios Cerritos e estudos zooarqueológicos, foram realizados no interior do Estado.

Em seu trabalho Da Silva *et al* (2006) apresentam os resultados da re-análise da arqueofauna do sítio RS-RG-49, o qual localiza-se na região de Barra Falsa, município de Rio Grande. O sítio foi primeiramente pesquisado em 1966 por Pedro Ignácio Schmitz e José Proenza Brochado e posteriormente, em 1970, por Guilherme Naue, Ítala Irene Basile Becker, Maria Helena A. Schorr e Pedro Ignácio Schmitz. A primeira intervenção consistiu na abertura de um corte com dimensões de 1,5 x 1,5x 1,45m em níveis artificiais de 15 cm, na segunda intervenção foi realizado um novo corte de 2x 1,5x 1,20m em níveis artificiais de 20 cm.

Segundo os autores, a arqueofauna identificada é composta³⁶ basicamente por peixes (99,13%), crustáceos (0,38%), aves (0,27%) moluscos (0,16%) e mamíferos (0,04%) nessa ordem de representatividade e por uma significativa presença de coquinhos de jerivá calcinados (Silva *et al*, 2006).

4.1.2 – Município de Camaquã

Em seu trabalho Bitencourt (1992), se propõe a apresentar dados referentes à reconstituição paleoambiental da região do Banhado do Colégio e adjacências (Santa Rita, Capão Grande e Arambaré). A área denominada Banhado do Colégio localiza-se entre a Serra do Sudeste e a margem ocidental da Laguna dos Patos, município de Camaquã. Para tal, a autora utilizou uma abordagem interdisciplinar entre a Arqueologia e a Geologia do Quaternário empregando as bases metodológicas da Geoarqueologia proposta por Gladfelter (1977), Hassan (1985) e Butzer (1982).

De modo geral, o trabalho teve por objetivos: relacionar o esquema proposto por Villwock (1984) e Villwock *et al* (1986), para a porção norte da Província Costeira do Rio Grande do Sul, com a região de estudo; correlacionar espacial e temporalmente os depósitos arqueológicos com a transformação do meio físico (formação, evolução e variação) sofridas durante o período do quaternário tendo em vista as oscilações marinhas (transgressões e regressões) e as variações climáticas (períodos glaciais e interglaciais); caracterizar as formas de relevos e seus processos de geração (sistemas deposicionais); comparar os sedimentos dos sítios arqueológicos com os sedimentos dos ambientes circundantes e seu significado para o contexto paleoambiental; bem como tecer algumas comparações entre os ambientes da área de estudo com outros setores da Província Costeira do Rio Grande do Sul, assim como demais setores da costa brasileira (Bitencourt, 1992).

³⁶ Não conseguimos compreender se a percentagem apresentada esta relacionada com a totalidade ou com uma parcialidade da amostra coletada, ou seja, se foi representada em termos de material identificado e não identificado ou se é calculada apenas com base no material identificado.

O trabalho ora realizado objetiva inserir os sítios arqueológicos no panorama morfológico da região de estudo, através da localização exata dos mesmos sobre as feições dos sistemas deposicionais (Bitencourt, 1992, p.135).

Na década de 1970, a região do município de Camaquã foi pesquisada por Guilherme Naue (PUC/RS), Ítala Irene Basile Becker (IAP/UNISINOS), José Proenza Brochado (UFRGS), Pedro Augusto Mentz Ribeiro (CEPA/UNISC) e Pedro Ignácio Schmitz, (IAP/UNISINOS). Neste primeiro momento, foram localizados 50 sítios na região de estudo, posteriormente com as pesquisas de Bitencourt (1992) apenas 20 foram localizados³⁷. A autora escolheu a área de estudo tendo em vista as pesquisas arqueológicas anteriormente realizadas por Rüttschilling (1989)³⁸ e o desenvolvimento do Projeto *Reconstituição Paleogeográfica da Província Costeira do Rio Grande do Sul*, desenvolvido pela FURG/CECO que iniciava alguns trabalhos de mapeamento no setor meridional da província em 1988 (Bitencourt, 1992).

Com relação à metodologia empregada, foi escolhido um sítio localizado na fazenda Pampa no conjunto denominado número 1, cujo corte ocorreu na meia encosta e tinha por dimensões 1x 3x 1,20 m. A escavação foi realizada em níveis artificiais de 10 cm. O sedimento foi peneirado³⁹, bem como foram coletadas 15 amostras para o estudo.

Os vestígios faunísticos⁴⁰ descritos por Bitencourt (1992) caracterizam-se pela presença das ordens Rodentia, Artiodactyla, Marsupialia e Dentata. A autora comenta ainda que a arqueofauna no que concerne a sua distribuição vertical ocorreu principalmente entre os níveis I e VII (camada dois) e de forma esporádica nos níveis IX e XI.

André Osório Rosa (2006), em publicação recente apresentou seu trabalho intitulado *Os Remanescentes Faunísticos de um Sítio Arqueológico do*

³⁷ A autora relata que os sítios estão sendo destruídos principalmente pelo processo de urbanização (crescimento de vilas no meio rural) bem como pela implantação das lavouras de arroz.

³⁸ Rüttschilling (1989) mesma Bitencourt (1992).

³⁹ Não sabemos com qual malha.

⁴⁰ O material foi analisado por André Osório Rosa.

Vale do Camaquã, no qual re-análisa e descreve a arqueofauna⁴¹ de um sítio da localidade do Banhado do Colégio localizado no município de Camaquã. A metodologia é a mesma descrita para o trabalho de Bitencourt (1992).

O estudo zoológico evidenciou a presença de 1758 vestígios faunísticos, entre os quais se identificou 14 táxons. Os mamíferos são os que apresentam maior riqueza de táxon e representam (99,7%) seguidos pelas aves (0,1%), peixes (0,1%) e répteis (0,05%) (Rosa, 2006).

O autor relata, tendo em vista questões tafonômicas, que o material apresenta uma alta taxa de fragmentação, possibilitando a determinação em gênero ou espécie de apenas 15,3% das peças ósseas. Do total de táxons identificados destacam-se o roedor *Cavia aperea* (91,7%), *Ozotocerus bezoarticus* (veado-campeiro) e *Blastocerus dichotomus* (cervo-do-pantanal) (Rosa, 2006).

As modificações culturais estão representadas principalmente por alterações térmicas 49,4% (n=924) dos ossos analisados. O táxon que apresentou maior frequência de alteração térmica foi a *Cavia aperea*, os cervídeos evidenciaram uma baixa incidência de alterações térmicas 35% (n=24). O autor associa as alterações térmicas a atividades de preparo dos alimentos assim como também salienta que poderiam ser o resultado da ação de fogueiras sobre os restos anteriormente depositados no terreno. Com relação às marcas de corte essas apresentam uma frequência discreta (n=5) e podem estar relacionadas ao descarte e ou ao processamento do animal. Rosa (2006) comenta ainda que a alta incidência de fragmentos de ossos longos e fraturas em espiral, transversal e longitudinal provavelmente estão ligadas com o aproveitamento da medula.

O pesquisador também infere que os dados da análise da arqueofauna do Banhado do Colégio apontam para um padrão de utilização de recursos basicamente voltados para a captura de mamíferos terrestres, especialmente de cervídeos e pequenos roedores. Por fim, Rosa (2006) salienta que

⁴¹ O material faunístico apresentado por Rosa é proveniente da escavação da trincheira (1x3x1,20m) realizada por Bitencourt (1992) em sua pesquisa.

resultados semelhantes, no que tange a caça de cervídeos são encontrados em outros sítios Cerritos.

Com relação a metodologia, ocorre uma discordância em relação a descrição por parte dos autores, segundo Rosa (2006) os vestígios foram coletados em níveis de 5cm do topo até a base totalizando 13 níveis que correspondem a cinco camadas naturais onde o material foi peneirado, já para Bitencourt (1992) a escavação foi realizada em níveis de 10cm. Contudo em ambos não há informações a cerca da malha utilizada no peneiramento do material.

4.1.3 – Município de Santa Vitória do Palmar

As primeiras pesquisas arqueológicas em Santa Vitória foram realizadas em 1967, 1971, 1972 e 1974, pela equipe do IAP/UNISINOS e com a colaboração de outros pesquisadores. Durante os trabalhos de campo foram localizados 42 sítios a céu aberto, onde a maioria era composta por Cerritos. A área pesquisada situa-se na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, mais especificamente em sua parte meridional, entre as lagoas Mirim e Mangueira. O número de montículos ultrapassou 150, os quais foram encontrados de forma isolada ou em agrupamentos compostos de dois a oito aterros.

Segundo Schmitz *et al* (1997), o conjunto de sítios de Santa Vitória do Palmar faz parte de uma área arqueológica maior que ocupa a parte sul do RS e ao menos a parte norte da República Oriental do Uruguai. Os sítios estão representados por um primeiro período pré-cerâmico (Fase Chuí) seguido de um período com cerâmica (Fase Cerritos)⁴².

Com relação à metodologia, foram realizadas coletas superficiais, estudo de coleções particulares e cortes estratigráficos: cinco em 1967, três em 1971 e 13 em 1972 realizados em sua maioria na meia encosta dos sítios. Os cortes estratigráficos realizados em cerritos localizados em áreas mais altas e mais

⁴² Schmitz (1976), relata a presença de cerâmicas relacionadas com a Tradição Viera e Tupiguarani. Aparecem sítios pré-coloniais associados a material colonial.

baixas revelaram variáveis desconhecidas. Os Cerritos mais baixos apresentam maior densidade de materiais arqueológicos e sepultamentos. Em relação à cronologia de ocupação, os sítios de Santa Vitória não possuem datação. Conforme os pesquisadores, provavelmente os primeiros assentamentos antecederam o tempo de Cristo, como em Rio Grande.

Tendo em vista os recursos explorados, estes foram analisados sob o enfoque teórico- metodológico da Zooarqueologia⁴³. As unidades quantitativas utilizadas foram o NISP e o MNI bem como são descritas ainda questões tafonômicas. No que diz respeito às questões tafonômicas, a arqueofauna apresentava-se bastante fragmentada apresentando um número significativo de lascas de diáfise entre o total de peças registradas (1751 fragmentos ósseos). Além disso, foram evidenciadas a presença de alterações térmicas como fragmentos ósseos queimados e marcas de corte relacionadas possivelmente com o descarte. O autor salienta também a ocorrência de pontas ósseas e fragmentos de diáfises perfuradas (Schmitz *et al*, 1997).

A análise do material apontou para uma subsistência centrada na caça. Tal atividade, conforme o autor parece ter desempenhado um papel importante na obtenção do alimento e, por conseguinte exercido uma pressão maior nos mamíferos de grande, médio e pequeno porte. Entre os mamíferos identificados destacam-se os cervídeos. A pesca aparece, mas em menor escala, Schmitz *et al* (1997), ressaltam ainda a ausência dos moluscos marinhos apesar da proximidade do mar. Outro recurso abundante nas proximidades dos Cerritos são os butiás, os quais também não foram encontrados nos sítios.

A funcionalidade dos sítios, conforme os autores, não estaria relacionada com questões funerárias (monumentos funerários). Os Cerritos seriam aterros construídos em zonas alagadiças, tendo por finalidade estabelecer locais mais secos e transitáveis (Schmitz *et al*, 1997).

⁴³ O material foi analisado por André Osório Rosa.

4.1.4 – Município de Herval do Sul

Em seu trabalho *Aspectos da Ocupação Pré-Colonial no Vale do Rio Jaguarão-RS* de 1985⁴⁴, Silvia Moehlecke Copé procurou analisar o padrão de ocupação e de distribuição dos sítios arqueológicos em uma área delimitada. Buscou ainda, compreender o processo cultural que ocasionou tais padrões. Para tal, a autora adotou abordagem espacial, que visava evidenciar o uso diferenciado do espaço, assim como utilizou informações etnohistóricas.

A região do Vale do rio Jaguarão foi inicialmente pesquisada em 1978 com a execução do projeto *Salvamento Arqueológico do Reservatório da Barragem do Centurião*. O projeto foi convencionado pela Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A área pesquisada dista aproximadamente 400 km do início da Planície Litorânea e localiza-se na região do município de Herval do Sul, mais precisamente na margem esquerda do rio Jaguarão e abarca um espaço com aproximadamente 800 Km². Em termos geográficos a área é limitada ao norte pelo início da Serra do Sudeste (Serra do Herval e dos Tapes) e ao oeste pela zona da campanha (coxilhas da serra de Santo Antônio) (Copé, 1985).

Com relação a metodologia, foram localizados 81 sítios destes 49 apresentaram material em superfície e 32 foram evidenciados pela realização de cortes estratigráficos, sendo que 15 demonstram sobreposição de material pré-colonial com colonial ou contato entre esses. Os cortes estratigráficos foram escavados em níveis naturais e artificiais (Copé, 1985).

Com relação aos vestígios faunísticos a autora relata que estes são provenientes de coletas superficiais em sua grande maioria. No que concernem as questões tafonômicas o material é descrito como fragmentado e escasso. Copé (1985), comenta, ainda que, a não conservação do material pode estar associada à umidade e ao pH do solo, descrito como alcalino. Na interpretação

⁴⁴ Outro trabalho utilizado foi uma síntese desta pesquisa publicada em 1992 também por Silvia Moehlecke Copé.

da autora os vestígios faunísticos encontrados em nove sítios arqueológicos serviriam como indicativos de atividades de caça e coleta. Com relação ao material faunístico foram identificados dentes de cervídeos, possíveis fragmentos de ossos de gado bem como foram registrados a presença de coquinhos de Jerivá.

Em linhas gerais as conclusões apresentadas por Copé (1985) são:

- Os sítios são multicomponenciais ocorrendo uma predominância de ocupações pré-coloniais em detrimento das coloniais;

- Com relação aos aspectos morfológicos os sítios apresentam uma acentuada predominância de áreas de deposição com formas circulares e de pequenas disposições;

- As formas elípticas são pouco numerosas e provavelmente estão relacionadas ao tipo do relevo (encosta ou colina) ou ainda as áreas de deposição podem ter sofrido com a ação de arados (forma do topo da colina);

- O material arqueológico aparece em superfície e a camada arqueológica é pouco espessa entre 0-40 cm;

- A distância entre os sítios varia entre 30 e 600m;

- O pequeno tamanho das áreas dos sítios e a pequena espessura da camada arqueológica apontam para sítios com ocupações efêmeras;

- A maioria dos sítios esta próxima de recursos hídricos como nascentes e sangas e verifica-se um inter-relacionamento com a rede de drenagem e as compartimentações geomorfológicas;

- Foram estabelecidos dois níveis de ocupação pré-colonial, um mais antigo com uma camada arqueológica mais espessa e que apresenta apenas material lítico e foi associado à chamada Tradição Umbu. E o segundo nível temporal que apresenta ocupação mais recente cuja camada arqueológica é menos espessa e que apresenta juntamente com o material lítico uma pequena quantidade de cerâmica que foi associada à chamada Tradição Vieira;

- Os sítios arqueológicos foram interpretados como de atividades múltiplas, especificamente domésticas, com a função de acampamentos estacionais de caça e coleta de vegetais.

4.1.5 – Municípios de Santa Cruz do Sul e Veracruz

A região do Rio Pardo, municípios de Santa Cruz do Sul e Veracruz, foi pesquisada por Pedro Augusto Mentz Ribeiro em 1975, 1979 e 1982. O trabalho localizou um total de 10 sítios arqueológicos, sendo dois deles atribuídos à Tradição Vieira. Com relação à Tradição Umbu o autor afirma que esta ocorreu em todos os sítios estudados. Com base em datações absolutas⁴⁵, o autor apresentou uma seqüência cronológica para o local, onde a chamada Tradição Umbu, Fase Rio Pardinho, seria a mais remota com 2.920 ± 120 e 1425 ± 115 A.P. (Ribeiro, 1983).

Ribeiro conclui em seu estudo que a Tradição Umbu, tendo em vista a tipologia do material associado, não sofreu significativas alterações, mas ampliou seus recursos com a incorporação da coleta de moluscos e peixes, como forma de um maior aproveitamento do ambiente. Com relação aos sepultamentos exumados nos sítios estudados, os vincula com os grupos associados as Tradições Umbu e Viera. Segundo o autor estariam também presentes na região por volta de 915 ± 145 A.P grupos ligados às Tradições Humaitá e Taquara. (Ribeiro, 1983; Oliveira, 2005).

Ainda conforme o pesquisador, os cortes experimentais nos Cerritos ocorrem em 1982 sendo escolhidas as partes mais altas e centrais para a realização das intervenções. As quadrículas, relativas aos cerritos, possuíam por dimensões 1,5x1,5m e/ou 1x1m sendo escavadas em níveis artificiais de 10 e/ou 15cm. O material arqueológico proveniente das intervenções foi peneirado em malhas de 3 e 4 mm.

⁴⁵ As datações foram realizadas pelo método C14 e obtidas nos laboratórios do *Smithsonian Institution*, Washington, EUA.

4.1.6 – Municípios de São José do Norte, Mostardas e Tavares

Em 1994, Pedro Augusto Mentz Ribeiro, elabora o projeto de pesquisa Levantamentos arqueológicos na porção central da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Os estudos arqueológicos desenvolvidos entre abril de 1994 e janeiro de 1998, na região dos municípios de Mostardas, São José do Norte e Tavares, resultaram na identificação de 64 sítios arqueológicos. Sendo 7 Cerritos, 11 Sambaquis (oito lacustres e três marinhos) e 46 sítios Guarani (denominados como erodidos sobre dunas, destes quatro apresentaram também evidências de material do período colonial). Com relação à localização os sítios encontram-se no sistema deposicional Laguna-Barreira IV, entre a Laguna-Barreira III e a Laguna dos Patos. A distância dos sítios a Laguna varia de 800 a 9000 metros (Ribeiro e Calippo, 2000; Ribeiro *et al.*, 2004).

Segundo os pesquisadores, os Cerritos estudados encontram-se isolados, suas dimensões oscilam entre 10m de diâmetro a 70x40m e a altura entre 1 e 2,5m possuindo formas circulares e elípticas, estes estariam acima dos sítios da região de Camaquã. A metodologia de campo consistiu em coletas superficiais sistemáticas e cortes experimentais.

Com relação ao material arqueofaunístico este é apresentado como vestígios alimentares caracterizados em sua maioria por ossos de mamíferos, aves e peixes, crustáceos, moluscos e sementes de jerivá. Bem como são descritos os artefatos em material ósseo e conchiliológico.

Os estudos realizados nessa região, conforme os autores, apontam para uma variação na composição faunística, a qual varia de sítio para sítio e parece estar relacionada com a disponibilidade ambiental das espécies consumidas, em detrimento de uma busca seletiva. A hipótese levantada por Ribeiro e Calippo (2000) seria que estes grupos pré-coloniais estariam ocupando determinados locais em função da abundância de um peixe e ou um molusco em específico, sendo o resultado final uma variedade de espécies disponibilizadas nos microambientes da restinga da Laguna dos Patos. A pesca

e a coleta seriam os principais objetivos⁴⁶. Entretanto, não temos maiores informações sobre sua coleta e análise. Assim como, não sabemos se tais inferências foram realizadas, com base em estudos que abarcassem aspectos tafonômicos, deposicionais e pós– deposicionais, ou não.

Em seu trabalho Calippo (2000), estudou a ocorrência dos peixes teleósteos - *Micropogonias furnieri* (corvina), *Pogonias cromis* (Miraguaia) - e bagres da Família Ariidae. Para tanto, o autor realizou análises na arqueofauna provenientes de quatro sítios arqueológicos: RS-LC: 16 (Sambaqui lacustre), RS-LC: 59 (Sambaqui marinho), RS-LC: 21 e RS-LC: 42 (Cerritos).

Os cortes foram escavados em níveis estratigráficos artificiais de 10 cm com dimensões (comprimento x largura x profundidade) que variaram entre os sítios, para o sítio RS-LC: 21 temos as seguintes dimensões (1,5x 1,5 x 0,9m; 3,0x 1,0 x 1,1m) para o RS-LC: 42 (3,0 x 1,0x 1,1m). O material procedente de cada nível foi peneirado em malha de 3 mm.

Com relação à distribuição geográfica dos sítios podemos observar que os Cerritos em questão situam-se na parte interna da restinga da Laguna dos Patos. O sítio RS-LC: 21 encontra-se em meio a uma região de campos inundáveis e banhados e, o sítio RS-LC:42, na borda esquerda de uma feição geológica de origem pleistocênica, denominada Barreira III.

Em linhas gerais, os objetivos da pesquisa consistiam em estimar a abundância relativa das espécies e o tamanho dos peixes capturados, determinar a sazonalidade e os locais de captura, bem como, estudar os padrões de crescimento da *Pogonias cromis* (Miraguaia) em épocas passadas por intermédio da análise dos otólitos.

Com relação à metodologia, o material proveniente de cada nível foi identificado e quantificado segundo os métodos sugeridos por Hesse e Wapnish (1985). Posteriormente, os otólitos foram separados dos demais materiais faunísticos e foram comparados com os otólitos da coleção de

⁴⁶ Devemos levar em consideração que estas interpretações estão sendo apresentadas tanto para sambaquis como para Cerritos presentes na região.

referência do Laboratório de Recursos Demersais e Cefalópodes da FURG, bem como, com os estudos realizados por Haimovici e Velasco (2000). O tamanho das corvinas e miraguaias foi estimado a partir das relações existentes entre os comprimentos dos otólitos e os comprimentos totais dos otólitos de exemplares atuais. No que diz respeito ao crescimento, esse foi calculado, conforme Calippo (2000), com base nas distâncias entre o foco dos otólitos e o início de cada banda opaca, de formação anual, e a borda dos otólitos que apresentavam condições satisfatórias de preservação.

A sazonalidade das capturas foi estimada com base na distância entre o último anel opaco e a borda dos otólitos. Tendo em vista a época de formação destes anéis, esta foi estimada a partir de cortes realizados em otólitos de espécies atuais com data de captura conhecida (Calippo, 2000).

O período do ano de captura mais intensa foi inferido a partir das freqüências relativas de bordes opacos e translúcidos observados sobre os cortes dos otólitos examinados e de conhecimentos prévio sobre o período de formação das bandas opacas e hialinas nos otólitos das miraguaias atuais. Segundo Haimovici (não publicado), a formação de bandas hialinas largas ocorre em fins de inverno e início de primavera, opacas durante a primavera e opacas largas em fins de verão (Calippo, 2000, p.24).

Os resultados abalizaram para os sítios cerritos uma predominância, em termos de densidade de otólitos por metro cúbico, de bagres da família *Ariidae* seguida das espécies *Micropogonias furnieri* (corvina) e *Pogonias cromis* (Miraguaia), ou seja, esta última apresentou os valores mais baixos de densidade de otólitos. Em relação ao tamanho e peso dos otólitos os dados demonstraram que para todos os quatro sítios estudados os espécimes das miraguaias capturadas eram em média maiores do que as corvinas, bem como os maiores tamanhos para as corvinas são registrados apenas nos sítios RS-LC:42 e RS-LC:59. Tanto para as corvinas como para as miraguaias os maiores comprimentos e pesos foram encontrados no sítio RS-LC:42, seguidos dos RS-LC:59, RS-LC:21 e RS-LC:16.

Com relação à sazonalidade de capturas Calippo (2000) chega a conclusões bastante interessantes, conforme o autor os resultados da análise

dos anéis anuais apontam para capturas realizadas no inverno e primavera. Para o sítio RS-LC-42 (Cerrito) os dados indicaram ainda que a maior parte das capturas ocorreram em fins do inverno e primavera.

Quando analisadas por sítio, as bordas indicam uma pequena diferença entre as épocas de captura. No sítio RS-LC: 42, uma fração considerável dos cortes apresentou borda opaca ou hialina larga, indicando que a maior parte das capturas ocorreu entre finais de inverno e primavera. Já no sítio RS-LC: 59 predominaram bordas hialinas, sugerindo que nestes sítios as capturas devem ter ocorrido também próximo aos meses de outono e inverno (Calippo, 2000, p. 25).

Neste sentido, métodos e técnicas como os desenvolvidos por Calippo (2000), constituem uma importante ferramenta na realização de inferências que possibilitem dados mais qualitativos para a uma interpretação mais parcimoniosa do contexto zoocultural.

4.1.7 – Município de São Lourenço do Sul

Silva Junior (2004), realizou nos anos de 2003 e 2004 pesquisas no município de São Lourenço do Sul. O trabalho visava um levantamento do potencial arqueológico na área do município. Durante as pesquisas foram localizados três cerritos⁴⁷ e duas coleções arqueológicas. Segundo Silva Junior (2004) as coleções evidenciaram a presença de material arqueológico relacionado à chamada Tradição Tupiguarani. De forma geral, a metodologia de levantamento dos sítios consistiu em prospecções oportunísticas.

4.1.8 – Município de São Borja

No ano de 2004, o LEPA/UFSM (Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal de Santa Maria) deu início ao projeto Banhado do M'Bororé, localizado na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, município de São Borja. O projeto, de maneira superficial, tinha por

⁴⁷ Dois cerritos estariam localizados na região da Serra do Sudeste e um terceiro em local próximo a BR-116.

finalidade: mapear os sítios; verificar o potencial arqueológico em relação à ocupação da região por grupos construtores de Cerritos; compreender os processos de construção dos aterros, verificar a finalidade de tais montículos e identificar as áreas de captação de recursos.

Foram localizados e mapeados diversos sítios arqueológicos. No mesmo ano foram realizadas intervenções em dois Cerritos denominados de Butuy 1 e Butuy 2, tendo em vista a proximidade destes com o rio Butuy. Com relação aos vestígios arqueológicos foram exumados uma significativa quantidade de material lítico, cerca de 9366 peças. Doações, por parte dos moradores, de artefatos líticos e ossos humanos apontam segundo alguns pesquisadores do LEPA para indícios de enterramentos nos sítios da região (Lima *et al*, 2006).

4.1.9 – Municípios de Arroio Grande e Jaguarão

Pereira (2005), em seu trabalho de especialização *Os cerritos na Bacia da Lagoa Mirim e as origens do Índio Minuano*, mapeou entorno de 62 cerritos na região dos municípios de Arroio Grande e Jaguarão, mais precisamente entre os arroios Bretanha e Sarandi. O trabalho, em linhas gerais consistiu no mapeamento e medição das dimensões dos sítios e registro das coordenadas geográficas dos locais dos sítios.

4.2 – O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas e sua influência no estudo dos grupos Construtores de Cerritos

As pesquisas realizadas sob influência do PRONAPA no Rio Grande do Sul centraram-se, no que concerne o fenômeno dos Cerritos, em três regiões: a região de Camaquã, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, bem como as nascentes do Rio Negro.

As pesquisas realizadas na região de Camaquã se iniciaram em janeiro de 1968, quando Pedro Ignacio Schmitz, Pedro Augusto Mentz Ribeiro, Guilherme Naue e Ítala Irene Basile Becker localizaram, por meio de prospecções, 29 sítios com 63 aterros em uma grande área denominada

“Banhado do Colégio” (Schmitz e Becker, 1970). Em 1970/71, José Proenza Brochado visita os sítios da região do Banhado do Colégio (Brochado, 1974; Schmitz, 1976). Em janeiro de 1971, Guilherme Naue, Ítala Irene Basile Becker, José Proenza Brochado e Pedro Ignacio Schmitz realizam 12 cortes estratigráficos e coletas de superfície em sítios anteriormente visitados em 1968 e 1970 (Schmitz, 1976).

Em 1971 foram revisitados, juntamente com Schmitz e colaboradores, 4 sítios com 4 aterros e 3 dunas ocupadas, e prospeccionado mais um sítio com 3 aterros. De modo que o número total de aterros visitados na área é atualmente de 95 que com mais 6 dunas ocupadas e os 2 núcleos da praia do açude alcançam um total geral de 103 evidências distintas (Brochado, 1974, p.31).

As pesquisas arqueológicas na região de Camaquã, após esta primeira etapa, foram retomadas somente em 1989, com os estudos de Ruthschilling (1989) e Bitencourt (1992) e, por fim, com o trabalho de Silva Junior (2006).

A região de Rio Grande, próxima a Laguna dos Patos, foi inicialmente pesquisada em fevereiro de 1966, quando José Proenza Brochado e Pedro Ignacio Schmitz estudaram 10 sítios, entre aterros e sítios Tupiguarani. Em 1968, Guilherme Naue e colaboradores visitaram 40 sítios, entre eles os anteriormente localizados. De janeiro de 1969 a maio de 1972, foram realizados, por Schmitz e colaboradores, cortes estratigráficos nos sítios: RS-RG-20, RS-RG-49, RS-RG-48, RS-RG-04, RS-RG-08, RS-RG-21, RS-RG-50, RS-RG-01 (Cerrito 1, 4, 5 e 6), RS-RG-02 (Cerrito 01), além de coletas superficiais em diversos sítios. Os resultados das pesquisas realizadas em Rio Grande podem ser encontrados nos trabalhos de Schmitz *et al* (1968), Naue (1973), Naue *et al* (1971), Schmitz e Schorr (1975), Schorr (1975), Schmitz (1976).

Em Santa Vitória do Palmar, entre a Lagoa Mangueira e a Mirim, realizaram-se, em 1967, 1971 e 1973, trabalhos arqueológicos que resultaram na localização de aproximadamente 138 aterros.

A região das nascentes do Rio Negro foi estudada por F. La Salvia em 1967, que localizou sete sítios com 30 aterros no município de Bagé além de dois sítios abertos. As pesquisas no lado uruguaio, no departamento de Rivera, foram realizadas por Osmar Santos, quem até 1967, já havia registrado mais de 100 aterros para a margem direita do Rio Negro (Schmitz, 1976, Copé, 1985).

Em 1976, Pedro Ignacio Schmitz apresenta sua tese de livre docência – *Sítios de Pesca Lacustre em Rio Grande, RS, Brasil* – a qual se configurou como “a primeira síntese academicamente orientada sobre cerritos no sul o Brasil” (Nascimento, 2005). O trabalho de Schmitz (1976) estava fortemente influenciado pelos pressupostos teórico-metodológicos do PRONAPA. Tal inferência é confirmada pelo próprio autor na introdução de seu estudo:

O estudo desses sítios começou na primeira aproximação à Arqueologia do Rio Grande do Sul, quando se instalou o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, em 1965, e vem por ele profundamente influenciado, tanto nos objetivos, como na metodologia e nas técnicas.

Os objetivos eram fortemente marcados pela História, acentuando seqüências culturais, difusão de elementos, distribuição espacial, migrações, com o estabelecimento de tipos de valor histórico-espacial e fases e tradições tecnológicas, mas sem descuidar os elementos de ajustamento ecológico (Schmitz, 1976, p.1).

Este estudo transformou-se em um referencial interpretativo, no que concerne este fenômeno cultural, para as pesquisas brasileiras desenvolvidas posteriormente. Neste contexto, os trabalhos realizados ao longo das décadas de 1960/70 interpretaram os Cerritos como elevações artificiais em zonas alagadiças cuja finalidade consistiria em proteger os grupos humanos das cheias periódicas.

Conforme Brochado (1974), os Cerritos são montículos de base circulares e elipsóides, cujo diâmetro varia entre 15 e 60m. Com relação a sua altura, essa pode variar de 0,5m a 2m. Esses sítios geralmente são encontrados isolados ou em grupos de dois ou três, raramente em até cinco. Ainda segundo o autor, sua funcionalidade estaria relacionada à proteção dos

grupos que habitavam os montículos, os quais estavam sujeitos a inundações devido a sua localização em áreas alagadiças.

Tal interpretação acerca da funcionalidade dos sítios também é partilhada por pesquisadores uruguaios neste momento. Segundo Prieto *et al* (1970), os Cerritos são construções destinadas a conseguir um ambiente protegido da umidade e das cheias que afetam as zonas onde esses sítios se localizam.

Conforme Schmitz (1976), os Cerritos seriam barrancos ou dunas próximas a recursos hídricos, de forma circular ou alongada. Ocorrem isoladamente (Rio Grande) ou em agrupamentos (Camaquã, Santa Vitória do Palmar, Trinta y Tres, Bagé, Rivera). São predominantemente de pesca, nos casos de Rio Grande, e predominantemente de caça, em Rio Grande ao longo do Canal São Gonçalo. Apresentam inicialmente um período sem cerâmica de aproximadamente 2500 A.P. a 2000 A. P. (fase Patos em Camaquã, fase Lagoa em Rio Grande, Pré-Cerâmico em Santa Vitória do Palmar) e, posteriormente, um período cerâmico denominado Tradição Vieira dividida em fase Torotama (2000 A.P. – 1800 A.P.) e fase Vieira (1800 A.P. – 200 A.P.). Estes seriam constituídos, basicamente, por grandes quantidades de vestígios arqueofaunísticos, arqueobotânicos, cerâmicos e líticos; estando localizados sobre terraços holocênicos e excepcionalmente em barrancos pleistocênicos.

Por sua vez, Copé (1985), assim como Brochado (1974) e Schmitz (1976), descreve os Cerritos como montículos de base circulares ou elípticas, construídos artificialmente. Estes, segundo Copé (1985), podem ser encontrados em terrenos que variam de zero a 160m acima do nível do mar. Ainda conforme a autora, os Cerritos podem ser localizados de forma isolada na paisagem, em agrupamentos pequenos de 2 até 5 montículos, e, ou, em grande número, como no Departamento de Trinta y Tres no Uruguai, onde foi encontrado um conjunto com cerca de 40 elevações em uma área com aproximadamente 1000 m².

Já na década de 1990, Schmitz *et al* (1997) caracterizam os Cerritos como pequenas elevações em áreas sujeitas a inundações, parcialmente acumuladas pela mão humana com a finalidade de tornar esses locais mais

secos e protegidos das enchentes. Neste trabalho, os autores, frente aos novos modelos interpretativos propostos pelos pesquisadores uruguaios, durante as décadas de 1980/90, salientam que os sítios em questão não se tratam de monumentos funerários, bem como ressaltam, com relação à construção dos Cerritos, que esses seriam o resultado de empreendimentos múltiplos e descontínuos através dos séculos.

Mais recentemente, Oliveira (2005, p. 5) conceitua os Cerritos como uma *“forma de cultura indígena, um tipo de assentamento que se apresenta na natureza como uma elevação artificial do solo”*, o qual é construído em zonas baixas sujeitas a constantes inundações.

Deste modo, o modelo interpretativo proposto para os sítios Cerritos da região sul do Brasil estruturou-se em inferências tais como a funcionalidade⁴⁸ dos cerritos, a qual foi interpretada como uma estratégia destinada a estabelecer lugares mais secos e protegidos em zonas alagadiças. Bem como, caracterizou a população dos grupos construtores de Cerritos como pequenos “bandos” de caçadores-coletores cuja alta movimentação, a qual lhes foi atribuída, estaria relacionada de forma direta à oferta de recursos ambientais.

Neste íterim, a ocupação do território por parte dessas populações foi compreendida de maneira estacional, na qual os grupos em questão habitariam as regiões litorâneas e lacustres, durante parte do ano para pescarem, e na outra parte migrariam para as regiões interioranas para caçar.

Tendo em vista a literatura arqueológica essa manifestação cultural ficou conhecida como pertencente às chamadas Tradição Umbu (correspondente a um período pré-cerâmico) e Tradição Vieira (período cerâmico).

Ainda com relação ao modelo interpretativo proposto, podemos observar que outras questões são significativas para sua compreensão. Entre elas, o fato das pesquisas brasileiras vincularem o fenômeno arqueológico aos grupos

⁴⁸ A interpretação acerca da funcionalidade desses sítios foi realizada também com o auxílio de observações contemporâneas. Esses locais (sítios) são utilizados atualmente como abrigo para animais como o gado além de servirem de base para a construção de casas tendo em vista a sua elevação na paisagem (Naue *et al*, 1968 *apud* Loureiro, 2008).

etnohistóricos Charruas e Minuanos. Essa vinculação vai ao encontro da caracterização postulada para esses grupos históricos. Segundo pesquisadores como Basile Becker (2002) os Charruas e Minuanos consistiam em pequenos bandos de caçadores pescadores coletores altamente móveis desprovidos de uma estrutura sociocultural mais complexa.

PRONAPA archaeologists (Schmitz et al. 1991; Copé 1991) interpreted mound sites as domestic units, being the result of successive, short-term occupations by hunter-gatherers-fishers that moved seasonally to exploit the rich local environments of this region. These researchers viewed continuity between the Archaic Umbu tradition of generalized hunter-gatherers and the Preceramic Mound Period occupations. Furthermore, they envisioned continuity during the Ceramic Mound Period (the Vieira tradition) and through the historic record with the Charrua and Minuano ... It is hardly surprising that this interpretation fitted comfortably with the long-held assumption that this region was inhabited by marginal, stagnant, small groups of simple, egalitarian, highly mobile hunter-gatherers (Meggers and Evans 1977; Steward 1946, Steward and Faron 1959) (Iriarte, 2003, p. 18-19).

É importante ressaltarmos que os referenciais teóricos empregados na interpretação dos dados provenientes desses sítios de caçadores coletores da região sul, durante as décadas de 1960/70, estiveram fundamentados nas propostas desenvolvidas por Lee e Devore (1968) e na conferência realizada em Chicago, no ano de 1966, que culminou com a produção do livro *Man the Hunter* (De Masi, 2001, Dias, 2002), bem como na proposição de Julian Steward para as chamadas áreas culturais marginais e sua aplicação na arqueologia brasileira. Conforme Noelli e Ferreira (2007), durante a década de 1970, ocorreu uma vulgarização do modelo determinista ecológico e da correlação entre áreas culturais e áreas ambientais.

Neste contexto, segundo De Masi (2001), criou-se um “novo” modelo para o estudo de sociedades não agrícolas, o qual caracterizava os grupos caçadores coletores como igualitários, altamente móveis, com baixa densidade populacional, ausência de territorialidade, mínima capacidade de armazenamento e fluidez na composição do “bando”.

Assim, ainda que estudos como os de Schmitz (1976) tenham inicialmente fundamentado seus referenciais teóricos em Lee e Devore (1968), no que tange a temática dos caçadores-coletores construtores de Cerritos, o que podemos perceber é que, mesmo com o surgimento de novas publicações como as de Binford (1980) e Kelly (1983, 1992) as quais problematizam questões como mobilidade⁴⁹ e classificação, imperou nos trabalhos brasileiros uma homogeneidade interpretativa. Homogeneidade essa que tem início com as pesquisas do PRONAPA e persistem após o término do Programa.

Como podemos observar, no que concerne ao fenômeno arqueológico dos Cerritos, as abordagens propostas por pesquisadores brasileiros diferenciam-se em sua maioria (desde a década de 1960 até aproximadamente o ano de 2000) das propostas uruguaias pós anos 1980. Nesse sentido, acreditamos que tais distinções não sejam somente o reflexo de diferentes abordagens teórico-metodológicas⁵⁰. Ao analisarmos os modelos interpretativos, tanto brasileiro como uruguaio, devemos considerar que as diferenças interpretativas podem estar vinculadas a questões regionais como sistemas de assentamentos diversos, distintas funções desses sítios no sistema de assentamento, ambiente, aspectos tafonômicos, disponibilidade de recursos, questões de ordem simbólica, variações intra e intergrupos, conflitos e relações de contato, entre outros.

Desta maneira, ao consideramos os paradigmas, e as críticas a eles destinadas, precisamos levar em consideração o processo histórico, político e teórico que configuraram essas propostas, ou seja, devemos compreender a perspectiva histórica e o contexto social, nos quais os modelos encontram-se inseridos, bem como é necessário refletir em que medida as críticas tecidas a esses são *propositivas*. O que por sua vez, não significa que não seja preciso

⁴⁹ Nos estudos sobre cerritos, desenvolvidos nas décadas de 1960/70 e até recentemente, a mobilidade é entendida enquanto uma alta movimentação. Percebemos que a mobilidade no sentido de Binford (1980) ou Kelly (1983, 1992) não é problematizada e ou aplicada para compor as inferências acerca dos grupos construtores de cerritos na região sul. Tendo em vista essa questão, a autora desta monografia dedica-se também a escrever sobre esse assunto em outro trabalho.

⁵⁰ Sejam elas no que concerne ao registro arqueológico descritivas, espaciais, tecnotipológicas entre outros.

repensá-los constantemente à luz de tendências arqueológicas contemporâneas.

4.3 – O estudo da arqueofauna em Cerritos no Uruguai

Pintos & Gianotti (1995), analisaram em seu estudo sobre a arqueofauna do sítio CH2DO1-B uma amostra composta por 1901 peças esqueléticas. Tendo em vista, a metodologia descrita os materiais em questão provem dos três primeiros níveis da escavação, os quais foram coletados com o auxílio de peneiras com malhas de 1x1cm. Os objetivos da pesquisa consistiram em: aproximar-se do sistema zocultural e do sistema de produção de alimentos do qual provinha à amostra, estabelecer uma seqüência de processamento e juntamente com informações advindas das análises de outros materiais inferir os processos de formação do sítio.

Segundo os autores, a arqueofauna apresentou um alto grau de fragmentação, uma vez que 96,1 % da amostra encontrava-se fragmentada. Entre os vestígios faunísticos identificados encontramos cervídeos, roedores, peixes, aves e carnívoros. Com relação ao processamento foi possível verificar a presença de marcas associadas ao descarte, desarticulação e extração do conteúdo medular.

Pintos & Gianotti (1995), concluem o estudo inferindo que: a arqueofauna era composta basicamente por peças esqueléticas correspondentes a cervídeos; que o material apresentava um elevado grau de processamento; que as marcas e fraturas associadas às atividades antrópicas estavam concentradas nos ossos longos de animais de grande porte, como os cervídeos. Tendo em vista as partes representadas e as evidências de atividade carnicera foi possível verificar, segundo o tamanho das presas, seqüências de processamento diferenciais, apresentando os animais de maior porte um desequilíbrio entre as peças esqueléticas. Fato esse que não está demonstrado para os animais de menor porte.

No artigo, *Relaciones entre el Litoral Atlántico y las Tierras Bajas* López Mazz e Iriarte (2000), apresentam uma síntese das investigações

desenvolvidas no âmbito do projeto “Pré-História del Litoral Atlántico Uruguayo”. A pesquisa teve por objetivo discutir as possíveis vinculações entre os sítios arqueológicos da costa com os Cerritos. Para tal são apresentadas e discutidas questões como potencialidade econômica dos diferentes ambientes, funcionalidade dos sítios e aspectos tecnológicos relacionados aos materiais recuperados abordando também hipóteses relativas à mobilidade e territorialidade.

Segundo López Mazz e Iriarte (2000), a costa Atlântica Uruguia apresenta-se como um ecótono, ou seja, uma região de transição entre dois ecossistemas. Devido a este fator, a costa, pode ser definida como uma região de alta biodiversidade e produtividade que proporciona recursos altamente rentáveis em termos de biomassa e previsibilidade como, por exemplo, os *pinípedes*.

Dentre as escavações realizadas no litoral podemos destacar os sítios da região de Cabo Polonio (4.360±70 A.P. – camadas III e IV, 610±65 A.P. – camada II) e Punta la Coronilla (2740±60 A.P. – URU 040, 2930±50 A.P. – URU 105)

A identificação e quantificação dos conjuntos arqueofaunísticos em *Punta la Coronilla* apontam uma predominância de recursos costeiros em particular dos mamíferos marinhos como o lobo-marinho, cetáceos, peixes (corvina negra) além de moluscos e gastrópodes. Em Cabo *Polonio* os níveis associados à datação mais recuada assinalam também um predomínio de recursos costeiros, entretanto, nos níveis com datação mais recente os recursos costeiros são complementados com mamíferos terrestres, como os cervídeos e cricetídeos, além das aves.

Segundo os autores supracitados, o sistema de subsistência desses grupos nos sugere uma adaptação à variabilidade temporal e espacial tendo em vista o potencial de recursos disponíveis na zona do litoral. A qual apresentaria um aproveitamento ótimo durante o verão. A ocupação estacional proposta também abarca a primavera devido ao fato de terem sido recuperados vestígios de ovos de *Rhea americana*.

Ainda segundo os autores a presença de recursos costeiros em especial de lobo-marinho, em sítios do litoral lacustre e banhados tem sido interpretada como parte de um “*ajua*” (acompanhamento) funerário, objetos exóticos e possivelmente produto de intercâmbio a distância. Essa interpretação tem sido relativizada devido a pouca distância (10, 20, 50 km) entre os Cerritos, nos quais se encontram os recursos costeiros, e o litoral atlântico.

Em seu estudo Bracco *et al* (2000), realizaram a análise de oligoelementos e isótopos estáveis em aproximadamente 48 amostras humanas e não humanas provenientes de distintas regiões (leste, oeste, norte e sul) do Uruguai. Os objetivos eram: traçar as diferenças e semelhanças em relação ao comportamento alimentício dos grupos pré-históricos dessas regiões, levando em consideração as distintas realidades arqueológicas e regionais, além de verificar a existência de variações nas estratégias econômicas e elaborar um modelo explicativo que possibilitasse compreender essa variabilidade das estratégias econômicas, sua relação com os níveis de integração sociocultural alcançados e os processos históricos que levaram a sua adoção. O material analisado possui datação por carbono 14 e compreende o período de 2500 até 200 A.P. para a região Leste.

Segundo os pesquisadores, os dados sustentam uma diversidade inter-regional nas estratégias econômicas e, por conseguinte nos níveis de integração sócio-cultural tendo em vista os diferentes processos históricos e pressões sociais sob as quais poderiam ter sido expostas essas populações. Os resultados, ainda segundo Bracco *et al* (2000), confirmam o modelo interpretativo econômico proposto para a área de caçadores-coletores com economia de alta eficiência em ambientes de alta produtividade.

Pintos (2000), ao estudar a arqueofauna de quatro sítios arqueológicos (Punta de la Coronilla, *Laguna de Castilhos*, *Potrillo de Santa Teresa* e CH2DO1- elevação B) propõe que a subsistência destes grupos humanos esteve estreitamente vinculada com ambientes de umidade. Segundo Pintos (1996) a “*Economia húmeda*”, a qual o autor faz referência deve sua particular configuração a alta produtividade e biodiversidade que possuem o ambiente “*del humedal*” tanto salino como lacustre.

O estudo aborda também questões relativas às espécies consumidas e suas formas de processamento, a importância desenvolvida pelo cachorro doméstico no sistema zoocultural e as possíveis mudanças na composição da dieta desde 2500 A.P. até aproximadamente o contato com o europeu.

Para tanto, o autor estabelece um gradiente relativo de rentabilidade para cada presa (espécie) constituindo uma hierarquia com o intuito de estabelecer um elo entre atividades e condutas humanas, ambiente e fauna. Desta maneira, o estudo teve por intento caracterizar a economia dos grupos chegando as seguintes conclusões:

- ✓ O “complexo cervídeo” (veado-campeiro e cervo-do-pantanal) e os grandes carnívoros marinhos (lobo marinho) constituem as espécies estruturadoras da economia úmida entre 2900 e 1000 A.P.;
- ✓ A importância desenvolvida pelo cachorro doméstico dentro do sistema cultural constituiu além de um pool genético um redimensionamento dos níveis de eficiência do manejo faunístico;
- ✓ A relativização do conceito de economia de amplo espectro;
- ✓ A verificação de variáveis na composição da dieta ao longo do tempo, com a integração de espécies em tempos mais recentes;
- ✓ Com relação ao processamento pode-se verificar a relação entre o tamanho das presas e sua frequência no registro bem como um alto índice de fraturas associadas ao aproveitamento do conteúdo medular.

Em seu trabalho, acerca da subsistência, mobilidade e organização social, Sans e Femenías (2000), buscaram debater sobre alguns temas que se vinculam com o modo de vida e comportamento dos indivíduos exumados nos montículos de Rocha no Uruguai, em especial no sítio CH2DO1-A. Através do estudo dos distintos modos de enterramento e das análises realizadas nos esqueletos humanos os autores apresentam dados sobre dimorfismo, possíveis patologias, expectativa de vida, subsistência entre outros. Também são abordadas as dificuldades encontradas ao tentar estabelecer um estilo de vida para os povoadores da região Leste do Uruguai antes da colonização.

Com relação à subsistência foi possível chegar às seguintes conclusões: os estudos macroscópicos e radiológicos dos vestígios esqueléticos não detectaram deficiências nutricionais. Verificou-se também uma baixa incidência de cáries vinculada a uma severa abrasão dentária. Tal constatação apontaria uma dependência baixa ou nula em relação à agricultura. Entretanto, considerando resultados contrastantes como a alta incidência de cáries em diferentes amostras e evidências de cultivo em São Miguel, Sans e Femenías (2000) comentam que as diferenças podem ser explicadas pelos distintos graus de dependência da agricultura e mudanças no modo de subsistência.

Pintos (2001), comenta os resultados das pesquisas arqueológicas realizadas no sítio *Craneo Marcado*. O qual está localizado na margem oeste da Laguna de *Castillos*. Segundo o autor os trabalhos na região tiveram início em 1994 sendo desenvolvidas as atividades no referido sítio em 1995/96. Entre os motivos para o desenvolvimento das investigações arqueológicas na área encontra-se o contraste com outras áreas e Lagunas do Departamento de Rocha, a ausência até então de trabalhos sistemáticos na região da Laguna de *Castillos*, a presença de uma estrutura interna associada a uma alta densidade de materiais claramente desassociados das estruturas rituais, bem como uma boa conservação do material arqueofaunístico tendo em vista outras pesquisas anteriormente realizadas.

Com relação à metodologia utilizada foram realizadas sondagens de 50x50cm, onde o material foi coletado por uma peneira de 1x1cm, sendo 1/3 do volume do sedimento escavado foi submetido a peneira de água com malha de 2 x 2mm. Foi realizada também a localização tridimensional dos materiais. Entre os materiais recuperados destacam-se o material lítico, cerâmico e arqueofaunístico. É interessante ressaltar que a datação de carbono 14 para os níveis cerâmicos aponta um dos contextos mais antigos para a região 3050 ± 150 A.P.

A arqueofauna analisada é composta por 358 peças esqueléticas. Os vestígios faunísticos encontravam-se associados com o material cerâmico, lítico, com carvão e ocre. Entre as ordens identificadas podemos citar a Artiodactyla, Rodentia, Ave além da presença de peixes. O autor salienta ainda

a identificação de peixes como o bagre e a corvina, bem como vestígios de sapo através das análises da peneira de água⁵¹. A informação gerada a partir das peneiras de água demonstra que a coleta realizada com esta metodologia possibilita a identificação de um maior número de espécimes, sobretudo no que se refere à identificação de peixes. As análises demonstram evidências de alterações térmicas, marcas de processamento e fraturas relacionadas a extração da medula. Um aspecto significativo com relação ao sítio *Cráneo Marcado* é o fato de vestígios humanos como fragmentos do crânio e falanges encontrarem-se associadas a vestígios de cervídeos, roedores e peixes, denotando conforme o autor uma clara evidência de pertencerem a resíduos de alimentação.

Inda *et al* (2006), discutem em seu artigo a ocupação e exploração da costa atlântica uruguaia. Segundo os autores as pesquisas arqueológicas realizadas, em especial na década de 90, possibilitaram estabelecer uma cronologia de ao menos 4400 anos A.P. para a exploração humana de recursos marinhos e ocupação de diferentes ambientes na costa atlântica uruguaia. O estudo aborda o aproveitamento de recursos costeiros nos sítios: *Punta la Coronilla*, *La Esmeralda*, *Cabo Polonio*, *Cráneo Marcado* e *Guardia del Monte*, bem como apresenta dados sobre as principais espécies identificadas, a disponibilidade estacional das mesmas e os métodos de provisionamento inferidos. Entre a arqueofauna destacada como recurso utilizado encontramos: peixes, mamíferos marinhos e terrestres, bivalves, gastrópodes, crustáceos, no que tange aos vestígios arqueobotânicos verificam-se a presença de plantas ciperáceas.

Em seu trabalho acerca do manejo pré-histórico de recursos animais e vegetais na área da Laguna de *Castillos* Capdepon e Pintos (2007), apresentam os resultados preliminares da análise do material arqueofaunístico e arqueobotânico. O estudo teve por objetivos: observar a amplitude da dieta dos grupos que habitavam a área, estabelecer a possível importância

⁵¹ As informações relativas à análise das peneiras de água encontram-se em Pintos & Moreno (1997).

econômica das distintas espécies e apontar variantes relativas ao manejo desses recursos numa perspectiva temporal. O material é proveniente dos sítios: *Cráneo Marcado* – estrutura B (e dos seus três níveis de construção camadas I, II, III e IV) e *Cráneo Marcado* – Planície, assim como do sítio *Guardia del Monte* – estrutura A (camadas I, II e III) e *Guardia del Monte* – Planície.

A arqueofauna é constituída de 565 peças ósseas. Dentre os táxons identificados encontramos mamíferos terrestres, peixes, aves, crustáceos e mamíferos marinhos. Ainda com relação à arqueofauna o material apresentou sinais de alterações térmicas, marcas culturais e algumas peças que evidenciavam estados de meteorização (conforme Behrensmeyer, 1978). As marcas, segundo os autores, podem ser relacionadas com diferentes atividades de processamento e em sua maioria foram observadas nos ossos longos da ordem *Ardiodactyla*. No que se refere ao estado de erosão as peças oriundas das planícies mostram melhores condições de preservação em relação à dos túmulos, fato esse que é atribuído a alcalinidade do solo.

Com relação aos vestígios arqueobotânicos, foram extraídas, identificadas e quantificadas, de materiais cerâmicos, instrumentos de moer e da matriz sedimentária, partículas biosilíceas. A identificação de distintos morfotipos de silicofitolitos apontou a presença de: *Cannanáceas*, *Ciperáceas* e *Palmáceas* (recursos silvestres em amostras sedimentarias) bem como de fitólitos atribuídos a *Phaseolus* (recurso cultivável registrado unicamente em amostras sedimentarias do sítio *Cráneo Marcado*), *Cucurbita sp* e *Zea mays* (presentes em alguns fragmentos de cerâmica e nas amostras sedimentares).

É importante salientar neste estudo o emprego do conceito de *Manejo social do meio* utilizado pelos autores⁵². O conceito adotado atende a três questões fundamentais:

- ✓ A série de atividades e técnicas envolvidas em obter a energia e materiais necessários a subsistência do grupo.

⁵² O conceito de *Manejo social do meio* é utilizado por Pintos não apenas neste trabalho.

- ✓ A ordem de racionalidade presente na série de relações sociais que se estabelecem entre os indivíduos na hora da extração (acesso), repartição e consumo dos recursos.
- ✓ A atitude (ideacional, simbólica) do grupo para com o meio sob as quais são realizadas estas atividades.

Outro ponto que podemos salientar é a menção a uma estratégia generalizada, a qual teria sido posta em prática segundo Capdeponce e Pintos (2007), em momentos de estresse ambiental. Destacamos a menção a tal estratégia devido ao fato de em outros trabalhos sobre economia de construtores de Cerritos no Uruguai ser enfatizada a estratégia especializada. Entretanto, no estudo em questão os autores não excluem a utilização da estratégia especializada, apenas comentam que esta deveria ter sido empregada em momentos de condições ambientais benignas.

Tendo em vista o panorama acima exposto e considerando os termos propostos e as diferentes abordagens teóricas empregadas pelos pesquisadores uruguaios, destacamos neste momento, alguns conceitos que acreditamos serem os mais recorrentes e significativos na compreensão da economia dos grupos construtores de Cerrito. Entre estes: economia úmida, economia dúctil, economia de amplo espectro, dieta de amplo espectro e intensificação.

Pintos (2000), propõe o conceito de “*economia húmeda*”. Tal economia vincula a subsistência dos grupos construtores de Cerritos, em nível de recursos faunísticos, a ambientes de alta produtividade e biodiversidade como as terras úmidas.

Bracco *et al* (2008), sugere o conceito de economia dúctil. A qual definiu como: economia de amplo espectro que manifesta um baixo grau de especialização e alto grau de adaptabilidade as variações espaço/temporal de oferta de recursos sem modificar sua estrutura básica, na qual a domesticação é suscetível de ser empregada como recurso complementar.

Conforme Pintos (2000), esses grupos contaram em tempos mais recentes com uma amplitude maior de dieta ou com uma dieta de amplo

espectro e não com uma economia de amplo espectro⁵³. O conceito de manejo social também é utilizado pelo autor, como mencionado anteriormente.

Conforme Binford (1968) e Flannery (1969) a economia de amplo espectro surge frente ao abandono da caça de animais de grande porte, considerados a base da subsistência, e através da substituição da mesma por uma ampla gama de recursos animais e vegetais como resposta adaptativa a uma crescente pressão demográfica.

Outro termo empregado pelos pesquisadores uruguaiois é o de “intensificação”. Esse conceito conforme Binford (2001), se refere a uma prática estratégica que incrementa a produção de alimento por unidade de área. Tal aumento pode ocorrer de diferentes formas: ao se investir mais trabalho nas atividades de procura de alimentos ou voltando a exploração para espécies que ocorrem em maiores concentrações no espaço/ambiente. Podemos citar como estratégias de intensificação a domesticação ou ainda a mudança da exploração de animais de grande porte para espécies de plantas que ocorram em grande quantidade em determinados espaços (Villagrán, 2005).

Como podemos observar as principais inferências que caracterizam a economia dos construtores de Cerritos no leste uruguaio referem-se a uma exploração de distintos nichos ecológicos (lagunas, litoral, banhados, serra e palmares de butiás), os quais possibilitaram um grau de previsibilidade que facilitou o processo de sedentarização e o desenvolvimento intensivo de atividades de processamento. Neste contexto, são assinaladas transformações nas estratégias econômicas. Essas mudanças teriam ocorrido entorno de 2500 A.P. e estão relacionadas a uma tendência diacrônica em ampliar o espectro de espécies (roedores, peixes, aves, jacarés, tartarugas e moluscos) e a uma resignificação e apropriação simbólica da paisagem, a qual é evidenciada na monumentalidade e nos enterramentos humanos.

⁵³ A proposta de caçadores-coletores de economia de amplo espectro em ambiente de alta produtividade em termos epistemológicos seria tributária dos princípios gerais da ecologia cultural (Odum, 1971), da teoria do *forrageamento ótimo* (Bettinger, 1980), da causação probabilística infraestutural (Harris, 1985) assim como da teoria geral dos sistemas (Von Bertalanffy *et al*, 1984) conforme López Mazz (1994-95).

A exploração desses ambientes teria desempenhado assim um papel central na organização econômica e na mobilidade desses grupos o que permitiu a formulação de um modelo econômico baseado na exploração estacional de recursos costa- interior associado a sítios de tipo logístico conforme Binford (1980) (López Mazz, 1995; López Mazz & Iriarte 2000; López Mazz *et al* 2003 - 2004; López Mazz & Gascue, 2007; Cabrera 2005).

Outro ponto a ser considerado é o contexto do qual provem a arqueofauna. Essa se relaciona a distintas estruturas e contextos arqueológicos como áreas domésticas, enterramentos entre outros. No que concerne a composição da dieta desses grupos os recursos chave são: o cervo- do- pantanal e o veado- do- campo ou campeiro, aos quais se somam nos sítios próximos à costa atlântica os peixes de água doce e o lobo-marinho. Os instrumentos de moer assim como os vestígios arqueobotânicos e em especial o jerivá e o butiá demonstram o significativo papel que cumpriu o processamento de vegetais. Além dos vestígios arqueobotânicos a ergologia desse momento também sugere, de forma indireta, o processamento de vegetais. Processamento esse que não é abordado unicamente em termos de dieta sendo perceptível ainda em termos tecnológicos.

Em todos os sítios escavados temos recuperado instrumentos com diversas marcas de abrasão e polido, que acompanham a presença de vegetais que requerem um processamento mais complexo antes de serem consumidos. Estes instrumentos poderiam estar vinculados também ao processamento de recursos marinhos, como sugerem algumas crônicas. A inovação tecnológica inclui também a cerâmica. As datas mais tardias situam o começo do período cerâmico ao redor de 3000 AP, coincidente com a aparição dos cultígenos e com a estabilização das condições ambientais (López Mazz & Castiñera, 2001; *apud* López Mazz *et al* 2003- 2004, p. 18).

Com relação à domesticação foram encontrados exemplares de *Canis familiaris* alguns deles relacionados a enterramentos humanos. Sua presença vem sendo interpretada como uma otimização energética das atividades de caça, assim como, uma nova rentabilidade no que tange as presas de pequeno tamanho, em especial roedores.

Por fim, podemos observar, conforme os autores acima citados, que a alta produtividade dos ambientes em especial o costeiro vem sendo proposta como suporte a emergência de sociedades mais numerosas, semi-sedentárias e sócio-politicamente mais complexas (Yesner, 1980; Perlman, 1980; Baile & Parkinton, 1988 *apud* López Mazz & Gascue 2007).

4.4 – Em busca da complexidade: a emergência da complexidade no Leste uruguaio

Entorno de 1976 é criado o curso de Licenciatura em Ciências Antropológicas⁵⁴ na *Facultad de Humanidades y Ciencias da Universidad de la República* no Uruguai. Durante o período inicial nas décadas de 1960/70 e até aproximadamente 1986 com a criação **C.R.A.L.M** a arqueologia uruguaia passou por um processo de construção de sua identidade (Bracco *et al* 2008).

A década de 1970 no que concerne ao fenômeno dos Cerritos foi profundamente marcada pelas pesquisas arqueológicas brasileiras e, por conseguinte pelo modelo brasileiro proposto. Segundo os pesquisadores uruguaio, esse se encontrava fortemente influenciado pelo difusionismo norte-americano e pelo histórico-culturalismo. Seus objetivos centravam-se em: obter seqüenciais culturais, estabelecer a origem antrópica da acumulação, formular uma periodização e uma cronologia do fenômeno cultural, além de visarem a economia, a extensão temporal e a estacionalidade das ocupações desses grupos (Bracco *et al* 2008, Villagrán, 2005).

O modelo proposto pelos brasileiros, assim como por alguns pesquisadores uruguaio contemporâneos da década de 1970, caracterizavam, como dito anteriormente, os Cerritos como plataformas domésticas erguidas com a finalidade de protegerem-se das cheias nas quais acampavam

⁵⁴ O curso em Antropologia possuía duas especializações: a primeira era referente à pré-história e arqueologia; a segunda em antropologia social. Entre os fatores que impulsionaram a criação do curso destaca-se o papel desenvolvido pelo centro de estudos arqueológicos, coordenado neste momento por Antonio Taddei, e as preparações para os inícios dos trabalhos de salvamento da Missão de Salto Grande.

sociedades caçadoras especializadas em recursos do tipo lacustre, e ou estruturas monticulares resultantes dos desperdícios cotidianos.

Aliada a esta interpretação, os ecossistemas alagadiços foram considerados como “zonas marginais” de pouco valor, o que, por sua vez, contribuiu para que os grupos humanos que habitaram, tais ambientes, fossem valorados cultural, material, econômica e socialmente como marginais (López Mazz, 2001; Bracco *et al* 2008; Villagrán, 2005; Steward, 1946 *apud* Cabrera, 2005).

Com o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas no Uruguai inicia-se um processo de distanciamento e discussão das interpretações tradicionalmente sustentadas para a Pré-História da região. Neste contexto, diferentes traços de complexidade são reconhecidos e atribuídos a essas populações por parte das investigações uruguaias. Tais traços estão associados à atividade monumental, hierarquia de assentamentos, economia especializada em ambientes de alta produtividade, variedade de padrões funerários e marcadores territoriais (López Mazz, 2001; Villagrán, 2006).

Frente às críticas que compunham o panorama brasileiro, a alternativa dos pesquisadores uruguaios foi realizar uma quebra radical em relação ao paradigma teórico-metodológico que abalizou as pesquisas nas décadas de 1960/70. Para tanto, focaram-se nas incoerências e no questionamento dos embasamentos do esquema proposto, além de posicionarem-se em um novo marco teórico (Bracco *et al* 2008).

A ruptura não só abria novamente a discussão da pré-história como também aportava uma marcada identidade dos investigadores do sul em oposição com os do norte. Alimentou este contraste o alinhamento com a Nova Arqueologia, a qual se apresentava como o caminho teórico para acompanhar a modernidade e ascender à disciplina ao *status* de ciência positiva (Bracco *et al* 2008, p. 24).

Conforme Cabrera e Femenías (1992), entre os pressupostos questionados, estavam: a metodologia de escavação em níveis artificiais e conforme a densidade dos materiais, sendo o objetivo primeiro a obtenção de

um número significativo de amostras para a realização de seriações; a cerâmica como fóssil guia da chamada Tradição Vieira, a qual reuniu fases e tipos cujas delimitações e conformação são empiricamente imprecisas; a correlação do povoamento com uma Fase acerâmica vinculada ora com a Tradição Umbu, ora com a Tradição Itaipu; a inferência em relação à distribuição espacial dos sítios, onde os mais antigos estariam localizados a uma distância maior da costa lagunar e dos recursos hídricos, enquanto os mais recentes ocupariam terrenos mais baixos, utilizando, para tais interpretações, os níveis marinhos; a definição dos sítios ora como construções intencionais, ora como acumulação de desperdícios; os Cerritos pensados como unidades em si desconsiderando o seu entorno; a vinculação dos construtores de Cerritos com grupos que ocuparam historicamente a região entre os séculos XVI e XIX, como os charruas e minuanos, e a incongruência entre as fontes etnohistóricas e o registro arqueológico⁵⁵; entre outros.

Todavia, os pontos mais relevantes no qual se baseou a revisão inicial foram o registro funerário dos Cerritos e a magnitude regional do fenômeno cultural (Bracco *et al* 2008).

O começo da década de 1990 será marcado pela emergência da complexidade. Conforme López Mazz (2001), os primeiros trabalhos evidenciaram um alto número de enterramentos, diferentemente do que apontavam os dados provenientes das pesquisas brasileiras. As investigações realizadas pelos pesquisadores uruguaios não evidenciavam claramente pisos de ocupação doméstica. Tal inferência fez com que os Cerritos fossem

⁵⁵ Segundo Cabrera (2000), as investigações arqueológicas nos demonstram a presença de sociedades de relativa complexidade em termos estrutural e superestrutural, com notório sedentarismo e diferenciação social intra- grupo incipiente, enquanto que a historiografia nos situa frente a grupos nômades de alta mobilidade, organizados em bandos com baixa densidade numérica. Essa questão foi atribuída a uma leitura acrítica das fontes históricas, que desconsideraram o processo de contato cultural com o europeu nos séculos XVI e XVII e as mudanças decorrentes desse processo na estrutura social desses grupos.

⁵⁵ Segundo Curbelo *et al* (1990), na área externa ao cerrito foram identificados setores denunciados pelo discreto aumento do relevo e devido, também, as manchas de vegetação diferenciais. O registro arqueológico desses setores foi caracterizado por uma **alta densidade** artefactual. Esse tipo de manifestação arqueológica foi denominada de *microrelieve*. Neste contexto, se propõe um novo conceito de sítio no qual o Cerrito é parte de uma unidade maior.

caracterizados como estruturas funerárias com caráter ritualístico, o que, por sua vez, incentivou uma busca metodológica voltada para a localização das estruturas domésticas.

Os trabalhos de campo desenvolvidos no sítio CH2DO1 apontaram a presença de enterramentos no interior do Cerrito, bem como evidenciaram estruturas arqueológicas⁵⁶ que, juntamente com a interpretação de seu entorno como áreas domésticas, sustentam inicialmente o eixo interpretativo fundamentado em pares de oposição como sagrado e profano, público e privado.

A complexidade é problematizada por meio da busca de elementos diagnósticos, estes oriundos de trabalhos clássicos como Price & Brown (1988), Bettinger (1991), Yesner (1980), Arnold (1993, 1996), Bender (1978, 1981). Outro ponto que podemos salientar é a revalorização da zona úmida do leste uruguaio, a qual contribuiu também para este eixo interpretativo. Neste contexto, os grupos construtores de Cerritos foram caracterizados como: grupos com uma economia de alta eficiência em um meio de alta produtividade (Bracco *et al* 2008).

Os primeiros resultados dos trabalhos efetuados pela C.R.A.L.M permitiram a elaboração de um modelo, proposto por López & Bracco (1992;1994), de corte fundamentalmente ecológico adaptacionista, que prescrevia uma maior complexidade sócio-cultural do que a que tradicionalmente se sustentava para a pré-história da região. Tal modelo estabelece que esses grupos do leste alcançaram ditos níveis de complexidade cultural por haver começado a explorar mais eficientemente o meio de alta produtividade que ocupavam. Tal aumento na eficiência não poderia ter acontecido caso não contasse com um meio ambiente rico em recursos disponíveis para ser explorado. Se bem que sua economia não era produtiva, sua estratégia de alta eficiência poderia haver se integrado ao cultivo como uma estratégia complementar e secundária de obtenção de recursos (López Mazz e Bracco, 1994, p. 57 *apud* Villagrán, 2005, p.81).

Segundo Bracco *et al* (2008), a segunda metade da década de 1990 esteve caracterizada pela modificação que sofreu o conceito de complexidade, passando de uma dimensão *morfológica* para uma dimensão *evolutiva*. Esta mudança estava relacionada ao paralelismo realizado entre os túmulos encontrados nos Estados Unidos e os Cerritos do Uruguai, bem como com a marcada influência que exerceu a figura de T. Dillehay.

T. Dillehay esteve presente no Uruguai nos anos de 1994, 1996 e 2000. Na primeira visita ofertou um curso sobre o Formativo. Sua influência auxiliou na redefinição do objeto (dos sítios) e na reinterpretação do registro como manifestações de sociedades complexas, no qual a arquitetura monumental é um traço comum que partilham a maioria das manifestações culturais do Formativo. A metodologia desse novo enfoque consistia em relacionar variáveis específicas como os monumentos públicos e lugares topográficos especiais, a fim de explicar a função das paisagens culturais e seus processos de construção, além de utilizar correlatos etnográficos como forma de explicar e medir a emergência e o desenvolvimento das sociedades complexas. Neste contexto, os Cerritos passaram a ser interpretados como estruturas de cunho monumental (Bracco *et al* 2008).

Ainda na segunda metade da década de 1990, destacam-se a influência metodológica do arqueólogo Felipe Criado Boado e os novos enfoques desenvolvidos pela arqueologia da Paisagem (Bracco *et al* 2008). Segundo Criado Boado (1999), a arqueologia da Paisagem⁵⁷ pode ser entendida enquanto uma estratégia de investigação que compreende o estudo dos processos sociais e históricos em sua dimensão espacial e que objetiva reconstruir e interpretar as paisagens arqueológicas a partir dos objetos que a compõem.

Conforme Gianotti (2005), as formas como as sociedades concebem sua relação com o espaço, a natureza e o tempo são distintas. Essas formas se materializam em diferentes estratégias de construção do espaço, práticas

⁵⁷ Para maiores informações sobre a Arqueologia da Paisagem, ver Criado Boado (1999). Nosso objetivo é apenas delinear as influências teóricas que abalizaram as pesquisas arqueológicas envolvendo o fenômeno cultural dos Cerritos no leste uruguaio.

sociais e no produto dessas práticas. Neste sentido, foram geradas diferentes paisagens culturais, as quais possuíam uma correspondência com tipos de sociedade e formas de pensamentos concretos, os quais são arqueologicamente identificáveis.

Tal abordagem teórico-metodológica, segundo Criado Boado (1999), nos permite conceber a paisagem como um espaço socialmente construído, ou seja, um produto sociocultural criado pela objetivação, sobre o meio e em termos espaciais, da ação social material e imaginária.

Sintetizando, desde a arqueologia da Paisagem podemos reconstruir as paisagens arqueológicas, ascendendo, em primeiro lugar, para a materialidade do processo de construção e seus *produtos*, entendendo estes últimos como elementos arquitetônicos, visíveis e eminentemente espaciais, na medida em que constroem e ordenam o espaço a distintos níveis. Em segundo lugar, o estudo dessa materialidade, além de nos permitir reconhecer práticas sociais e saberes concretos, nos aproxima da compreensão dos sistemas de representação da realidade que subjazem essas práticas. Estes sistemas conceituais contêm os dispositivos a partir dos quais as sociedades pensam, classificam e ordenam a realidade, e manifestam uma correspondência genérica com padrões de racionalidade e as formas sobre as quais as sociedades vêm conceituando e estabelecendo tipos particulares de relação com a *natureza*, com o *espaço* e com o *tempo* (Gianotti, 2005, p.2).

Assim, entre os pressupostos da monumentalidade⁵⁸ dos Cerritos do leste uruguaio passam a prefigurar a sua dimensão simbólica e ideológica, e a proposição da existência de um projeto que buscava sua elevação por meio de técnicas construtivas que assegurariam sua perdurabilidade.

O monumento como construção antrópica entendido como a reordenação de materiais naturais que geram um espaço cultural visível e permanente na paisagem, que altera em forma definitiva o espaço pré-existente e, por conseguinte a própria existência humana. Isto permite supor a respeito da sociedade que realizava estes monumentos, a existência de uma mudança de percepção e

⁵⁸ Para Pintos Blanco (2000b), monumento é o produto gerado a partir de uma série de atividades e manipulações de materiais do meio circundante que envolve um leque de técnicas com o fim de obter um artefato visível e perdurável no território de um grupo. É um artefato (produto cultural) ao qual se soma o destaque visual (imperativo) e a perdurabilidade no tempo.

valoração do tempo e do espaço, por tanto, uma nova forma de pensar-se⁵⁹ (Criado Boado, 1989) (Pintos Blanco, 2000, p. 78).

A segunda metade da década de 1990 foi marcada pela proposta de revisão acerca do modelo de crescimento. Conforme Bracco *et al* (2008), desde de 1996, a mecânica de construção dos Cerritos se transformou em um dos aspectos controversos da investigação arqueológica.

Até então existia um acordo entre os investigadores uruguaios no qual essas elevações não se constituíram em uma só etapa, mas que haviam sido geradas pela superposição de camadas mais ou menos espessas em intervalos irregulares (Bracco, 1990; López Mazz, 1992; López & Bracco, 1992; 1994). Mas, em meados da década de 1990 se levanta a possibilidade de que os montículos se elevaram a escala secular, em forma contínua e paulatina, ao longo de extensos períodos de tempo⁶⁰ (Bracco *et al*, 2008, p. 44).

O modelo de construção por etapas supõe que as construções das estruturas monticulares teriam se realizado por meio da superposição de grossas camadas de sedimentos, separadas por intervalos de tempo, produto da ação deliberada do grupo construtor. Desta maneira, ele apontaria para uma ação conjunta e consensual da comunidade ou de um grupo de membros no levantamento dessas estruturas (López Mazz & Bracco, 1992; 1994; López Mazz e Castiñeira, 2001; Villagrán, 2005). Já o modelo de crescimento contínuo (**M.C.C.**) propõe que as estruturas monticulares não cresceram em intervalos caracterizados pela deposição de grossas camadas sucessivas, mas, sim, que cresceram de forma contínua e de maneira constante (Bracco & Ures, 1999; Bracco *et al* 2008; Villagrán, 2005).

A preocupação com a complexidade espacial permitiu o reconhecimento de diferentes níveis de articulação do espaço, no qual aparecem novas formas arquitetônicas que conduziram inicialmente a uma hierarquização incipiente dos espaços cerimoniais em nível regional. Tal conformação está relacionada

⁵⁹ Tradução nossa.

⁶⁰ Tradução nossa.

às construções arquitetônicas de caráter funerário e não funerário, como os chamados *terraplenes*, *plataformas* e *micro-relieves*⁶¹ (Gianotti, 2000, 2005).

Desta maneira, com o desenvolvimento da arqueologia acadêmica no Uruguai surge a necessidade por parte desses novos pesquisadores em definir a Arqueologia como uma disciplina com bases científicas. Tal preocupação fundamentou-se inicialmente no distanciamento da concepção das práticas do colecionismo e do “amadorismo” desempenhado pelos “pioneiros”⁶² e pela necessidade de explicar e fundamentar para quem e para que se faz Arqueologia. Neste contexto, a Nova Arqueologia, e sua “rigorosidade” em relação à produção do conhecimento, se apresentou como uma ferramenta de alta eficácia frente ao contexto histórico do Uruguai, o qual se reconhecia como um país sem indígenas, em que a Pré-História era vista como distante e alheia.

Diante disso, emerge entre os arqueólogos universitários um discurso que veio a ser profundamente marcado pela questão identitária, e em defesa e exaltação dos valores socioculturais correspondentes aos grupos indígenas pré-históricos. O discurso objetivava resgatar a estreita vinculação que possuíam esses grupos com o território anterior ao conquistador, buscando demonstrar, do ponto de vista antropológico, o desacerto em considerá-los inferiores culturalmente. Para isso, apoiaram-se em traços culturais que permitissem demonstrar ao público/população moderna a complexidade desses grupos pretérito (Curbelo, 2004).

Tendo em vista o panorama acima, podemos perceber que as influências teórico-metodológicas empregadas no desenvolvimento dos modelos propostos para os grupos construtores de Cerrito no Uruguai estão inseridos num contexto maior de afastamento das práticas colecionistas, de quebra com o paradigma histórico-culturalista, das especificidades do registro

⁶¹ Os *micro-relieves* segundo Gianotti (2000) são pequenas elevações do terreno, de escassa altura e forma não definida, que em conjunto com os Cerritos e *terraplenes*, circunscrevem espaços concretos, os dados provenientes das escavações proporcionaram interpretá-los como áreas de atividade doméstica no entorno imediato e ou próximo ao Cerrito. Para maiores informações sobre *micro-relieves* ver Curbelo *et al* (1990) e Gianotti (2000, 2005).

⁶² É importante salientar que essa interpretação, no que concerne, o amadorismo, não é compartilhada pela autora deste trabalho.

arqueológico, e das interpretações abalizadas pelas pesquisas brasileiras, bem como de questões históricas, sociais e políticas vinculadas à revalorização da identidade indígena naquele país.

O posicionamento em um novo marco teórico como a Nova Arqueologia⁶³, possibilitou uma nova abordagem interpretativa para os grupos construtores de Cerritos no leste uruguaio assim como permitiu discutir a simplicidade e marginalidade atribuídas a esses, além de orientar uma busca pela complexidade.

5 – ESTUDO DE CASO: O SÍTIO PT-02 CERRITO DA SOTÉIA

5.1 – O Projeto de Mapeamento Arqueológico de Pelotas e Região

No município de Pelotas, em 2001, sob coordenação do professor Fábio Vergara Cerqueira é criado na Universidade Federal de Pelotas o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia (LEPAARQ/UFPEL). No ano de 2002, tem início o Projeto de Mapeamento Arqueológico de Pelotas e Região (PMAPR). Tal projeto tem por objetivos localizar, registrar e escavar sítios arqueológicos com a finalidade de possibilitar uma melhor compreensão acerca da diversidade de ocupações e relações por parte de diferentes culturas na região (Cerqueira & Loureiro, 2004). Através das atividades desenvolvidas no âmbito do PMAPR, já foram identificados 39 sítios pré-coloniais⁶⁴ (ver anexo 9), até o presente momento, resultando em um montante de mais de 50 sítios arqueológicos, entre pré-coloniais e históricos, mapeados no município de Pelotas-RS.

⁶³ Outra figura de suma importância na arqueologia uruguaia foi Lewis Binford. Sua influência é notória e se faz presente na utilização de conceitos como mobilidade logística e residencial, economia de amplo espectro, e na interpretação das funcionalidades dos sítios, entre outros.

⁶⁴ Destes 19 são Cerritos. Um localizado na Iha da Feitoria e os demais no balneário Valverde no Pontal da Barra do Canal São Gonçalo.

5.2 – Caracterizando a área de estudo: aspectos geológicos, geomorfológicos, ambientais e da paisagem

5.2.1 – Características geológicas e geomorfológicas da região

A área de estudo situa-se na região meridional do subcontinente sul americano na região sul do Estado do Rio Grande do Sul, município de Pelotas. Tal município está localizado entre as coordenadas 31° 20' e 31° 48' de latitude Sul, e 52° 00' e 52° 45' de longitude Oeste.

Mais especificamente, o sítio em questão encontra-se na denominada Ilha da Feitoria. A qual se localiza na margem sudoeste da Laguna dos Patos, município de Pelotas – RS, e se caracteriza como um “esporão arenoso” típico da porção meridional desta laguna. No que concerne à localização geomorfológica do sítio PT-02, este encontra-se no compartimento denominado Planície Costeira Interna, definida como a margem ocidental da Laguna dos Patos (ver anexo 10 com mapa geológico da região de Pelotas).

Segundo Villwock e Tomazelli (1995), o território do Estado do Rio Grande do Sul pode ser dividido em quatro unidades geomorfológicas. Com relação à Província Costeira do Rio Grande do Sul, esta compreende duas dessas unidades: O Escudo Sul-riograndense e a Planície Costeira. A área de estudo pertence à porção meridional da Província Costeira.

Dois grandes compartimentos geomorfológicos integram a Província Costeira, o das terras altas e o das terras baixas. As terras altas agrupam o Escudo Sul-Rio-Grandense, a Depressão Central Gaúcha e o Planalto das Araucárias. Planície Costeira e Plataforma Continental constituem as terras baixas. Sedimentos clásticos terrígenos provenientes da dissecação do primeiro chegam ao segundo, onde sob a ação dos processos costeiro, ventos, ondas, correntes e variações do nível do mar, acumulam-se numa ampla variedade de ambientes deposicionais transicionais e marinhos. Como resultado desse quadro morfogético, a Planície Costeira mostra uma compartimentação geomorfológica compreendendo a Planície Aluvial Interna, a Barreira das Lombas, o sistema Lagunar

O Escudo Sul-Rio-Grandense abrange uma superfície de aproximadamente 65.000 Km² e cronologicamente é relativo ao período Pré-Cambriano. Conforme Philipp *et al* (2000), inserido nesta unidade geomorfológica encontra-se o Batólito Pelotas, o qual localiza-se na porção leste do Escudo Sul-rio-grandense. Ainda conforme os autores, o Batólito Pelotas, no que concerne o estado do Rio Grande do Sul, apresenta uma extensão de aproximadamente 370 km e uma largura entre 70 e 110 km. A continuidade desta unidade geotectônica é constatada ao norte no estado de Santa Catarina e ao sul no Uruguai.

Segundo Fragoso Cesar *et al* (1986), o arcabouço deste complexo plutônico, multintrusivo e polifásico é o resultado de uma longa evolução conseqüente da adição de distintos processos tectônicos ocorridos durante o ciclo Brasileiro (750 Ma - 550 Ma). O Batólito ao longo de sua extensão, conforme Philipp *et al* (2000), compreende seis suítes granitóides. Com relação ao município de Pelotas, este se encontra na Suíte Intrusiva de Pinheiro Machado.

A paisagem serrana abrange a Serra do Sudeste e é conhecida regionalmente como Serra dos Tapes. A Serra do Sudeste corresponde ao Escudo Sul-riograndense Pré-Cambriano e sua área se caracteriza por altitudes e ondulações que variam entre 100m e 400m, sendo suas altitudes mais elevadas relativas ao extremo noroeste. Segundo Rogge (2005), a vegetação relativa a essa paisagem se caracteriza por uma cobertura vegetal da Floresta Estacional Semidecidual.

A Província Costeira do Rio Grande do Sul constitui-se em amplas e extensas planícies costeiras, sua superfície é alongada e plana. Seus limites são marcados ao norte pela Província Paraná, ao oeste e sul pelo Maciço Mediano Joinvile. Ao sul dessa, encontram-se as maiores áreas lagunares do Brasil (Villwock e Tomazzelli, 1995).

Conforme Tomazzelli e Villwock (2000), a Planície Costeira preenche uma área com cerca de 33.000 km², a qual apresenta em suas partes mais amplas distâncias superiores a 100 km no sentido leste-oeste e 600 km no sentido nordeste-sudoeste. Sua extensa área de preenchimento permitiu que partes do seu histórico geológico pudessem ser registradas através de um sistema de leques aluviais e um sistema de deposição do tipo laguna-barreira (figura 1), totalizando quatro momentos distintos que ocorreram durante as transgressões e regressões marinhas. Esse processo teve início há aproximadamente 400 mil anos, no Período do Quaternário. Neste contexto, as oscilações do nível do mar geraram instabilidades responsáveis pelo desenvolvimento não apenas da Laguna dos Patos, como também da Lagoa Mangueira e Lagoa Mirim.

Figura 1 – Esquema mostrando a estratigrafia dos quatro sistemas laguna-barreira existentes no litoral do Rio Grande do Sul.

Fonte: Modificado de Tomazzelli e Vilwock, 2000.

Os sedimentos que atualmente compõem essa região são resultantes de erosões do Escudo Sul Rio-grandense, depositados ao longo da planície costeira, por meio de transportes fluviais e gravitacionais e de modificações ocorridas durante os quatro eventos de transgressão e regressão marinha, registrados pelas chamadas Barreiras I, II, III e IV, sendo a última a mais

recente e marcada pela linha de costa atual (Villwock e Tomazzelli, 1995). Assim, podemos compreender a estruturação da Planície Costeira, em resposta as oscilações do nível do mar sob a forma desses dois grandes eventos mencionados acima (Marth *et al*, 2008).

5.2.2 – A Laguna dos Patos

A Laguna dos Patos abrange grande parte da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, e se estende em direção Nordeste-Sudoeste, onde se conecta com o oceano Atlântico, na altura dos atuais municípios de Rio Grande e São José do Norte. Classificada como a maior lagoa do tipo “estrangulado”, sua superfície atinge aproximadamente 10.227 Km². Sua largura máxima é de aproximadamente 59,8 Km e seu eixo principal estende-se por 180 km. Sua formação está vinculada ao processo de desenvolvimento da chamada Barreira III, durante o período do Pleistoceno. Sua aparência atual é resultado do parcial fechamento da lagoa, pela barreira IV, durante o Holoceno, por meio de ondas costeiras de alta energia, combinadas com a deriva de sedimentos litorâneos. A Lagoa recebe água de uma bacia de drenagem de 201.626 km², tanto de forma direta, a partir de tributários, como da área de drenagem da Lagoa Mirim, por meio do canal São Gonçalo (Asmus,1998; Calliari, 1998). Ainda com relação à Lagoa, está pode ser dividida em cinco unidades biológicas: lago Guaíba, enseada de Tapes, Lagoa do Casamento, o corpo central lagunar e o estuário (Asmus,1998; Calliari, 1998; Schwochow e Zanboni 2007).

5.2.3 – O estuário da Laguna dos Patos

Os estuários são considerados ecossistemas costeiros. Corpos d’água que se encontram permanentemente ou periodicamente abertos ao mar, nos quais ocorre uma variação de salinidade devido à mistura de água salgada (marinha) com água doce proveniente da drenagem continental (Anacleto e Gomes, 2006). Sua estrutura define um padrão de circulação de água que constitui “armadilhas” de retenção de nutrientes, o que propicia o

desenvolvimento da flora e fauna em termos de riqueza e diversidade (Tagliani, 1999 *apud* Schwochow e Zanboni, 2007).

Como já colocado por Schmitz (1976), a Laguna dos Patos funciona como um reduto que recebe, nas diferentes estações do ano, migrações de peixes e crustáceos marinhos, que vêm para se alimentar e crescer e ou para se reproduzir, transformando a região do estuário em um dos maiores centros de pesca marinha e lacustre do Brasil.

Segundo Calliari (1998), o estuário da Laguna dos Patos abarca uma área de 963,8 Km² e corresponde aproximadamente a um décimo da área total da lagoa. Caracteriza-se como um ambiente raso onde cerca de 76% de sua área apresenta uma profundidade menor a dois metros. Sua hidrodinâmica é controlada pela ação dos ventos e chuvas.

Conforme Schwochow e Zanboni (2007), podemos verificar a presença de dois ambientes ecologicamente distintos: enseadas rasas conhecidas localmente por “sacos”, as quais ocupam 31,6% da área do estuário e possuem 19,9% do volume de água e a região de águas abertas, que ocupa cerca de 68,4% da área e possui 80,1% do volume (Schwochow e Zanboni, 2007).

5.2.4 – Caracterização da paisagem litorânea

A paisagem litorânea descrita abaixo é relativa à Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Neste contexto, destacamos, também, o ambiente estuarino, o qual abarca uma alta diversidade de nichos ecológicos e espécies.

❖ **As Marismas:** Constituem comunidades vegetais compostas principalmente por gramíneas, ciperáceas e juncáceas. Seu papel ecológico está relacionado ao funcionamento do ecossistema estuarino, onde desempenham funções, tais como: proteção contra a erosão e alagamentos, reciclagem de nutrientes, filtragem natural de poluentes, produção de alimentos e manutenção de habitats para abrigo e proteção de várias espécies de peixes, aves e crustáceos (Projeto Costa Sul, 2006). Segundo Schwochow e Zanboni (2007), a marisma típica do estuário da Laguna dos Patos é o habitat de macrófitas, como a macega mole (*Spartina alterniflora*), capim (*Spartina*

densiflora) e juncal (*Scirpus maritimus*) e, associados a esta vegetação, aparecem invertebrados como crustáceos, moluscos, anelídeos.

❖ **As Matas de Restinga:** Ocupam pouco espaço na paisagem em relação a outras formações vegetais. Atualmente, devido a atividades antrópicas, essas matas encontram-se extremamente reduzidas. Sua composição florística e faunística não é tão rica, em termos de diversidade e abundância, se comparado com outros ecossistemas da região (Mauhs e Marchioretto, 2006; Rosa, 2006f).

❖ **Os Campos Litorâneos:** A expansão desse ambiente está relacionada em grande medida a atividades antrópicas como a agropecuária. Sua flora e fauna em grande parte são resultantes dessas atividades (Rosa, 2006f).

❖ **Palmares:** Conforme Mauhs e Marchioretto (2006), esta formação é facilmente identificável pela presença de butiazeiros. Com relação a sua origem e manutenção, estas se encontram pouco esclarecidas. Na região encontramos o *Butia capitata* (butiá) e *Syagrus romanzoffiana* (Jerivá). Outro ponto a ser ressaltado é a utilização das palmeiras por grupos indígenas. Assim, os palmares são conhecidos tanto por seu potencial em termos de frutos comestíveis, pelas diversas utilidades de suas folhas e por sua presença em sítios arqueológicos.

❖ **Os Banhados:** Esses ambientes são conhecidos por se configurarem por uma vegetação bastante variada, assim como por apresentarem diversos micro-ambientes palustres, onde encontramos uma diversidade de fauna a ele associada (Rosa, 2006f).

❖ **Dunas Arenosas:** Estas se caracterizam por formarem amplas faixas de dunas arenosas com poucas espécies de vertebrados, sendo estes representados em sua maioria por animais de pequeno porte (Rosa, 2006f).

5.2.5 – A fauna da paisagem litorânea

Tendo em vista as formações ambientais acima descritas descreveremos, no que concerne à fauna, as espécies que ocorrem na região de estudo. Para tanto, utilizamos planos de manejo e literatura especializada. Tais descrições são significativas, pois através dessas podemos observar

questões como a biogeografia de determinados espécies, introdução e extinção de animais, além do fato dessas descrições auxiliarem no trabalho de identificação da arqueofauna.

❖ **Aves:** A ema (*Rhea americana*), o perdigão (*Rhynchotus rufensis*), a perdiz (*Nothura maculosa*) o mergulhão (*Rollandia rolland*), o mergulhão-pequeno (*Tachybaptus dominicus*), mergulhão (*Podilymbus podiceps*), o biguá (*Phalacrocorax brasilianus*), a garça-branca-pequena (*Egretta thula*), o socozinho (*Butorides striatus*), o maçarico (*Phimosus infuscatus*), a marreca pampa ou piadeira (*Dendrocygna viduata*), a marreca-caneleira (*Dendrocygna bicolor*), a marreca-cabocla (*Dendrocygna autumnalis*), a marreca-parda (*Anas georgica*), a tarrã (*Chauna torquata*), o jacu (*Penelope obscura*), a saracura (*Pardirallus sanguinolentus*), a saracura (*Aramides ypecaha*), o pinto-d'água (*Laterallus melanophaius*), frango-d'água-carijó (*Gallinula melanops*), frango-d'água (*Gallinula chloropus*), frango-d'água-azul (*Porphyrio martinica*), a carqueja (*Fulica armillata*), a siriema (*Cariama cristata*), o mocho-dos-banhados (*Asio flammeus*), o pica-pau-do-campo (*Colaptes campestris*), o cardeal-do-banhado (*Amblyramphus holosericeus*), a gaivota-de-capuz (*Larus maculipennis*), a gaivota-de-manto-negro (*Larus dominicanus*), o trinta-réis (*Sterna trudeau*), garças-brancas (*Egretta thula*), garças-mouras (*Ardea cocoi*), o maçarico-de-peito-vermelho (*Calidris canutus*), o maçarico-branco (*Calidris Alba*) e a coruja (*Speotyto cunicularia*).

❖ **Mamíferos:** O gambá ou comadreja mora (*Didelphis albiventris*), a doninha ou comadreja colorada grande (*Lutreolina crassicaudata*), o morcego/falso vampiro flor-de-lis (*Sturnira lilium*), o tatu (*Dasybus novemcinctus*), o tatu-mulita (*Dasybus septemcinctus*), o tatu-peludo (*Euphractus sexcinctus*), o tamanduá-mirim (*Tamandua tetradactyla*), o graxaim ou zorro de campo (*Dusicyon gymnocercus*), o graxaim ou zorro de monte (*Cerdocyon thous*), o mão-pelada (*Procyon cancrivorus*), o coati (*Nasua nasua*), o furão (*Galictis cuja*), o zurrilho (*Conepatus chinga*), a lontra (*Lutra longicaudis*), a ariranha (*Pteronura brasiliensis*), o gato-do-mato (*Oncifelis geoffroyi*), a jaguatirica (*Oncifelis wiedii*), o gato-palheiro (*Oncifelis colocola*), o veado (*Mazama gouazoubira*), o cervo-do-pantanal (*Blastocerus dichotomus*), o veado-campeiro (*Ozotocerus bezoarticus*), o javali (*Sus scrofa*), a lebre (*Lepus*

capensis), a ratazana (*Rattus norvegicus*), o rato (*Rattus rattus*), camondongo (*Mus musculus*), o camondongo-do-mato (*Orizomys flavescens*), o rato-do-mato (*Thomasomys oenax*), o rato-do-junco (*Holochilus sp*), ratinho-do-campo (*Calomys laucha*), a preá (*Cavia aperea*), a capivara (*Hydrochoerus hydrochaeris*), o ratão-do-banhado (*Myocastor coypus*), o tuco-tuco (*Ctenomys torquatus*), o leão- marinho (*Otaria flavescens*), o lobo-marinho (*Arctocephalus australis*), o boto-nariz-de-garrafa (*Tursiops truncatus*).

❖ **Peixes:** A traíra (*Hoplias malabaricus*), o mandinho (*Pimelodella laticeps*), o pintado (*Pimelodus maculatus*), o jundiá (*Rhamdia quelen*), a guitarrinha (*Bunocephalus iheringii*), o cascudinho (*Hisonotus sp*), viola (*Loricaria anus*), a taíinha (*Mugil brasiliensis*), o peixe-rei (*Odontesthes argentinensis*), o muçum (*Synbranchus marmoratus*), a corvina (*Micropogonias furnieri*), a miraguaia (*Pogonias cromis*), o peixe-espada (*Trichiurus lepturus*), o bagre marinho (*Netuma barba*), o mandi (*Pimelodella sp*), o papa-terra (*Menticirrhus littoralis*), o linguado (*Paralichthys orbignyanus*), o lambari (*Astianax sp*), o barrigudinho (*Jenynsia lineata*) e a anchova (*Pomatomus saltatrix*).

❖ **Répteis:** A tartaruga tigre-d'água (*Trachemys d'orbignyi*), o cágado de barbicha (*Phrynops hillarii*), e o cágado (*Acantochelys spixii*), o jacaré- do- papo- amarelo (*Caiman latirostris*), a lagartixa (*Anisolepis undulatus*, (*Ameiva ameiva*), (*Teius teyou*), o lagarto- teiú (*Tupinambis merianae*), serpentes (*Ophidia sp*).

❖ **Anfíbios:** O sapo-da-praia (*Bufo arenarum*), o sapo (*Bufo granulatus*), o sapo-boi (*Bufo ictericus*), a rã- gato (*Physalaemus gracilis*) e a rã (*Leptodactylus sp*).

5.3 – Panorama das pesquisas arqueológicas na Ilha da Feitoria

No ano de 2002, o LEPAARQ/UFPel recebe da senhora Floriza de Paula a doação de vários vestígios arqueológicos provenientes em sua maioria da

margem leste da Ilha da Feitoria⁶⁵. Frente à doação de diversos artefatos cerâmicos e líticos e as informações sobre ser a Ilha a possível sede da Real Feitoria do Linho Cânhamo, a equipe do Laboratório decide visitar o local com a finalidade de verificar o seu potencial arqueológico, (Cerqueira e Loureiro, 2004; Loureiro, 2008; Milheira, 2008; Da Rosa, 2008).

Após ter sido verificado o seu real potencial arqueológico a Ilha da Feitoria tornou-se objeto de pesquisas sistemáticas. Entre os anos de 2002 e 2007, diversos trabalhos arqueológicos foram desenvolvidos. Prospecções, escavações, coletas de superfície, registro e mapeamento de sítios possibilitaram a realização e aprofundamento de diferentes projetos⁶⁶, monografias, artigos, apresentações em congressos e seminários.

Figura 2 – Sítio PT-02 em relação ao Estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Google Earth, 2010.

⁶⁵ A Ilha da Feitoria, na verdade, em termos geomorfológicos não é considerada uma Ilha e sim um esporão arenoso, pois está separada do continente apenas pelo arroio Corrientes.

⁶⁶ Entre eles o *Programa de Mapeamento e Aproveitamento do Patrimônio Natural e Arqueológico da Ilha da Feitoria* (2004). O qual contou com o auxílio financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente (SQA/PMP) e com a parceria com da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Curso de Turismo, Laboratório de Estudos Ambientais e Agrários (LEAA- UFPEL), Laboratório de Cartografia e Estudos Ambientais (LECEA- UFPEL) e Laboratório de Zoologia e Paleontologia (IB- UFPEL) (Da Rosa, 2008).

5.3.1 – Os Sítios Arqueológicos da Ilha da Feitoria

5.3.1.1 – PT-02 Cerrito da Sotéia

No mês de março de 2005, ocorreram as primeiras intervenções arqueológicas na Ilha da Feitoria. Neste contexto, foram realizadas prospecções na área norte da ilha, as quais resultaram na identificação de um Cerrito, o qual se localiza a aproximadamente a 1 km da sede da fazenda da Sotéia. Tendo em vista as questões morfológicas do Cerrito, esse se caracteriza como um montículo de 0,80m de altura cuja área é de aproximadamente 20x30m⁶⁷ de formato elíptico. Sua identificação foi possível devido à presença em sua superfície de buracos pouco profundos, conhecidos localmente pelos moradores como “covas de touro”. Ao impactarem o sítio os animais possibilitaram o afloramento arqueológico do material e com isso sua identificação (Loureiro, 2008; Da Rosa, 2008).

5.3.1.2 – Sítio Guarani PT-05-Lagoinha

O sítio PT-05-Lagoinha foi identificado por meio de trabalhos de prospecção no ano de 2006. Este se localiza a 150 metros da beira da Lagoa Pequena, na margem noroeste da ilha, em uma área elevada, que se caracteriza como uma duna aplainada com aproximadamente 20 metros de raio. Com relação às intervenções, em 2006, foram realizadas coletas de superfície assistemáticas. No ano seguinte, em 2007, ocorreu uma coleta de superfície sistemática, bem como medições topográficas e a escavação de 21 poços testes em níveis artificiais de 10 cm, espaçados 10 metros um do outro (Milheira, 2008).

⁶⁷ Segundo Belletti (2008) as dimensões seriam de 20mx50m.

5.3.1.3 – Sítio Guarani PT-01-Sotéia

Segundo Milheira (2008), este sítio é composto por três ou talvez quatro momentos de ocupação. Trata-se de um sítio multi-componencial onde se encontram vestígios de ocupação histórica e pré-históricas. Deste modo, o sítio PT-01-Sotéia consiste em: Sítio Guarani PT-01-Sotéia, Conjunto Arquitetônico da Sede da Estância da Sotéia e Casa queimada.

O sítio PT-01-Sotéia localiza-se as margens da Laguna dos Patos, em um terreno caracterizado como uma duna aplainada. Os trabalhos arqueológicos realizados nos anos de 2005, 2006 e 2007, consistiram cronologicamente em coletas de superfície assistemáticas e sondagens com cavadeiras manuais, coletas de superfície sistemáticas com uso de GPS e escavação de 80 sondagens, com 50 cm de lado, realizadas em níveis artificiais de 10 cm de profundidade, espaçadas em 20 metros uma da outra, perfazendo assim um “T” sobre o terreno (Milheira, 2008).

Sucintamente podemos definir o sítio PT -01 – Sotéia como uma área de ocupação em que o processo de formação do sítio sofreu ações antrópicas e naturais pelo processo de ocupação histórica e pela própria dinâmica de remodelamento da duna de areia (Milheira, 2008, p. 110).

5.3.1.4 – Conjunto Arquitetônico da Sede da Estância da Sotéia - PT-01 Sotéia

Conforme Da Rosa (2008), o conjunto arquitetônico da sede⁶⁸ da estância da Sotéia é composto por um sobrado em alvenaria e um edifício térreo dispostos em um quadrado que forma um pátio interno, assim como por uma casa menor adjacente à entrada principal do sobrado. Esse complexo arquitetônico vem sendo apontado por alguns historiadores locais como a sede da Real Feitoria do Linho Cânhamo do Rincão de Canguçu.

⁶⁸ A autora utiliza o termo: conjunto arquitetônico da Estância da Sotéia, mas nos optamos por acrescentar a palavra Sede por entender que o conjunto arquitetônico em questão é relativo a Sede.

A discussão, iniciada pelos historiadores, teve a recente contribuição da arqueologia e da arquitetura. Foi realizada uma campanha de escavação arqueológica na edificação (pátio e entorno) com o objetivo de identificar demarcadores cronológicos, áreas de descarte de lixo doméstico e estruturas edificadas que se encontram atualmente subterrâneas. Sucintamente podemos relatar que a partir dessas intervenções intra-sítio não foi possível constatar que o prédio tenha sido construído no século XVIII, pois os materiais refugados registrados (em sua maioria louça, grés, vidros, metais e materiais de construção) indicam que a ocupação tenha se dado no século XIX. Além disso, de acordo com a Profa. Dra. Arquiteta Estér Gutierrez, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel, o sobrado foi construído em alvenaria, prática essa recorrente somente a partir de meados do século XIX (Milheira, 2008, p. 100).

No ano de 2005, o sítio em questão, no que concerne ao conjunto arquitetônico, foi alvo de intervenções arqueológicas. Os trabalhos consistiram em coletas de superfície e sondagens nas imediações do sobrado, escavação de oito quadrículas no pátio interno e uma quadrícula na área lateral do sobrado (frente à Laguna) e, ainda, retirada do piso interno de uma das salas do edifício adjacente ao sobrado e a abertura de uma quadrícula na parede externa deste último. Tal edificação, conforme os moradores locais, foi associada a uma utilização pretérita desse espaço como uma senzala (Da Rosa, 2008).

5.3.1.5 – Sítio Casa Queimada – PT-01 Sotéia

Este espaço foi caracterizado por uma área de concentração de vestígios arqueológicos históricos: materiais construtivos, fragmentos de louça, grés e arqueofauna. Localizada aproximadamente a 400m, do sobrado da estância da Sotéia, na direção sul da Ilha, este local foi identificado a partir das informações de moradores locais, os quais afirmavam ter existido ali, uma casa que havia sido incendiada (Milheira, 2008; Da Rosa, 2008).

No ano de 2005, foram abertas seis quadrículas, as quais formaram uma trincheira em “L”, onde foram escavados quatro níveis artificiais de 10 cm em suas respectivas quadrículas.

Contudo, as pesquisas realizadas na Ilha, juntamente com a análise crítica e mais aprofundada das fontes históricas, vêm demonstrando que a Ilha não seria a Sede da Real feitoria do Linho Cânhamo do Rincão de Canguçu.

A análise do contexto arqueológico e do espaço arquitetônico apontaram que o conjunto de edificações localizado na Ilha caracteriza-se por uma Unidade Doméstica oitocentista, pois os artefatos analisados e os elementos construtivos são típicos do século XIX, bem como os vestígios de atividades cotidianas e a distribuição dos espaços revelam que o local tinha por função abrigar a sede de uma Estância de criação de gado (Da Rosa, 2008, p. 72-73).

5.3.2 – A comunidade de pescadores da Ilha da Feitoria

Com relação à ocupação mais recente da Ilha da Feitoria, podemos ressaltar a existência de uma comunidade de aproximadamente 500 pessoas, as quais habitaram a ilha até meados da década de 1970. Essa comunidade teve por base econômica as atividades pesqueiras⁶⁹ e a criação de animais. Entretanto, com o desenvolvimento da pesca industrial e com as difíceis condições de infra-estrutura a comunidade desestruturou-se e grande parte de seus moradores mudaram-se para a Colônia Z-3 (Amaro, 2003).

Essa comunidade de pescadores tem sua importância como objeto de pesquisas arqueológicas pela possibilidade de serem desenvolvidos estudos relativos às estratégias de ocupação do espaço, a economia das sociedades pesqueiras, bem como a vida cotidiana desses grupos (Milheira, 2008, p. 98).

5.4 – As campanhas realizadas no Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Em abril de 2005, é realizada a primeira intervenção arqueológica no sítio PT-02 Cerrito da Sotéia (figura 4). Esta etapa de trabalho consistiu no estabelecimento de uma malha de dimensões de 50x30m (80m²), na realização

⁶⁹ Segundo Amaro (2003), é possível verificar a existência de estruturas das antigas salgas. Ainda segundo a autora, existiam aproximadamente seis salgas. A atividade de salga era desenvolvida na ilha devido à dificuldade de conservação e armazenagem dos peixes.

de uma coleta de superfície, na abertura de duas quadrículas⁷⁰ no ponto mais elevado do cerrito ao lado da “cova de touro”, e, por fim na escavação de três sondagens, uma na extremidade sul, uma no centro e outra na extremidade norte, todas escavadas em níveis artificiais de 10 cm. Com relação às quadrículas, estas teriam atingido a profundidade de 80cm no topo e 50cm nas extremidades do cerrito. Esta etapa, segundo Loureiro (2008), teve por objetivos caracterizar a estrutura do sítio, visualizar a estratigrafia e composição do mesmo, além de realizar as medições de sua dimensão. O material arqueológico identificado nesta campanha consistiu em fragmentos de cerâmica, lítico e arqueofauna.

Figura 3 – Cerrito PT-02 Cerrito da Sotéia em relação a ilha da Feitoria

Fonte: Google Earth, 2010.

⁷⁰ Segundo Anã et al (2005), teriam sido abertas duas quadrículas no ponto mais alto do cerrito, ao lado da cova de touro, e mais três sondagens, uma dentro da “cova de touro”, uma na base do cerrito, na extremidade sul, e uma terceira, na extremidade norte. Segundo Belletti et al (2005), teriam sido abertas quatro quadrículas: duas quadrículas no centro do cerrito e mais duas em suas extremidades sul e norte. Conforme Loureiro (2008), foram abertas três quadrículas uma no centro e duas outras em suas extremidades. Tendo em vista a descrição de Anã e a comunicação pessoal de Aluísio Alves, o qual participou dessa campanha, bem como as fotos disponíveis no acervo do LEPAARQ, acreditamos que a descrição correta das intervenções é a de Anã et al (2005).

Figura 04 – Campanha 2005 Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia. A) Detalhe de concreção de cinzas (provável fogueira) quadrícula 47.32; B) perfil estratigráfico Sul – quadrícula 47.32, com detalhe de fauna associada a material cerâmico; (C) “buraco de touro”, com demarcação de quadrícula 47.32; D) Vista Geral do Sítio, abaixo pesquisador escavando sondagem; E) abaixo escavação quadrículas 43.31 e 42.31, localizadas no centro do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia, ao fundo sondagem escavada no setor sul do sítio.

Fonte: Acervo LEPAArq/UFPel.

No ano de 2006, foi realizada mais uma etapa de trabalho no sítio PT-02 Cerrito da Sotéia (figuras 5, 6 e 7). Com o objetivo de compreender melhor a estrutura interna do sítio, e seus processos de formação, ampliou-se a área escavada em relação a campanha de 2005. Uma trincheira com 15 quadrículas de 1m x 1m foi aberta na parte central do montículo, do topo em direção a extremidade leste do mesmo, totalizando 15m² de área escavada. Tais quadrículas foram escavadas em níveis artificiais de 10 cm. A abertura da trincheira possibilitou uma melhor visualização da estratigrafia e da composição de sua camada arqueológica. Com relação ao material arqueológico encontrado nesta intervenção, este, corresponde à arqueofauna, materiais cerâmicos e líticos. No que tange ao material arqueofaunístico, este será apresentado de maneira mais detalhada em capítulos posteriores de nosso trabalho.

Ainda nesta etapa, e com a finalidade de se ter uma visão mais abrangente, foram realizadas no entorno do sítio, em uma área de 100mx60m, 32 poços teste com intervalos de aproximadamente 10 metros uns dos outros. De acordo com Loureiro (2008), a estratigrafia desses poços teste é composta basicamente por três camadas.

Primeira camada: consiste em uma camada húmica com espessuras entre 0-15 ou 20 cm, com grande concentração de raízes de gramíneas, sedimento de coloração escura (preta), areno-limosa, de granulação fina, friável e sem materiais arqueológicos.

Segunda camada: consiste em uma camada com espessuras entre 20 e 40 cm, com sedimento de coloração marrom, areno-siltosa, friável, de granulação fina, que em sua maioria não apresentou materiais arqueológicos, exceto para cinco poços teste.

Terceira camada: consiste em uma camada com espessuras entre 40 e 70 cm, sedimento de coloração clara, areno-leitosa, friável, com granulação fina e sem a presença de materiais arqueológicos.

Por fim, identificou-se a noroeste do cerrito, a aproximadamente 80 metros, uma pequena elevação denominada de “locus 2”. Neste local, foram

realizados alguns poços teste, os quais apontaram a presença de materiais arqueológicos. Tendo em vista a presença de materiais cerâmicos, foram abertas duas sondagens de 0,50m x 0,50m na parte central da elevação. Segundo Loureiro (2008), a estratigrafia deste local caracteriza-se por uma camada inicial de areia clara, areno-siltosa, estéril (0-20 cm) seguida por uma camada marrom clara, areno-siltosa com presença de vestígios arqueológicos (em uma das sondagens). O local se diferenciaria de outros, na medida em que este apresenta alguns fragmentos cerâmicos com decoração plástica (corrugado e digitado, provavelmente Guarani).

Figura 05 – Campanha 2006 Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia. A) Ponta fechada em metatarso de *mazama sp* (veado), quadrícula 46.30; B) vista geral do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia; (C) vista geral de trincheira, sentido leste-oeste – quadrículas 49.18 (abaixo) à 49.30 (acima); D) concreção de cinzas (provável fogueira), quadrícula 48.30; E) ponta fechada em metatarso de *mazama sp* (veado), quadrícula 48.30.

Fonte: Acervo LEPAArq/UFPel.

Figura 06 – Campanha 2006 Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia. A) Contexto primário apresentando fauna de peixe associada à cerâmica, limite entre as quadrículas 49.23 e 49.24; B) vista geral de trincheira, sentido leste-oeste; (C) contexto primário onde se evidenciou cerâmica com fauna em sua parte interna, quadrícula 49.23; D) detalhe de fauna de peixe presente em parte interior de fragmento cerâmico, quadrícula 49.23.

Fonte: Acervo LEPAArq/UFPel.

Figura 07 – Campanha 2006 Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia. A) Perfil oeste da quadrícula 49.30, com detalhe da concreção de cinzas em perfil sul da quadrícula 49.28; B) vista geral de trincheira, sentido leste-oeste, quadrícula 49.18 (abaixo) à 49.30 (acima); (C) perfil estratigráfico quadrícula 49.19 e 49.20 (parede norte), com detalhe de feição arqueológica; D) perfil norte quadrícula 49.20, com detalhe de feição arqueológica.

Fonte: Acervo LEPAArq/UFPel

A terceira etapa ocorreu em 2007 (figura 8), e consistiu na abertura de trincheiras de 5mx0,50m nas extremidades sul, leste e oeste do cerrito. Consistiu ainda, na realização de poços teste em locais próximos aos realizados em 2006 (ver anexos 2, 3 e 4 com estratigrafia, topografia e planta baixa). Ainda nesta etapa, foram abertas duas quadrículas de 1mx1m para a coleta de material cerâmico para datação por TL. Outras sondagens foram realizadas em pontos específicos em uma área de 1km² em torno do sítio.

Também durante as prospecções foram localizados materiais cerâmicos a aproximadamente 100 metros, a leste do sítio mais especificamente entre o sítio e a margem leste da ilha. Sondagens também foram realizadas nas proximidades de um cordão de mata nativa, onde se identificaram quatro fragmentos cerâmicos (Loureiro, 2008).

Figura 08 – Campanha 2007 Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia. A) Abertura de sondagens de 0,50mx0,50m na periferia do sítio; B) realização de poços teste na periferia do sítio; (C) trincheira realizada em setor sul do sítio; D) vista geral do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Fonte: Acervo do LEPAArq/UFPel

6 – METODOLOGIA DE ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÕES DA ARQUEOFAUNA DO SÍTIO PT-02 CERRITO DA SOTÉIA

6.1 – Metodologia de Análise dos Materiais Arqueofaunísticos e Arqueoconquiliológicos do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Os materiais arqueofaunísticos e arqueoconquiliológicos analisados neste trabalho são provenientes da campanha realizada em 2006 no sítio PT-02 Cerrito da Sotéia, mais especificamente, da quadrícula 49.30. Tendo em vista que a campanha foi apresentada acima, nos deteremos neste momento na descrição da metodologia de coleta⁷¹ e da análise dos materiais.

Os materiais analisados neste trabalho são oriundos da escavação de uma quadrícula de 1m², escavada em níveis artificiais de 10 cm de espessura. Com relação ao sedimento, este foi inicialmente peneirado em malha de 3 mm. Posteriormente, devido há questões relativas ao tempo, optou-se por colocar todo o sedimento, proveniente de seus respectivos níveis e quadrículas, em sacos plásticos para peneirá-los em laboratório. O procedimento empregado no laboratório consistiu no peneiramento deste sedimento em malhas de 2 mm. Em seguida, o material foi lavado em água corrente em temperatura ambiente, com o auxílio de escovas odontológicas e finalmente, posto para secagem.

No que tange, à identificação da arqueofauna, esta contou com a utilização de Planos de Manejo, tendo em vista as variações geográficas das espécies e a zoogeografia da região. Consultou-se, também, *sites*, atlas osteológicos e literatura especializada. Além desses subsídios utilizamos para fins de identificação a coleção osteológica de referência do LEPAARQ.

Com relação à análise dos materiais consistiu, inicialmente, na triagem, ou seja, na separação dos vestígios orgânicos, tendo em vista suas

⁷¹ É importante salientar que foram realizadas colunas amostrais no sítio. Ao todo foram seis colunas amostrais provenientes de níveis artificiais e seis colunas oriundas de níveis naturais. Metade dessas amostras foi enviada para ser analisada no MAE-USP e a outra metade não foi analisada da maneira que orienta a literatura especializada. Deste modo, optamos por não utilizar as colunas neste estudo.

características taxonômicas, anatômicas bem como, sua integridade e lateralidade.

Durante a análise, procuramos observar questões taxonômicas, tais como, classe, ordem, família, etc, aspectos anatômicos (elemento e lateralidade), estado de conservação e integridade dos vestígios, presença de marcas de corte, polimento, alterações térmicas, químicas e ou naturais (agentes naturais). Para tanto, utilizamos uma lupa binocular, a qual auxiliou na identificação dos processos descritos. Tais informações foram anotadas em uma ficha de análise. Essa ficha considerou também dados relativos à procedência do material (sítio, catálogo, quadrícula, nível, etc. Os artefatos osteodontomalacológicos, encontrados no sítio, estes também foram identificados, mensurados e descritos. O peso total do material proveniente da quadrícula também foi registrado.

Os otólitos, por conseguinte, foram identificados, quantificados, analisados e mensurados. As variáveis métricas mensuradas foram a largura máxima, o comprimento máximo e a espessura máxima (ver anexo 14). Esse procedimento visou o desenvolvimento de cálculos como o MNI pariado (MNIP). Bem como o levantamento de dados para futuros cálculos e comparações. A realização do (MNIP) teve por finalidade realizar uma análise quantitativa mais qualitativa, no que concernem a ictiofauna pretérita⁷².

Em relação aos índices de quantificação, foram empregados o NISP, MNI e o MNI pariado, além de cálculos de biomassa.

⁷² Referimos-nos as espécies de peixe identificadas por meio de otólitos.

6.2 – A Arqueofauna do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

6.2.1 – Os Artefatos Osteodontomalacológicos do sítio PT-02⁷³

Durante nossas análises, observamos a presença de quatro pontas ósseas na amostra estudada. Neste contexto, procuramos juntamente com a análise da arqueofauna, identificar anatômica e taxonomicamente os artefatos osteodontomalacológicos que foram evidenciados até o presente momento no Sítio PT- 02.

É importante ressaltarmos que nossa intenção, neste momento, consiste apenas em *apresentar* os artefatos. Deste modo, questões relativas aos processos de produção, bem como análises traceológicas serão explanadas em uma outra oportunidade, uma vez que essas não constituem o objetivo deste trabalho. Contudo, se faz necessário realizarmos uma breve conceituação do que entendermos por artefato. Sem no entanto, nos dedicarmos aqui a questões conceituais de grupos morfo-funcionais. Deste modo, visamos apenas apresentar, neste trabalho, os artefatos analisados. Tendo em vista que, os dados provenientes desta apresentação nos auxiliaram na formulação de um *banco de dados referente a presença de artefatos osteodontomalacológicos entre outros dados zooarqueológicos*, os quais constituem também o foco deste trabalho.

Conforme Dunneil (2007), podemos definir artefato como qualquer ocorrência que exiba quaisquer atributos físicos que possam ser considerados como resultante da atividade humana. Assim, entendemos por artefato ósseo toda a peça óssea, que de forma clara evidencie modificações e ou marcas de atividades que tendam à formatização para seu adequado uso. Entendemos ainda, por artefato ósseo, todas aquelas peças cujas características morfológicas próprias permitam um uso direto dessa, e que de forma conjunta, apresentem evidências de suas modificações. Deste modo, não são consideradas aquelas peças cujas características possam ser mais vinculadas

⁷³ Ver Anexo 7 com sítios Cerritos com presença de artefatos osteodontomalacológicos.

a uma seqüência de processamento do que a uma seqüência de produção artefactual (Pintos, 2001b).

Com relação ao contexto zocultural e aos artefatos osteodontomalacológicos, podemos observar na tabela abaixo, que esses, em sua maioria, caracterizam-se por pontas ósseas, as quais foram confeccionadas sobre metatarso de cervídeos. Foram identificadas, até o momento, quatro pontas (figura 9). Duas encontram-se inteiras e duas quebradas (tabela 1). Com relação às pontas quebradas observamos que uma, apresenta evidências de ação térmica. Outro ponto que podemos verificar é que todas as pontas foram polidas. Identificamos, também, um dente de boto (*Tursiops truncatus*) (figura 10). No que tangem às possíveis utilizações, pensamos que as pontas possam ter sido empregadas tanto na caça de animais quanto na pesca. Já no que concerne o dente de *Tursiops truncatus* acreditamos que tenha sido utilizado como pingente.

Figura 9 – Pontas em metatarso de cervídeo encontradas no Sítio PT-02

Figura 10 – Artefato em dente de *tursiops truncatus*

Tabela 1 - Artefatos Osteodontomalacológicos - Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia								
Artefato	Matéria Prima	Elemento	Alteração	Lar. Máx.	Com. Máx.	Quadrícula	Nível	Figura
Ponta (Quebrada)	Diáfise de <i>Mazama sp</i> (Veado)	Metacarpo	Polimento Ação Térmica	6,5 mm	20 mm	49.30	2	9d
Ponta (Quebrada)	Diáfise de <i>Mazama sp</i> (Veado)	Metacarpo	Polimento	11 mm	37 mm	49.30	4	9c
Ponta Fechada	Diáfise de <i>Mazama sp</i> (Veado)	Metacarpo	Polimento	14 mm	102 mm	48.30	3	9a
Pingente	Dente de <i>Tursiops truncatus</i> (Boto Nariz de Garrafa)	Dente	Polimento	4,5 mm	42 mm	46.30	4	10
Ponta Fechada	Diáfise de <i>Mazama sp</i> (Veado)	Metacarpo	Polimento	16 mm	55 mm	46.30	5	9b

6.2.2 – Descrição dos dados da arqueofauna do Sítio PT-02

No que tange a arqueofauna foram identificados um total de 70636 vestígios ósseos e conchiliológicos atribuídos a 25 taxa e sete classes. Deste total, 68,05 % corresponde à classe dos Osteichthyes, 18% a Malacostraca, 11,51 % a Bivalvia, 1,22% a Mammalia, 0,69 % a Aves e 0,50 % a Gastropoda (gráfico 2).

Tendo em vista que o sítio em questão foi datado em 990 ± 40 A.P. AD 980-1130⁷⁴ (Topo) e 1010 ± 40 A.P. AD 590-670⁷⁵ (Base) (ver anexo 1), refletimos sobre o cálculo do MNI. No intuito de observarmos as possíveis diferenças em termos de quantificações da arqueofauna, calculamos este índice de abundância de duas formas. A primeira, considerando os níveis artificiais e a segunda, não os considerando. Como veremos no decorrer da exposição dos dados, estas duas formas de calcular apresentam diferenças, em alguns casos, significativas.

Conforme podemos observar na tabela 2 (gráfico 1), a classe mais representativa na amostra, tendo em vista os cálculos de MNI, é concernente a Bivalvia com 1345 indivíduos, seguida dos Osteichthyes com 727 e da Malacostraca com 164 indivíduos. Ao desconsiderarmos os níveis o valor do MNI diminui em 59 indivíduos em relação aos Osteichthyes, 11 na Bivalvia, 11 no que tange aos Gastropoda, 15 na Mammalia e 6 na Reptilia.

**Tabela 2 – Valores e porcentagens de MNI por níveis e MNI sem níveis
Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia**

Classe	NISP Total	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
Aves	486	0,69	7	0,29	7	0,30
Bivalvia	8129	11,51	1345	54,88	1334	56,79
Gastropoda	355	0,50	100	4,08	89	3,79
Malacostraca	12712	18,00	164	6,69	164	6,98
Mammalia	859	1,22	94	3,84	79	3,36
Osteichthyes	48065	68,05	727	29,66	668	28,44
Reptilia	30	0,04	14	0,57	8	0,34
Total	70636	100,00	2451	100,00	2349	100,00

⁷⁴ Protocolo Beta 234206.

⁷⁵ Protocolo Beta 234207.

Grafico 1 – Total de valores de MNI por nível de escavação e sem considerar os níveis na realização do MNI

Gráfico 2 – Valores totais de NISP por classe

Na tabela 3 abaixo, realizamos o mesmo exercício, entretanto no que concerne à classe Osteichthyes o resultado é diferente. Tal fato é decorrente do método de quantificação que empregamos nos táxons identificados para essa classe. Esses foram quantificados com base no MNI pariado (MNIP). Para tanto, foram medidos todos os otólitos identificados de quatro espécies são elas: *Micropogonias furnieri*, *Pogonias cromis*, *Netuma barba* e *Mugil sp.* As medidas consideradas foram: comprimento máximo, largura máxima e espessura máxima. Essas quatro espécies foram eleitas devido ao fato de apresentarem otólitos, sendo as demais espécies de peixes, identificadas por outros elementos diagnósticos que não os otólitos. Este método de quantificação visou a uma análise mais qualitativa dos dados e um MNI mais fidedigno. Deste modo, observamos que os resultados são os mesmos para as outras classes, contudo, ao utilizarmos o MNIP por níveis ocorre um aumento de 507 indivíduos em relação ao MNI não pariado por níveis e um aumento de 254 indivíduos para o MNI não pariado sem níveis. Outro ponto a ser observado é a diminuição de 312 indivíduos em relação ao próprio MNIP com nível para o sem nível. Assim, ao desconsiderarmos os níveis verificamos uma diminuição tanto do MNI não pariado como do MNIP. Já ao calcularmos o MNIP sem níveis e com níveis ocorre um aumento significativo de indivíduos (gráfico 3).

Tabela 3 – Em destaque valores e porcentagens de MNIP por níveis e MNIP sem níveis – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Classe	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
Aves	7	0,24	7	0,27
Bivalvia	1345	45,47	1334	51,25
Gastropoda	100	3,38	89	3,42
Malacostraca	164	5,54	164	6,3
Mammalia	94	3,18	79	3,03
Osteichthyes	1234	41,72	922	35,42
Reptilia	14	0,47	8	0,307
Total	2958	100,00	2603	100,00

Gráfico 3 – Valores de MNI considerando o MNIP para quatro espécies de Peixe (*Micropogonias furnieri*, *Netuma barba*, *Pogonias cromis* e *Mugil sp*).

6.2.2.1 – A Classe Osteichthyes

Em relação à classe Osteichthyes, na amostra, foram identificadas seis espécies: *Genidens genidens*, *Hoplias malabaricus*, *Micropogonias furnieri*, *Mugil sp*, *Netuma barba* e *Pogonias cromis*. Neste contexto, apresentaremos as espécies e os hábitos, assim como outras questões relativas a esses táxons da classe Osteichthyes, identificados no Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Conforme Garcia e Vieira (2001), e Oliveira e Bemvenuti (2006), a comunidade de peixes estuarinos pode ser dividida em quatro categorias ecológicas: 1) estuarinos dependentes; 2) estuarinos residentes; 3) visitantes de água doce e 4) visitantes marinhos.

❖ Os Estuarinos Dependentes

Este grupo abarca uma ampla variedade de peixes de água doce ou marinhos que durante o seu ciclo de vida utilizam o estuário como zona de criação e alimentação. Seus locais de desova são próximos ao estuário. Geralmente esses peixes adentram no estuário sob a forma de juvenis e

ocupam áreas rasas com profundidades inferior a 2m. Essas espécies estão representadas em sua maioria pela família Sciaenidae (Oliveira e Bemvenuti, 2006).

***Micropogonias furnieri* (Corvina):** Essa espécie (figura 11) ocorre desde o sul da Flórida até a Argentina. É encontrada em baías ao longo da costa em fundos com areia e lama e em profundidades que variam de aproximadamente 2 m a profundidades superiores a 60m. Seu peso pode chegar 4 kg (Vieira *et al*, 1998; Szpilman, 1991). Na região da costa do Rio Grande do Sul, a época de reprodução ocorre durante um longo período com maior incidência em setembro. Os juvenis possuem tamanhos de 20 a 200 mm e ocupam áreas rasas conhecidas como sacos (2 a 4 m, de profundidade) crescendo e aumentando em peso de outubro a abril (Castelo, 1996 *apud* Oliveira e Bemvenuti, 2006).

Técnicas de captura: Na captura dessa espécie podem ser utilizadas redes de arrasto, rede de lanço e rede-de-espera. Conforme Costa (1999), até os anos de 1960/70, persistiu entre pescadores artesanais o emprego de elementos retirados da natureza como bóias de porongo ou “corticeira”, e a utilização de fibras para armadilhas e “infusão” de redes feitas de *Rapanea sp* (capororóca) e *Schinus molle* (aroeira), as quais, conforme o autor são nativas da orla da Laguna dos Patos. Suas cascas seriam utilizadas, para aumentar a durabilidade das redes. Tal durabilidade pode ser atribuída ao fato dessas plantas possuírem tanino em suas cascas (Moura, 2009).

Figura 11 – Imagem de *Micropogonias furnieri* (Corvina)

Fonte: Fischer, 1999.

Na amostra o NISP para a *Micropogonias furnieri* (Corvina) é de 2432 vestígios ósseos e o MNI é de 493. Observamos que ao desconsiderarmos os níveis ocorre uma diminuição de 46 indivíduos para o cálculo do MNI e uma diminuição de 241 indivíduos para o cálculo do MNIP. Ainda, verificamos um aumento de 333 indivíduos para o MNIP, considerando os níveis e um aumento de 46 indivíduos para o MNIP sem níveis. Novamente, ao quantificarmos o MNIP ocorre um aumento no número de indivíduos na amostra analisada (tabela e gráfico 4).

Tabela 4 – Valores e porcentagens de NISP, MNI e MNIP por níveis e sem níveis para *Micropogonias furnieri* (Corvina) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Osteichthyes	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis	MNIP p/ níveis	%	MNIP s/ níveis
<i>Micropogonias furnieri</i> (Corvina)	1	12	0,49	3	0,60		9	1,1	
	2	316	13,00	53	10,75		116	14,05	
	3	727	29,90	128	25,97		248	30	
	4	724	29,76	156	31,65		236	28,57	
	5	514	21,13	123	24,95		154	18,65	
	6	132	5,43	27	5,48		59	7,15	
	7	7	0,29	3	0,60		4	0,48	
	8	0	0,00	0	0,00		0	0	
	Total	2432	100	493	100	447	826	100	585

Gráfico 4 – Valores de NISP, MNI e MNIP de *Micropogonias furnieri* (Corvina)

No gráfico 5, podemos verificar que as alterações térmicas (carbonizado e calcinado) estão presentes em praticamente todos os níveis. Com relação aos vestígios ósseos que apresentaram evidências de calcinação, esses somaram 550 peças esqueléticas. No que se refere a sua distribuição vertical, observamos que os valores mais altos estão presentes nos níveis cinco, quatro e três, nesta ordem. Já para as evidências de queima (carbonizado) a distribuição vertical ocorre de forma crescente e seus valores mais altos são evidenciados nos níveis três com 375 vestígios, nível quatro com 322, nível cinco com 163 e nível seis com 21 fragmentos. Alterações químicas também foram evidenciadas na análise, em especial nos otólitos, os quais apresentaram uma concreção e uma coloração alaranjada. Este tipo de alteração foi constatada nos níveis três, quatro, cinco, seis e sete. Com valores mais altos nos níveis quatro, cinco e seis. Esta coloração provavelmente é decorrente da ação de processos químicos que podem estar relacionados a questões pós-deposicionais. Podem, também, ser o resultado da junção de processos pós-deposicionais com atividades culturais como o modo de preparo dos peixes.

Gráfico 5 – Alterações Térmicas em Relação ao NISP – *Microponias furnieri* (Corvina)

Figura 12 – Otólitos de *Microponias furnieri* (Corvina) –
a) calcinado; b) normal; c) carbonizado

***Netuma barba* (Bagre ou bagre-marinho):** Essa espécie (figura 12) distribuiu-se geograficamente desde as Guianas até o Rio da Prata. Seu peso pode ultrapassar os 5 kg e seu comprimento pode atingir mais de 100 mm. Alimenta-se do siri *Callinectes sp*, moluscos e outros invertebrados (Vieira *et al*, 1998; Araújo, 1984 *apud* Oliveira e Bemvenuti, 2006). Seu período de desova ocorre entre o final da primavera e o início do verão. Conforme Araújo (1983) e Reis (1986), no início de seu primeiro ano de vida os juvenis alcançam 100-130 mm, e até o seu segundo ano de vida eles atingem aproximadamente 130- 200 mm.

Técnicas de captura: Redes de arrasto e linhas de fundo. Indicadores de que redes de pesca eram utilizadas pelos grupos construtores de Cerritos consistem na presença dos chamados “pesos de rede” (artefatos de material lítico) encontrados nos sítios Cerritos (S1 e S40) na cidade de Rio Grande (Naue *et al* 1971).

Figura 13 – Imagem de *Netuma barba* (Bagre)

Fonte: Fischer, 1999.

Em relação a esta espécie foram identificados 4845 vestígios ósseos na amostra. Este táxon apresenta o maior NISP para os Osteichthyes. Conforme a tabela 5, verificamos que o MNI do *Netuma barba* é de 133. Ao realizarmos o MNIP o número de indivíduos aumenta em 150, e ao desconsiderarmos os níveis o número aumenta em 157 indivíduos em relação ao MNI. Entretanto, ao observarmos o MNIP em relação ao seu cálculo com os níveis e sem os níveis, constatamos que o número de indivíduos diminui em 98 (gráfico 6).

Tabela 5 – Valores e porcentagens de NISP, MNI e MNIP por níveis e sem níveis para *Netuma barba* (Bagre) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Osteichthyes	Nível	NISP	%	MNI		MNIP		%	MNIP
				p/ níveis	s/ níveis	p/ níveis	s/ níveis		
<i>Netuma barba</i> (Bagre)	1 (0-10)	19	0,39	2	1,50		1	0,3	
	2 (10-20)	1463	30,20	26	19,55		64	22,6	
	3 (20-30)	1453	29,99	34	25,57		70	24,8	
	4 (30-40)	481	9,93	34	25,57		77	27,2	
	5 (40-50)	899	18,56	26	19,55		47	16,6	
	6 (50-60)	395	8,15	10	7,51		22	7,8	
	7 (60-70)	119	2,46	1	0,75		2	0,7	
	8 (70-80)	16	0,33	0	0,00		0	0	
	Total (0-80)	4845	100,00	133	100,00	128	283	100	185

Gráfico 6 – Valores de NISP, MNI e MNIP de *Netuma barba* (Bagre)

Este táxon apresentou indícios de alterações térmicas (gráfico 7) em todos os níveis analisados. Os níveis três, dois e quatro concentram respectivamente os maiores valores com ação térmica tanto para evidências de calcinação como de queima (carbonizado). Alterações químicas como as descritas para a *Microponias furnieri* (Corvina) estão presentes nos níveis três, quatro, cinco, seis, sete, o mesmo ocorrendo para o *Netuma barba*. Ao todo quantificamos 1081 vestígios faunísticos com evidências de calcinação, 978 queimados (carbonizados) e 35 com indícios de alteração química.

Gráfico 7 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Netuma barba* (Bagre)

Figura 14 – Otolitos de Bagre da Família Ariidae – a) calcinado; b) carbonizado; c) normal e d) com alteração química

***Mugil sp* (Tainha):** Espécies desse gênero (figura 15) ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro até a Argentina. No Rio Grande do Sul é abundante na região estuarina, assim como as demais espécies descritas acima. São peixes costeiros, eurohalinos e euritérmicos que habitam águas tropicais, subtropicais e que formam cardumes. Seu período de desova ocorre entre o final de outono e início do inverno, com picos em maio e agosto. Em média medem aproximadamente 50 cm e pesam até 6 kg (Vieira e Scalabrin, 1991 *apud* Oliveira e Bemvenuti, 2006). No outono os adultos saem do estuário da Laguna dos Patos e iniciam sua migração na direção norte ao longo da costa. É durante esse período que acontece o auge da sua pesca.

Técnicas de captura: Esta espécie pode ser capturada com rede de arrasto, rede de espera, rede de cerco, tarrafa e curral (Oliveira, 2005; Vieira *et al*, 2008).

Figura 15 – Imagem de *Mugil sp* (Tainha)

Fonte: Fisher, 1999.

Na amostra, esta espécie apresentou os mesmos valores para o MNI e o MNIP com e sem níveis (gráfico 8). Em relação aos níveis ela se encontra presente nos níveis três e seis (tabela 6). Sua baixa representatividade pode vincular-se dentre outras possibilidades, ao período de ocupação do sítio e ou principalmente a uma questão tafonômica, ao passo que os elementos diagnósticos dessa espécie são pequenos e finos.

Tabela 6 – Valores e porcentagens de NISP, MNI e MNIP por níveis e sem níveis para *Mugil SP* –
Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Osteichthyes	Níveis	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis	MNIP p/ níveis	%	MNIP s/ níveis
<i>Mugil sp</i> (Tainha)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	3 (20-30)	1	25,00	1	25,00		1	25	
	4 (30-40)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	6 (50-60)	2	75,00	2	75,00		2	75	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00		0	0	
	Total (0-80)		3	100,00	3	100,00	2	3	100

Gráfico 8 – Valores de NISP, MNI e MNI de *Mugil SP* (Tainha)

Na amostra este táxon apresentou apenas evidências de alterações térmicas (gráfico 9), as quais estão presentes somente no nível seis e no que tange a indícios de queima (carbonizado).

Gráfico 9 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Mugil SP* (Tainha)

***Pogonias cromis* (Miraguaia):** Esta é uma espécie costeira e ocorre no litoral brasileiro até a Argentina. Possui um comportamento catádromo. Encontra-se em fundos com limo e arenosos e utilizam o estuário como criadouro para as larvas e juvenis.

Técnicas de captura: Redes de arrasto e redes de espera.

Figura 16 – Imagem de *Pogonias cromis* (Miraguaia)
Fonte: indian-river.fl.us

Na tabela 7 é possível verificarmos que para a *Pogonias cromis* o valor apresentado para o MNI é de 75 na amostra. Ao considerarmos o MNIP este valor aumenta em 24 indivíduos. Em relação aos níveis, estes valores também sofrem alterações, aumentam em 59 indivíduos do MNI sem níveis para o MNIP sem níveis. E diminuem em sete indivíduos com relação ao MNI por níveis e o MNI sem níveis. Entretanto, ao considerarmos o MNIP com níveis e o MNIP sem níveis ocorre um aumento de 28 indivíduos. Deste modo, percebemos que a correlação entre o cálculo do MNIP por níveis e sem níveis leva, ora a um aumento ora, a uma diminuição do número de indivíduos na amostra (gráfico 10).

Tabela 7 – Valores e porcentagens de NISP, MNI e MNIP por níveis e sem níveis para *Pogonias cromis* (Miraguaia) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Osteichthyes	Níveis	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis	MNIP p/ níveis	%	MNIP s/ níveis
<i>Pogonias cromis</i> (Miraguaia)	1 (0-10)	17	1,10	0	0,00		0	0	
	2 (10-20)	410	26,67	49	65,34		41	41,5	
	3 (20-30)	289	18,80	7	9,33		8	8,07	
	4 (30-40)	304	19,77	1	1,33		4	4,03	
	5 (40-50)	354	23,03	0	0,00		0	0	
	6 (50-60)	151	9,83	18	24,00		46	46,4	
	7 (60-70)	3	0,20	0	0,00		0	0	
	8 (70-80)	9	0,60	0	0,00		0	0	
	Total (0-80)	1537	100,00	75	100,00	68	99	100	127

Gráfico 10 – Valores de NISP, MNI e MNIP de *Pogonias cromis* (Miraguaia)

Como podemos observar no gráfico 11, as evidências de alterações térmicas para a *Pogonias cromis* (Miraguaia), assim como seus maiores valores, no que tangem aos indícios de calcinação, estão presentes nos níveis dois, seis e quatro. Em relação aos vestígios faunísticos com evidências de queima (carbonizado) estes encontram-se nos níveis dois, cinco, três, quatro e

seis. As alterações químicas encontram-se apenas no nível seis e perfazem um total de 21 vestígios.

Gráfico 11 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Pogonias cromis* (Miraguaia)

***Hoplias malabaricus* (Traíra):** Esta espécie está presente no Brasil e no Uruguai. Seu tamanho pode atingir 63 cm. Seu período de reprodução ocorre de julho a março. Habita águas rasas e vegetadas (Oliveira, 2005).

Técnicas de captura: Pode ser capturada com rede-de-arrasto, anzol e tarrafa.

Figura 17 – Imagem de *Hoplias malabaricus* (Traíra)

Fonte: www.propesca.com.br

Figura 18 – Maxíla de *Hoplias malabaricus* (Traíra).

A *Hoplias malabaricus* consistiu na espécie menos abundante com relação aos táxons identificados da classe dos Osteichthyes. Esta espécie encontra-se presente apenas no nível três. Tal fato pode ser decorrente da arqueofauna apresentar-se bastante fragmentada na amostra, dificultando sua identificação. Neste sentido, a abundância desta espécie pode ter sido “mascarada”. Essa hipótese pode ser válida também para a tainha, se considerarmos o valor do NISP e a identificação de um elevado número de espécimes em nível de classe no que tange os Osteichthyes. Outro fator relevante é a não identificação de otólitos dessa espécie.

Gráfico 12 – Valores de NISP e MNI para *Hoplías malabaricus* (Traíra)

1) Estuarinos Residentes

***Genidens genidens* (Bagre):** Habitam regiões litorâneas, estuarinas e rios de regiões tropicais e temperadas. Esta espécie pode ser pescada em enseadas rasas e abrigadas (Araújo, 1983 *apud* Vieira *et al* 1998).

Técnicas de captura: Redes de arrasto, linhas de fundo e rede de espera.

Na amostra identificamos a presença de 22 indivíduos (MNI) dessa espécie distribuídos entre os níveis três, quatro, seis e sete.

**Figura 19 – Imagem de *Genidens genidens* (Bagre)
Fonte: Figueiredo, J.L. and N.A. Menezes (1978).**

Figura 20 – Ossos do crânio de peixes.

Tabela 8 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Genidens genidens* (Bagre) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Osteichthyes	Níveis	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Genidens</i>	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	
<i>Genidens</i>	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
(Bagre)	3 (20-30)	12	54,50	12	54,50	
	4 (30-40)	7	31,90	7	31,90	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	1	4,50	1	4,50	
	7 (60-70)	2	9,10	2	9,10	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	22	100,00	22	100,00	22

Gráfico 13 – Valores de NISP e MNI para *Genidens genidens* (Bagre)

No gráfico 14, podemos observar que, dentre as espécies identificadas a que apresenta os maiores valores para NISP é o *Netuma barba*, seguido da *Micropogonias furnieri* e da *Pogonias cromis*.

Gráfico 14 – Valores de NISP por táxon de peixe identificado

Mas com relação ao MNI e ao MNIP a espécie mais abundante é concernente a *Micropogonias furnieri*, seguida do *Netuma barba* e da *Pogonias cromis* (ver gráfico 15).

Gráfico 15 – Valores de MNI e MNIP por táxon de peixe identificado

6.2.2.2 – A Classe Mammalia

***Tursiops truncatus* (Delphinidae):** Esta espécie é encontrada em ambientes marinhos, regiões costeiras, foz de rios, baías e estuários com águas rasas entre 0,5 a 20 m de profundidade. São comumente conhecidos como o Boto-da-Tainha. São gregários e alimentam-se de peixes, em especial da *Micropogonias furnieri*. Pesam entre 220 a 500 kg. Possuem de 20 a 26 pares de dente na maxila e 24 na mandíbula. Sua presença no estuário é mais freqüente em maio e novembro.

No Brasil, em termos de distribuição, ocorre desde o Nordeste ao Rio Grande do Sul. No que tange a Laguna dos Patos, este mamífero encontra-se presente no estuário devido a presença de peixes e crustáceos que são presas

naturais desta espécie, entre outras condições favoráveis, como salinidade e temperatura. Contemporaneamente são vistos “pescando” juntamente com os pescadores. Na realidade auxiliam nas atividades de pesca uma vez, que são considerados “bioindicadores” de peixes.

Entre as espécies mais consumidas por estes botos encontra-se a corvina (*Micropogonias furnieri*) entre outros peixes teleósteos. Coincidentemente ou não, essas espécies de peixe, que estão presentes significativamente, na dieta deste boto são amplamente identificadas no registro arqueológicos tanto de sítios Cerritos quanto Guarani. Sendo um dos artefatos identificados no Cerrito PT-02, acima descrito, um pingente feito com dente de *Tursiops truncatus*.

Tendo em vista o artefato encontrado, somado ao fato de não consistir em uma espécie abundante, principalmente, contemporaneamente, além de sua conhecida sociabilidade com humanos “Animal Behaviour”. Podemos pensar que este mamífero marinho possivelmente desenvolveu um papel simbólico de significativo valor para os grupos indígenas da região especialmente para os construtores de Cerrito, uma vez que poderíamos pensar também que eles podiam estar indicando a localização de peixes para estes grupos.

Figura 21 – Imagem de *Tursiops truncatus* (Delphinidae: Boto-nariz-de-garrafa/Boto-da-tainha)

Fonte: www.dkimages.com

Mazama (Cervidae): Esse gênero ocorre em regiões do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. São encontrados em formações abertas, campos, áreas florestais e capoeiras. Alimentam-se de gramíneas, frutos e ramos de árvores. Seu peso varia entre 17 e 23 Kg (Tiepolo e Tomas, 2006).

Figura 22 – Imagem de Mazama (Cervidae)

Fonte: eptv.globo.com

Este gênero está representado, no que concernem aos níveis artificiais por um MNI de três indivíduos e desconsiderando os níveis, por um MNI de dois indivíduos, (tabela 9). Com relação aos artefatos ósseos encontrados no sítio, identificamos quatro pontas ósseas⁷⁶ feitas em metacarpos de cervídeos. Duas dessas pontas são provenientes da quadrícula analisada. Novamente observarmos outra espécie de significativa importância para os grupos construtores de cerritos. Como descrito acima, ossos longos deste animal (esqueleto apendicular) é amplamente utilizado para a manufatura de artefatos ósseos não apenas no Cerrito PT-02, mas em outros sítios Cerritos citados acima (Ver Anexo 7). Em nosso estudo de caso se faz necessário salientar a importância desta matéria prima para a manufatura de artefatos.

Tabela 9 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Mazama sp* (Veado) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Mazama sp</i> (Veado)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	
	2 (10-20)	1	16,67	1	33,33	
	3 (20-30)	1	16,67	1	33,33	
	4 (30-40)	4	66,67	1	33,33	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	6	100,00	3	100,00	2

***Cerdocyon thous* (Canidae):** Esta espécie ocorre do Uruguai ao norte da Argentina, assim como na Venezuela, Colômbia, Bolívia e Guianas. São encontrados nos campos sulinos, bordas de matas, arroios e lagunas. O peso em indivíduos adultos varia de 3,7 a 11 kg. Possuem hábitos noturnos, mas podem ser vistos durante o dia. São onívoros e sua dieta consiste em frutos, crustáceos, peixes e pequenos vertebrados (Cheida *et al*, 2006; Achaval, 2007).

Figura 23: Imagem de *Cerdocyon thous* (Cachorro do Mato/Graxaim)

Fonte: www.terrambiente.org

Conforme a tabela 10, esta espécie apresentou um MNI de um indivíduo na amostra analisada e sua presença foi evidenciada no nível três.

Tabela 10 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Cerdocyon thous* (Cachorro do Mato/Graxaim) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Cerdocyon thous</i> (Cachorro do Mato/Graxaim)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	1
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	2	100,00	1	100,00	
	4 (30-40)	0	0,00	0	0,00	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	2	100,00	1	100,00	

***Lontra longicaudis* (Mustelidae):** Essa espécie está presente nas bordas dos rios, arroios, banhados e lagunas. Distribui-se do México ao Uruguai. No Brasil habita biomas como o Cerrado, Mata Atlântica e campos sulinos. Seu peso varia de 5 a 14 kg. Alimentam-se de peixes, moluscos, anfíbios, crustáceos, aves aquáticas e ratões (Cheida *et al*, 2006; Achaval, 2007).

Figura 24 – Imagem de *Lontra longicaudis* (Lontra)

Fonte: seapics.com

Este táxon apresentou também um MNI de um indivíduo. Conforme a tabela 11 abaixo, podemos observar sua ocorrência no nível seis.

Tabela 11 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Cerdocyon thous* (Cachorro do Mato/Graxaim) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Lontra longicaudis</i> (Lontra)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	1
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	0	0,00	0	0,00	
	4 (30-40)	0	0,00	0	0,00	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	1	100,00	1	100,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	1	100,00	1	100,00	

***Dasypus novemcinctus* (Dasypodidae):** O tatu-galinha, como é comumente conhecido, encontra-se em pradarias, montes e serras. Tem hábitos preferencialmente noturnos, constrói covas de vários metros de comprimento. Seu comprimento varia de 60 a 80 cm e pesa entre 1 Kg e 8 kg. É onívoro e alimenta-se de pequenos vertebrados, vegetais e frutas.

Figura 25 – Imagem de *Dasypus novemcinctus* (Dasypodidae)

Fonte: www.wildlifenorthamerica.com

O seu elevado NISP em relação aos demais mamíferos identificados, é decorrente da presença de osteodermes na amostra. Seu MNI, como verificamos abaixo (tabela 12), corresponde a dois indivíduos, ao considerarmos os níveis e um ao desconsiderarmos os níveis.

Tabela 12 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Dasyus novemcinctus* (Tatu Galinha) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Dasyus novemcinctus</i> (Tatu Galinha)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	1
	2 (10-20)	41	20,30	0	0,00	
	3 (20-30)	63	31,20	1	50,00	
	4 (30-40)	70	34,65	1	50,00	
	5 (40-50)	23	11,38	0	0,00	
	6 (50-60)	5	2,47	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	202	100,00	2	100,00	

O gráfico 16, mostra-nos a proporção de vestígios faunísticos relacionados a este táxon que apresentam indícios de alteração térmica. Em relação às evidências de calcinação apresentam, respectivamente, seus maiores valores nos níveis três, quatro e cinco respectivamente. Já as evidências de queima (carbonizado), encontram-se concentradas nos níveis quatro e três, nesta ordem. Não observamos traços de alterações químicas.

Gráfico 16 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Dasyus novemcinctus* (Tatu Galinha)

Figura 26 – Osteodermes de *Dasyus novemcinctus* (Tatu Galinha) – a,b,c e d) normais; e, f e g) com evidências de ação térmica

***Didelphis albiventris* (Didelphidae):** Esta espécie ocorre no leste e centro-oeste do Brasil, Paraguai, Uruguai e regiões norte e central da Argentina e no Sul da Bolívia. É encontrada em campos abertos, juncais e áreas urbanas. Possui hábitos crepusculares e noturnos. Alimentam-se de ratões, ratazanas, pequenas aves, lagartixas e frutas. Pesa entre 500 e 2750 gramas. (Rossi *et al*, 2006; Achaval, 2007).

Figura 27 – Imagem de *Didelphis albiventris* (Gambá)

Fonte: animaldiversity.ummz.umich.edu

A tabela 13, nos mostra que a presença dessa espécie foi evidenciada nos níveis três e quatro da quadrícula analisada. Apresenta ainda, um MNI de dois indivíduos ao considerarmos e ao desconsiderarmos os níveis.

Tabela 13 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Didelphis albiventris* (Gambá) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Didelphis albiventris</i> (Gamba)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	2
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	2	50,00	1	50,00	
	4 (30-40)	2	50,00	1	50,00	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	4	100,00	2	100,00	

***Monodelphis dimidiata* (Didelphidae):** Está presente nas regiões sul e sudeste do Brasil, no Uruguai, norte da Argentina e Paraguai. Ocorre em pradarias, banhados e campos cultivados. Possui comportamento diurno e noturno. Alimenta-se de frutas, invertebrados, peixes e principalmente insetos. Pesa entre 40 a 80 gramas (Rossi *et al*, 2006; Achaval, 2007).

Figura 28: *Monodelphis dimidiata*. (Catita/Guaiquica Anã)

Fonte: en.wikipedia.org

Esta espécie apresentou um MNI de um indivíduo na amostra, o qual ocorre, como observamos na tabela abaixo no nível cinco.

Tabela 12 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Monodelphis dimidiata* (Catita/Guaiquica Anã) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Monodelphis dimidiata</i> (Catita/Guaiquica Anã)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	1
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	0	0,00	0	0,00	
	4 (30-40)	0	0,00	0	0,00	
	5 (40-50)	1	100,00	1	100,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	1	100,00	1	100,00	

***Myocastor Coypus* (Myocastoridae):** Está espécie ocorre no Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. É encontrada em banhados, lagunas e cursos d'água (Arroios e rios) com vegetação. Possui hábitos diurnos e noturnos. São herbívoros e alimentam-se de gramíneas, raízes, plantas aquáticas e de *Erythrina crista-galli*. Seu peso varia de entre 5 a 8 Kg (Oliveira e Bonvicino, 2006; Achaval, 2007).

Figura 29 – Imagem de *Myocastor Coypus* (Ratão do Banhado)

Fonte: commons.wikimedia.org

Conforme a tabela 14, é possível observar que esta espécie está presente apenas no nível três. Evidenciamos na amostra um indivíduo.

Tabela 14 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Myocastor coypus* (Ratão do Banhado) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Myocastor coypus</i> (Ratão do Banhado)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	1
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	3	100,00	1	100,00	
	4 (30-40)	0	0,00	0	0,00	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	3	100,00	1	100,00	

Em relação às alterações térmicas (gráfico 17), observamos apenas indícios de queima (Carbonizado) no nível três, onde verificamos a presença dessa espécie na amostra.

Gráfico 17 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Myocastor coypus* (Ratão do Banhado)

***Cavia aperea* (Caviidae):** Esta espécie é encontrada em pradarias e banhados. Alimenta-se de vegetais e é herbívoro. Pesa entorno de 600 gramas. Possui hábitos diurnos e noturnos (Achaval, 2007).

Figura 30 – Imagem de *Cavia aperea* (Preá)

Fonte: www.flickr.com

Na amostra identificamos a presença de cinco indivíduos dessa espécie (tabela 15), os quais se encontram presentes nos níveis três, quatro e cinco. Já para as evidências de alterações térmicas, no que tange a indícios de calcinação e queima, (carbonizado) estas ocorrem no nível três, conforme podemos verificar no gráfico 18 abaixo.

Tabela 15 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Cavia aperea* (Preá) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Cavia aperea</i> (Preá)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	4
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	6	50,00	2	40,00	
	4 (30-40)	1	8,33	1	20,00	
	5 (40-50)	5	41,67	2	40,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	12	100,00	5	100,00	

Gráfico 18 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Cavia aperea* (Preá)

***Wilfredomys oemax* (Cricetidae):** Esta espécie ocorre no Brasil, do Rio Grande do Sul ao litoral de São Paulo. Possui hábitos noturnos e arborícolas e está presente em formações florestais da Mata Atlântica. Alimenta-se de vegetais e sementes. Pesa entre 35 a 62 gramas (Oliveira e Bonvicino, 2006; Achaval, 2007).

Figura 31 – Imagem de *Wilfredomys oemax* (Rato do Mato)

Fonte: br.olhares.com

Este táxon apresentou dois indivíduos na quadrícula analisada e sua presença, como podemos observar na tabela abaixo, encontra-se evidenciada nos níveis três e quatro.

Tabela 16 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Wilfredomys oemax* (Rato do Mato) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Mammalia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Wilfredomys oemax</i> (Rato do Mato)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	2
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	1	50,00	1	50,00	
	4 (30-40)	1	50,00	1	50,00	
	5 (40-50)	0	0,00	0	0,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	2	100,00	2	100,00	

Figura 32 – Ossos de roedores – a) fêmur; b) tíbia; c) úmero; d) tíbia carbonizada; e) tíbia; f) pelve e g) pelve calcinada.

Conforme o gráfico 19 abaixo, observamos que os maiores valores de NISP para a classe mammalia correspondem ao tatu-galinha, a preá, ao veado, ao gambá e ao ratão- do- banhado, respectivamente.

Gráfico 19 – Valores de NISP por espécies identificadas de Mamíferos

Com relação ao MNI (gráfico 20) com níveis, os maiores valores correspondem, respectivamente a preá, ao veado, ao tatu, e ao gambá respectivamente. Ao desconsiderarmos os níveis as espécies que apresentam maiores valores para o MNI são a preá, o veado e o gambá.

Gráfico 20 – Valores de MNI por espécies de mamíferos indentificados

6.2.2.3 – A Classe Reptilia

***Tupinambis merianae* (Teiidae):** Esta espécie é encontrada em várias regiões do território brasileiro. O gênero *Tupinambis* distribui-se por quase toda a América do Sul. Com relação ao seu tamanho pode atingir até 1,40m. Seu peso médio é cerca de 5 kg. Possui hábitos diurnos e noturnos. Ocorre na maioria das florestas. Alimenta-se de invertebrados, vertebrados e várias espécies de frutos (Castro e Galetti, 2004).

Figura 33 – Imagem de *Tupinambis merinae* (Lagarto Teiú)

Fonte: www.scserp.com

Conforme a tabela 17 abaixo, percebemos que este táxon está presente nos níveis três, quatro e cinco e seu MNI é de 4 indivíduos na quadrícula analisada.

Tabela 17 – Valores e porcentagens de NISP e MNI por níveis e sem níveis para *Tupinambis meriana* (Lagarto Teiú) – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Reptilia	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Tupinambis meriana</i> (Lagarto Teiú)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	
	2 (10-20)	0	0,00	0	0,00	
	3 (20-30)	2	20,00	1	25,00	
	4 (30-40)	2	20,00	1	25,00	
	5 (40-50)	4	60,00	2	50,00	
	6 (50-60)	0	0,00	0	0,00	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)		8	100,00	4	100,00

O gráfico 21, demonstra-nos que os indícios de alterações térmicas como evidências de queima, (carbonizado) estão presentes nos níveis três e cinco.

Gráfico 21 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Tupinambis merianae* (Lagarto Teiú)

Figura 34 – Maxíla de *Tupinambis merianae* (Lagarto Teiú)

Figura 35 – Ossos de *Tupinambis merianae* (Lagarto Teiú) – a) metopodial; b) úmero e c) tíbia distal

***Caiman latirostris* (Aligatoridae):** Esta espécie ocorre no leste da América do Sul, norte do Uruguai, leste do Brasil, Sul da Bolívia e Sul do Paraguai. É um crocodiliano e seu tamanho médio é de 2m de comprimento. Pode ser encontrado em manguezais, pântanos e banhados. Alimentam-se de moluscos, crustáceos, insetos e vertebrados. (Costa *et al* 2008).

Figura 36 – Imagem de *Caiman latirostris* (Jacaré do Papo Amarelo)

Fonte: www.daylife.com

Com relação à classe Reptilia, verificamos na amostra a presença de três ordens: Crocodylia, Squamata e Testudines, uma subordem Ophidia e três famílias: Alligatoridae, Chelidae e Teiidae. Conforme a tabela 17 localizada abaixo, podemos observar que a espécie mais representativa, em termos de MNI na amostra é concernente ao *Tupinambis merianae* (Lagarto Teiú), seguido dos demais táxons.

**Tabela 18 – Valores de NISP e MNI para Classe Reptilia – Quadrícula 49.30 –
Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.**

Reptilia	NISP total	%	MNI total p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
<i>Caiman latirostris</i> (Jacaré do Papo Amarelo)	1	3,33	1	7,14	1	12,50
<i>Teius teyus</i> (Lagarto Verde)	1	3,33	1	7,14	1	12,50
<i>Tupinambis merianae</i> (Lagarto Teiú)	8	26,67	4	28,57	3	37,50
Ophidia (Serpente)	4	13,33	2	14,29	1	12,50
Chelidae (Tartaruga)	1	3,33	1	7,14	1	12,50
Reptilia indet.	15	50,00	5	35,71	1	12,50
Total p/ Classe	30	100,00	14	100,00	8	100,00

6.2.2.4 – A Classe Aves

As aves representam 0,69% do NISP total e como podemos observar na tabela 19, abaixo o seu MNI é sete. Ainda que não tenha sido possível identificá-las em nível de espécie é bastante provável que elas fossem encontradas no estuário e nos banhados adjacentes ao sítio.

**Tabela 19 – Valores de NISP e MNI para Classe Aves – Quadrícula 49.30 –
Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.**

Aves	NISP total	%	MNI total p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
Ave indet. 1	486	100,00	7	100,00	7	100,00
Total	486	100,00	7	100,00	7	100,00

Conforme o gráfico 22, podemos observar que os vestígios faunísticos de ave apresentam indícios de alterações térmicas tanto no que concernem às evidências de calcinação, como no que tangem às evidências de queima. Esses indícios estão presentes nos níveis três, quatro, cinco e seis. Os valores mais altos para a ação térmica concentram-se nos níveis três, cinco e quatro para o calcinado e queimado (carbonizado), respectivamente.

Gráfico 22 – Alterações térmicas em relação ao NISP – Ave indet. 1

Figura 37 – Diáfises de ave – a, b, c e d) evidências de ação térmica; f, g, h e j) sem evidências de ação térmica.

6.2.2.5 – A Classe Malacostraca

Callinectes (Portunidae): Este gênero é conhecido, em relação a suas espécies, como “siri azul”. Ocorrem na Flórida, Golfo do México, América Central, na Argentina, no Chile e no Brasil da Paraíba até o Rio Grande do Sul. Habitam estuários com fundos de lama, manguezais, praias e oceanos com profundidade de até 70 metros e toleram ampla variação de salinidade. Alimentam-se de moluscos, crustáceos e insetos (Branco e Verani, 1997).

Figura 38 – Imagem de *Callinectes sp* (Siri Azul)

Fonte: animaldiversity.ummz.umich.edu

Técnicas de captura: Puçá e ou/ técnica do “saquinho” consiste em uma rede que forma um pequeno saco com iscas dentro, redes de arrasto e linha.

Este gênero apresentou um MNI significativo, como podemos observar (tabela 20). Além de representar o segundo maior NISP (18% do total).

Tabela 20 – Valores de NISP e MNI para *Callinectes sp* (Siri) – Quadrícula 49.30 –
Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Malacostraca	NISP total	%	MNI total p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
<i>Callinectes sp</i> (Siri)	12712	100,00	164	100,00	164	100,00
Total p/ Classe	12712	100,00	164	100,00	164	100,00

Em relação às alterações térmicas vinculadas ao *callinectes sp*, podemos verificar no gráfico 23 abaixo que indícios de queima (carbonizado) foram evidenciados nos níveis dois, três, quatro, cinco e seis. Destes níveis, os que concentram os maiores valores para as evidências de queima (carbonizado) são os níveis três, quatro e dois, nesta ordem.

Gráfico 23 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Callinectes sp* (Siri)

Figura 39 – Quelas de *Callinectes sp* (Siri) – b) com evidências de ação térmica; a- c) sem evidências de ação térmica.

6.2.2.6 – A Classe Gastropoda

Com relação aos vestígios arqueoconquiliológicos, podemos observar, conforme a tabela abaixo, que o *Megalobulimus abbreviatus* apresentou o segundo maior MNI. Indivíduos desse gênero habitam ambientes úmidos com baixa luminosidade e são encontrados enterrados em profundidades de 20 a 30 cm, além de serem considerados bioindicadores (Pacheco, 2009). Devido a seus hábitos intrusivos, a presença desses gastrópodes terrestres em contextos arqueológicos vem sendo interpretada por zooarqueólogos como intrusões recentes e ou contemporâneas. Entretanto, sua contemporaneidade e sua utilização podem ser pensadas como recurso alimentar ao observarmos indicadores como assinaturas tafonômicas de ação térmica, vinculadas com fogueiras arqueológicas e ou/ sua presença em níveis cuja profundidade são superiores aos níveis ecológicos utilizados por este táxon. Em relação a sua época reprodutiva, estudos morfológicos- histológicos sobre gônadas de *Megalobulimus abbreviatus* apontam que estes gastrópodes copulam e desovam durante a primavera e início do verão (Horn *et al* 2005 *apud* Pacheco, 2009). Neste sentido, sua presença no ambiente, em estações úmidas, deve ser mais abundante e conspícua durante o seu período reprodutivo (Pacheco, 2009).

Conforme a tabela 21, podemos observar que o gastrópode terrestre *Megalobulimus abbreviatus* encontra-se presente nos níveis dois, três, quatro, cinco e seis. Esta espécie apresenta seus maiores valores de MNI nos níveis três e cinco.

Tabela 21 – Valores de NISP e MNI para *Megalobulimus abbreviatus* (Aruá do Mato)
– Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Gastropoda	Nível	NISP	%	MNI p/ níveis	%	MNI s/ níveis
<i>Megalobulimus abbreviatus</i> (Aruá do Mato)	1 (0-10)	0	0,00	0	0,00	17
	2 (10-20)	12	4,35	6	21,45	
	3 (20-30)	159	57,60	10	35,70	
	4 (30-40)	22	7,97	3	10,70	
	5 (40-50)	68	24,65	7	25,00	
	6 (50-60)	15	5,43	2	7,15	
	7 (60-70)	0	0,00	0	0,00	
	8 (70-80)	0	0,00	0	0,00	
	Total (0-80)	276	100,00	28	100,00	

No gráfico 24, podemos observar, com relação ao NISP e aos níveis, o número de fragmentos deste táxon que sofreram alterações térmicas. Ao observarmos o gráfico verificamos que o nível três apresenta o maior valor de vestígios com alterações térmicas, seguido do nível seis.

Gráfico 24 – Alterações térmicas em relação ao NISP – *Megalobulimus abbreviatus* (Aruá do Mato)

Figura 40 – *Megalobolimus abbreviatus* (Aruá do Mato).

Tabela 22 – Valores de NISP e MNI para Classe Gastropoda – Quadrícula 49.30 –
Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Gastropoda	NISP total	%	MNI total p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
<i>Helobia sp</i>	52	14,65	52	52,00	52	58,43
<i>Megalobolimus sp</i> (Aruá do Mato)	276	77,75	28	28,00	17	19,10
Gastropoda indet. 1	27	7,61	20	20,00	20	22,47
Total	355	100,00	100	100,00	89	100,00

6.2.2.7 – A Classe Bivalvia

Dentre os bivalves, a espécie mais representativa em termos de MNI e NISP é o *Erodona mactroides* (tabela 23). Este pelecípode ocorre em abundância nas águas rasas na porção sul da lagoa. Constitui-se por sua significativa presença e ampla distribuição como o principal consumidor de fitoplâncton entre os invertebrados bentônicos, além de representar um importante recurso na dieta de peixes e crustáceos decápodos que usam as enseadas estuarinas como locais de criação. Os juvenis de *Erodona*

mactroides apresentam o seu máximo de recrutamento no verão (Bemvenuti e Netto 1998, *apud* Seeliger *et al*, 1998).

Sua presença no registro arqueológico *a priori* não parece estar relacionada com a sua utilização como recurso alimentar. A pequena dimensão de suas valvas e a presença de conchas fechadas nos leva a acreditar inicialmente nesta hipótese.

Outro gênero identificado foi o *Diplodon sp*, o qual é conhecido popularmente como marisco do junco. Este gênero é composto por bivalves que não toleram salinidade e são encontrados comumente em temperaturas abaixo de 20°C e em águas com pH próximo a sete. Habitam fundos lodosos e arenosos.

O emprego deste bivalve de água doce na alimentação dos grupos construtores de Cerritos é assinalado em estudos como o de Oliveira (2005, 2006). Segundo a tabela abaixo podemos verificar a presença de 15 indivíduos na amostra.

Tabela 23 – Valores de NISP e MNI para Classe Bivalvia – Quadrícula 49.30 – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia.

Bivalvia	NISP total	%	MNI total p/ níveis	%	MNI s/ níveis	%
<i>Diplodon sp</i> (Marisco do Junco)	360	4,43	15	1,12	14	1,05
<i>Erodona mactroides</i>	7121	87,60	1239	92,12	1226	91,90
Bivalvia indet. 1	187	2,30	91	6,77	94	7,05
Bivalvia indet.	461	5,67	x	x	x	X
Total	8129	100,00	1345	100,00	1334	100,00

6.2.3 – Cálculos de Biomassa a Partir da Amostra Analisada

Com o objetivo de examinarmos os valores das classes e espécies identificadas, no que tange a sua biomassa, realizamos estimativas calculadas com base no MNI e no peso médio dos animais (vertebrados). Tais cálculos procuraram observar, na quadrícula 49.30, a quantia de “carne” que cada classe e ou táxon poderia ter ofertado para o consumo do grupo.

Conforme o gráfico 25, a classe Osteichthyes apresenta o maior valor com relação à biomassa 93%, seguida dos Mamíferos com 4%, dos Répteis com 2% e da Malacostraca com 1%.

Gráfico 25 – Porcentagens de biomassa por classe – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

No que concerne os Osteichthyes as espécies mais representativas em relação à biomassa são a *Micropogonias furnieri* (Corvina), com 56%, *Pogonias cromis* (Miraguaia), com 23% e o *Netuma barba* (Bagre), com 19% (gráfico 26).

Gráfico 26 – Porcentagens de biomassa por espécies de Osteichthyes identificadas – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Para a classe Mammalia o táxon com maior valor de biomassa é o veado, com 66% seguido do tatu-galinha, com 10% e da lontra, com 7%. Com relação aos roedores o rato-do-banhado destaca-se com 6% (Gráfico 27).

Gráfico 27 – Porcentagens de biomassa por espécies de Mammalia identificadas – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Conforme o gráfico 28, para os répteis a maior porcentagem de biomassa é atribuída ao jacaré-do-papo amarelo, com 90% seguido do lagarto teiú, com 10%.

Gráfico 28 – Porcentagens de biomassa por espécies de Reptilia identificadas – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Com relação à classe malacostraca, podemos observar que os níveis três, quatro e cinco concentram os maiores valores de biomassa (gráfico 29).

Gráfico 29 – Porcentagens de biomassa de *Callinectes sp*, único representante da classe malacostraca identificado – Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Por meio da visualização dessas estimativas de biomassa, podemos verificar que embora algumas espécies apresentem maiores valores em termos de NISP e MNI, sua representatividade na amostra pode ser mais ou menos significativa no que concerne a sua oferta de matéria comestível. Assim, ao realizarmos os cálculos de biomassa, observamos que os peixes desempenharam um papel fundamental na dieta alimentar. Embora a classe malacostraca tenha evidenciado um número significativo de indivíduos na amostra (MNI = 164) sua estimativa de biomassa demonstrou que esta espécie em termos de oferta não se constituiu em um dos principais recursos.

6.2.4 – Aspectos tafonômicos

Durante o processo de análise do material arqueofaunístico e arqueoconquiliológico do sítio PT-02, foram evidenciadas marcas de corte, quebras de processamento e indícios de queima nos vestígios faunísticos. Essas assinaturas tafonômicas, juntamente com os artefatos encontrados no Cerrito apontam para a manipulação da fauna pelos grupos pretéritos que habitaram o sítio.

Além da atuação de agentes humanos, a análise assinalou a presença de marcas de raízes e alterações químicas, como colorações e concreções alaranjadas e processos de bioturbação, os quais eram ocasionados pela ação de raízes, escorpiões (evidenciados durante as escavações do sítio) e animais fossoriais como o tatu.

A fragmentação significativa dos vestígios faunísticos, em especial com relação à classe Osteichthyes, leva-nos a pensar que esta pode ter sido o resultado de diferentes processos, como processamento e pisoteamento, tanto por parte dos habitantes do sítio, como por parte de animais. Conforme já expomos anteriormente, o sítio foi encontrado devido à presença em sua superfície dos chamados “buracos de touro”, bem como a Ilha se constituir em uma estância de criação de gado, pelo menos desde o século XIX.

Desta maneira, podemos observar que distintos processos tafonômicos relacionadas a bioestratinomia e a diagênese atuaram sobre a arqueofauna do sítio PT-02.

6.3 - Resultados e discussões das análises do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Os recursos aquáticos exerceram ao longo do tempo um importante papel tanto na economia como no desenvolvimento dos sistemas culturais e sociais dos grupos pré-históricos (Willis *et al*, 2007). Tais recursos conformam no que tange ao sistema zoocultural, um enorme potencial informativo a ser explorado.

Tendo em vista a importância dos recursos aquáticos no sítio PT-02, especialmente no que concerne à pesca, deter-nos-emos, neste primeiro momento, a explicar sobre as diferentes técnicas de captura, processamento, modo de preparo e consumo dos peixes.

Segundo os dados apresentados acima a classe mais representativa, com relação à arqueofauna, é composta pelos Osteichthyes bem como pelas espécies *Micropogonias furnieri* (Corvina), *Pogonias cromis* (Miraguaia) e *Netuma barba* (Bagre). A identificação destes e de outros táxons relacionados com a ictiofauna nos possibilitaram inferir os prováveis locais de pesca utilizados pelos habitantes do sítio PT-02 assim como nos possibilitaram inferir sobre os possíveis períodos de ocupação do sítio.

Conforme Seeliger *et al* (1998), a *Micropogonias furnieri* e o *Netuma barba* encontram-se amplamente distribuídos no estuário, uma vez que o utilizam como zona de alimentação e crescimento. Segundo Vieira *et al* (1998) e Calippo (2000), a corvina é a espécie de maior biomassa no estuário. Neste sentido, a sua presença majoritária no registro arqueológico poderia ser pensada sob duas perspectivas iniciais: a primeira estaria vinculada a sua disponibilidade no ambiente e a segunda refletiria a escolha em termos de sistema de assentamento regional, de locais nos quais estas espécies encontravam-se mais disponíveis segundo a percepção do grupo.

Neste contexto, é bastante provável que a pesca fosse realizada ao longo do estuário da Laguna dos Patos, assim como em suas proximidades na área da Lagoa Pequena, a qual se encontra a aproximadamente 2 km do sítio, e no arroio Corrientes, distante cerca de 3 km (ver anexo 8). Devido a curta distância entre o arroio e o sítio, espécies como a traíra e o *Diplodon sp* poderiam ser pescadas e coletadas neste local. Embora não tenha sido identificada a presença do *Penaeus paulensis* (camarão), é provável que este também tenha constituído um recurso importante na composição da dieta alimentar⁷⁷.

No que concernem as técnicas de captura, pensamos que, possivelmente, foram empregados, na obtenção da ictiofauna, tais instrumentos: anzóis, redes, arpões, e canoas. Para os dois primeiros, contamos com a presença dos seguintes indícios materiais: pontas (anzóis) (Schmitz, 1976) e pesos de rede, (Naue *et al*, 1971) ambos encontrados em sítios Cerritos na cidade de Rio Grande. Como já mencionamos acima, quatro pontas em osso foram evidenciadas no sítio PT-02. Tais artefatos poderiam ter sido utilizados tanto em atividades de pesca como de caça.

Segundo Acosta e Musalí (2002), características etológicas de determinados peixes são compatíveis com a utilização de determinadas técnicas empregadas por grupos pré-históricos na pesca. Peixes como a *Pogonias cromis* e os bagres *Genidens genidens* e *Netuma barba*, devido ao fato de ocorrerem em águas rasas e atingirem grandes tamanhos, poderiam ter sido facilmente capturados com o uso de pontas de projétil e ou/ arpões.

Já a utilização de canoas torna-se plausível se pensarmos em seu emprego como um meio bastante eficaz na diminuição dos custos de busca e transporte, uma vez que não se faz necessário deslocar a base residencial, além de aumentar e ampliar o rol de exploração dos recursos (Acosta e Musali, 2002). Outros indícios de que canoas foram usadas em atividades de pesca consistem em crônicas e relatos etnohistóricos descritos para os grupos

⁷⁷ Este, até os dias atuais, é encontrado de forma abundante no local em determinadas épocas do ano.

indígenas que habitavam esta região na época do contato (Basile Becker, 2002), assim como na análise de ossos humanos provenientes de sítios cerritos⁷⁸. Segundo a análise, tais vestígios osséos evidenciaram sinais de estresse músculo-esquelético em membros superiores e inferiores de indivíduos analisados, provavelmente relacionados ao desenvolvimento de atividades como o remo (Freitas, 2005).

Conforme Figuti (1998), arqueo-pescadores e pescadores artesanais apresentam semelhanças, no que concerne a sua interação com a ictiofauna, a utilização de espécies mais disponíveis e a pesca em águas calmas, como em ambientes estuarinos. Neste contexto, é possível pensarmos em duas estratégias não excludentes de obtenção desses recursos. A primeira consistiria na pesca individual na qual seriam empregadas as pontas, os arpões, os anzóis e as redes; a segunda consistiria em práticas como o arrasto. Técnicas como essa são desenvolvidas com o auxílio de redes, bem como implicam no envolvimento de um grupo de pessoas para serem realizadas. Sua aplicação acarretaria em resultados mais rentáveis para o grupo (Acosta e Musali, 2002; Nishida, 2001).

No que tange à ictiofauna, observamos, durante o processo de análise, que diversos elementos ósseos apresentaram evidências de alterações térmicas. Constatamos, também, a presença de marcas de corte em alguns espinhos de peixe. A relação de tais vestígios com os artefatos cerâmicos e líticos, bem como os contextos espaciais nos quais se encontravam inseridos, somado à presença de concreções de cinzas em algumas das unidades de escavação do Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia (ver figuras 4a, 5d e 7a – tópico 4.4), nos possibilitam pensar sobre suas possíveis formas de processamento.

Preocupados em constatar se atividades de processamento deixavam marcas de corte em ossos de peixes, Willis *et al* (2007) desenvolveram estudos de tafonomia experimental. Para tanto, utilizaram diferentes técnicas de

⁷⁸ É importante ressaltarmos que identificamos a presença de um molar humano, com evidências de desgaste, na amostra analisada. Futuros estudos podem vir a nos fornecer mais dados acerca de questões como alimentação, idade e ou a relação se existente deste desgaste com práticas de pesca. Os vestígios osséos humanos em questão são relativos aos sítios

processamento em diversos peixes, com vários instrumentos. Os resultados demonstraram que marcas de corte são comuns em ossos de peixes, particularmente em espinhos hemais e neurais, processos transversais de vértebras e pterigióforos. Para os autores, a abundância de assinaturas tafonômicas presentes no esqueleto dos peixes está relacionada às técnicas de processamento. Deste modo, determinadas técnicas deixariam mais ou menos marcas.

Segundo Stewart e Gifford-Gonzalez (1994), ao pensarmos os diferentes métodos de abate, devemos considerar que, tanto as populações pré-históricas quanto, as históricas, podem não processar seus peixes, mas simplesmente assar e ou defumar o peixe inteiro. Assim, marcas de corte podem não aparecer nos ossos.

Neste sentido, é possível pensarmos que as evidências de alterações térmicas e marcas de corte observadas na ictiofauna do PT-02, assim como a sua ausência, podem sugerir distintas formas de preparo do peixe, além de apontarem a realização de atividades de processamento.

Conforme Acosta e Musalí, (2002) estudos etnoarqueológicos vêm demonstrando diferentes formas e técnicas de processamento. As quais abrangem, além do aproveitamento da carne, o uso e consumo das vísceras, tecidos e graxas. Salientam, ainda, que o processamento de peixes de tamanho mediano não necessita de uma tecnologia altamente especializada e nem requer o mesmo tempo de processamento de um animal de grande porte. Para os autores, a utilização de estudos etnográficos e de fontes etnohistóricas constitui um meio para discutirmos as hipóteses arqueológicas sugeridas. Desta maneira, utiliza-nos-emos de relatos e crônicas para pensarmos os usos e o modo de consumo dos peixes.

Cronistas como Schmidel, já assinalavam, em 1536, que a pesca era uma atividade básica e recorrente na subsistência de diversas parcialidades étnicas localizadas próximas à bacia do Prata e ao delta do Paraná. Tal cronista comenta, ainda, que após um enfrentamento o local onde habitavam os indígenas “Querandis” foi tomado. Conforme Schmidel, a ocupação deste local possibilitou a ele e seus companheiros se abastecerem com muito peixe,

farinha e manteiga feitas de peixe. Outro cronista que menciona a importância da pesca na subsistência dos grupos indígenas foi Fernández de Oviedo y Valdés. Ao referir-se aos “Tinbus”, Valdés comenta que estes pescavam e guardavam os peixes para tempos futuros. Já ao referir-se aos chamados “Carcaraes” o cronista relata que viviam de muitos e bons peixes e deles também extraíam manteiga. Por sua vez, Alonso de Santa Cruz, comenta sobre o modo de preparo dos peixes e aponta que estes eram apenas abertos e postos a secar no sol sem serem salgados e, após estarem bem secos, alguns eram consumidos e outros armazenados (Acosta e Musali, 2002).

Para a região em estudo contamos com fontes etnohistóricas relativas aos grupos Charruas e Minuanos. É importante ressaltar que não estamos, neste momento, realizando nenhuma associação direta entre estes grupos e os construtores de Cerritos, uma vez que este não é o objetivo de nosso trabalho e demandaria uma série de outros estudos. Deste modo, apenas utilizaremos algumas informações descritas por cronistas para refletirmos acerca dos possíveis usos que esses grupos fizeram da fauna.

Conforme Teschauer (1929), tais parcialidades étnicas vestiam-se e cobriam-se com peles de animais para se protegerem do frio. Com relação à preparação dessas peles, o cronista comenta ainda que, a gordura de peixe era utilizada para curtir o couro dos veados. Já Lopes de Souza (1957), ao mencionar as técnicas de captura, salienta o emprego de redes de pesca (Becker, 2002). É possível que algumas dessas técnicas tenham sido praticadas também pelos grupos que viveram e ocuparam o sítio PT-02.

Com relação à caça foi possível observar na amostra a presença de animais de distintos portes. Neste sentido, a arqueofauna analisada aponta que micro, (*Monodelphis dimidiata* e *Wilfredomys oemax*) pequenos, (*Cavia aperea* e *Didelphis sp*) médios e (*Lontra longicaudis*, *Dasybus novemcinctus* e *Myocastor coypus*) grandes mamíferos (*Mazama sp*) estavam sendo capturados. Tendo em vista os habitats das espécies, identificadas é provável que muitas delas fossem capturadas nas proximidades do sítio. Entretanto, as distâncias percorridas para a captura de determinados animais, principalmente os de grande porte, poderiam ser maiores, uma vez que, a Ilha da Feitoria, na

realidade configura-se em um esporão arenoso que dá acesso ao continente por via terrestre, a partir do Arroio Corrientes.

Ainda com relação aos mamíferos, os dados arqueofaunísticos demonstram que a espécie de maior biomassa é representada pelos cervídeos do gênero *Mazama*. Os cervídeos parecem ter constituído um recurso amplamente utilizado pelos grupos construtores de Cerritos. Durante a análise da arqueofauna, constatamos a presença de quebras, muito possivelmente relacionadas ao processamento, nos ossos longos desse mamífero. Considerando que os ossos longos sustentam as maiores massas musculares (Pintos e Gianotti, 1995) é provável que essas quebras visassem ao aproveitamento medular. No entanto, sua utilização não se restringia à alimentação e suas diáfises, também, constituíram a principal matéria-prima para a fabricação de pontas no sítio PT-02, assim como em outros sítios Cerritos como no caso do RS-170 em Santa Vitória do Palmar (Schmitz *et al* 1997).

No que tange aos instrumentos empregados na captura desses animais, pensamos que esses poderiam ter sido utilizados tanto para a pesca como para a caça (Nischida, 2001). Um exemplo seriam as pontas em osso. O uso de armadilhas e redes não são descartados. Entretanto não contamos com evidências materiais para essas.

Em seus relatos etnohistóricos Lopes de Souza, (1957) ao referir-se aos índios Charruas, comenta que estes utilizavam redes e boleadeiras na caça (Becker, 2002). Conforme Becker (2002), a boleadeira parece ter sido empregada na aquisição de emas e veados.

No que concerne à coleta, os vestígios arqueobotânicos identificados consistiram na presença de apenas três “coquinhos” de jerivá (*Syagrus romanzoffiana*) carbonizados. Todavia, não foram realizadas coletas e ou amostragens que visassem o recolhimento de vestígios arqueobotânicos. Com relação aos vestígios arqueoconquiliológicos, destacamos o bivalve *Diplodon sp*, conhecido como marisco do junco, o qual poderia ter sido coletado em locais próximos ao sítio. Já o gastrópode *Helobia sp* e o bivalve *Erodona*

mactroides, conforme os dados acima apresentados, não parecem ter sido empregados na dieta alimentar.

Como podemos observar a arqueofauna do sítio PT-02, se caracterizou pela presença majoritária dos peixes *Micropogonias furnieri* (Corvina), *Pogonias cromis* (Miraguaia) e *Netuma barba* (Bagre) na amostra. Tais espécies se configuraram como o recurso mais significativo na dieta. A captura de animais de grande porte como os cervídeos, e de animais de médio e pequeno porte, como o rato-do-banhado e a preá também exerceram uma função significativa para a alimentação do grupo.

Embora os cervídeos tenham apresentado a maior biomassa no que tange aos mamíferos, é importante relativizarmos a sua real importância em termos de abastecimento diário (Oliveira, 2005). Neste sentido a apanha de roedores como a *Cavia aperea*, *Myocastor coypus* e roedores da família Echimyidae devido a sua abundância e baixos custos relacionados à busca, obtenção e processamento podem indicar que estes, apesar de apresentassem uma biomassa menor exerceram um papel tão o mais importante na alimentação cotidiana que os mamíferos de grande porte.

Desta maneira, a grande representatividade e abundância dos vestígios ictiofaunísticos sugerem que a pesca foi a principal estratégia desenvolvida pelo grupo que ocupou o sítio PT-02. A preditibilidade, abundância, disponibilidade e a facilidade do processamento dos peixes são fatores que muito possivelmente contribuíram para o desenvolvimento dessa estratégia. A caça e a coleta também conformaram estratégias desenvolvidas pelo grupo. Estas se encontram representadas, entre outras pela caça de mamíferos, aves e répteis, bem como pela exploração e coleta de recursos vegetais e conquiliológicos como o Jerivá e o bivalve *Diplodon sp.*

Tendo em vista as informações fornecidas pela arqueofauna, até o presente momento, pensamos que o sítio PT-02, tenha sido ocupado em períodos mais quentes e úmidos como a primavera e o verão, podendo ser este período de ocupação estendido até o outono. Tais inferências são corroboradas pela disponibilidade sazonal de determinados peixes (ver anexo

8) e pela presença de determinados gastrópodes e bivalves, que atuam como bioindicadores.

Neste sentido, o contexto zooarqueológico evidenciado no sítio PT-02, possibilitam- nos pensar que estes grupos exploravam distintos ambientes (matas, banhados, estuário, campos, entre outros) e praticavam como atividade principal a pesca, seguida da caça e da coleta, principalmente nos períodos descritos acima.

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos observar a partir da revisão apresentada no capítulo 3, a questão metodológica⁷⁹ configurou-se, no que concernem às pesquisas realizadas em sítios Cerritos no Brasil, como um dos principais fatores limitantes do potencial informativo da arqueofauna. Tal inferência é corroborada pelo empirismo dos métodos e técnicas de coleta e análise aplicada aos vestígios faunísticos, assim como pelo desenvolvimento de métodos de escavação deficientes⁸⁰. A carência de amostras padronizadas⁸¹, as distintas intervenções, a variação das dimensões das áreas de escavação, a forma como foram escavadas, bem como o não desenvolvimento de técnicas mais adequadas frente à presença desses vestígios, conformam algumas dessas limitações.

Estamos cientes de que muitos desses trabalhos tiveram início no âmbito do PRONAPA e foram amplamente influenciados⁸² por suas premissas teórico-metodológicas e, por conseguinte, por seus objetivos. Assim como estamos conscientes que muitas das pesquisas descritas no capítulo quatro

⁷⁹ Esta abarca a metodologia de coleta, escavação e análise. Com relação à última nos referimos ao escopo teórico-metodológico da Zooarqueologia, o qual foi utilizado em estudos mais recentes no que tangem aos trabalhos sobre construtores de Cerritos.

⁸⁰ Estamos nos referindo, neste momento, ao fato de um número considerável de sítios não apresentarem uma padronização em sua escavação, ou seja, em um mesmo sítio podemos verificar escavações realizadas em níveis artificiais de 10, 15, 20 e 25 cm.

⁸¹ As dimensões (volume cúbico escavado) constituem um passo importante para a realização de futuras comparações.

⁸² O estudo de Copé (1985) esteve relacionado, no que se refere ao seu aporte teórico, a uma abordagem vinculada a Nova Arqueologia.

não apresentavam como objetivo principal o estudo dos vestígios arqueofaunísticos. Entretanto, nosso objetivo, neste momento e ao apresentar a revisão de tais estudos, consistiu em salientar sob quais circunstâncias a arqueofauna foi coletada, analisada e interpretada.

Para tanto, torna-se necessário refletirmos em que medida estes estudos, os quais utilizaram-se da arqueofauna para validar suas inferências, no que concerne a questões como tipologias de sítio e/ou modelos, podem ter contribuído para a interpretação de um contexto zoocultural mais acurado.

Sendo assim, destacamos os trabalhos desenvolvidos na década de 1970, como Schmitz (1976) e Schmitz *et al* (1997). Em relação ao primeiro, o autor comenta que, inicialmente os estudos não visaram à recolha de vestígios faunísticos além de ressaltar que as técnicas empregadas na coleta do material arqueofaunístico, em especial em alguns sítios como no RS-RG-20 e RS-RG-21, não foram as mais adequadas. O mesmo ocorre para o segundo trabalho, no qual os sítios foram escavados em níveis artificiais de 20, 25, 30 cm e ou mais. Ainda com relação a este estudo, Schmitz (1976) descreve que os sedimentos apenas eram peneirados quando suficientemente secos e desagregados ou examinados com o auxílio de uma colher de pedreiro.

Conforme Scheel-Ybert *et al* (2005/2006), grande parte dos trabalhos desenvolvidos no Brasil no que tange a Zooarqueologia são realizados com vestígios advindos de coletas seletivas, ou seja, de coletas manuais de ossos grandes ou que aparentam ser identificáveis do ponto de vista anatômico. Deste modo, as coletas seletivas além de diminuir o potencial informativo da arqueofauna dificultam também a padronização do volume das amostras. Ainda segundo os autores, o controle do tamanho das amostras coletadas é fundamental, uma vez que influencia diretamente na quantidade de táxons recuperados em um sítio. Assim, quando amostras diferentes são comparadas, as diferenças com relação à diversidade identificada não serão necessariamente relevantes para o estudo de grupos pré-históricos, mas antes conseqüências das metodologias adotadas em campo.

Já para a década de 1980, salientamos o estudo de Copé (1985). Dentre suas conclusões, após realizar sua pesquisa no Vale do rio Jaguarão, a autora

infeere que os sítios arqueológicos pesquisados consistiam em locais de atividades múltiplas, mais precisamente domésticas e com a função de servirem como acampamentos estacionais de caça e coleta de vegetais. Para tanto, Copé utilizou diferentes evidências, entre elas, os vestígios faunísticos e botânicos encontrados. Em seu trabalho, a autora nos apresenta uma tabela denominada “restos de alimentos”, na qual, entre os vestígios identificados, encontramos a pélvis de um carnívoro, dois molares e uma tíbia distal direita de cervídeo (*Mazama*), um molar e um fragmento de molar de veado-do-campo (*Ozotocerus*) e três coquinhos de jerivá. Todos provenientes de “coletas superficiais” com exceção dos possíveis fragmentos de gado vacum, os quais seriam oriundos do nível um.

Assim, ao considerarmos os métodos e técnicas descritas, é bastante provável que, micros, pequenos e até médios vestígios não tenham sido coletados⁸³. A utilização de colheres de pedreiro, assim como o uso, na maioria dos trabalhos, de malhas superiores a 3 mm e o não planejamento de coletas adequadas podem ter levado os pesquisadores a coletarem apenas os maiores vestígios presentes na amostra, o que conseqüentemente, pode ter influenciado em suas interpretações.

Neste contexto, alguns sítios, nos quais determinados recursos foram hierarquizados como mais representativos e significativos, frente a outros, podem não estar refletindo a sua real importância e ou ainda a importância de outros recursos. Deste modo, tais interpretações podem ser antes o resultado da utilização de métodos e técnicas nas quais a micro-fauna e a ictiofauna não foram coletadas, do que a interpretação de um contexto zocultural mais verossímil.

Poderíamos citar como exemplo os sítios de Santa Vitória do Palmar, onde a caça de grandes mamíferos teria consistido na principal atividade desenvolvida pelo grupo. Entretanto, as metodologias descritas para a coleta do material arqueofaunístico nos levam a pensar na possibilidade de que micro

⁸³ Alguns autores como Schmitz (1976) comentam que muitos vestígios pequenos e médios não foram “apanhados” devido a metodologia empregada.

e pequenos vestígios não tenham sido recolhidos devido às técnicas empregadas em sua coleta. O mesmo pode ser aplicado para sítios de RS-RG-20 e RS-RG-21, na cidade de Rio Grande.

É importante ressaltar que não estamos sugerindo que as inferências realizadas por Copé (1985) e Schmitz *et al* (1997) não sejam procedentes no que concerne às atividades desenvolvidas por esses grupos, ou seja, não estamos inferindo que determinado recurso não tenha sido o mais importante e/ou que a atividade principal não tenha sido a caça, apenas estamos sugerindo que possivelmente determinados *taxas* podem ter sido maximizados, minimizados e ou não representados nas amostras devido, especificamente à metodologia empregada na sua coleta. Já para o estudo apresentado por Copé (1985), acreditamos que os vestígios faunísticos identificados sejam, na realidade, vestígios contemporâneos e não de arqueofauna, uma vez que esses, em sua totalidade⁸⁴, são oriundos de coletas de superfície.

No que tange à análise dos vestígios arqueofaunísticos, arqueobotânicos e arqueoconquiliológicos, realizada pelos estudos supracitados, podemos observar que, em sua maioria, esta se encontra representada por descrições taxonômicas, apresentadas por meio de listas e tabelas, quantificações em números absolutos e percentuais, separação em categorias e ausência de observações tafonômicas, tais como: ação térmica, marcas etc. Ainda com relação à análise da arqueofauna, foi possível observar que a não diferenciação de processos culturais e naturais levaram os pesquisadores a tecerem interpretações homogêneas acerca desses vestígios conferindo a eles um caráter exclusivamente alimentício.

Embora algumas dessas práticas tenham sido mais freqüentemente empregadas na década de 1980, com os trabalhos de Tania Andrade Lima e Levy Figuti, e no transcorrer do próprio desenvolvimento da Zooarqueologia no Brasil, nosso objetivo, como já ressaltamos acima é realizar um breve panorama de como a arqueofauna foi abordada nestes primeiros estudos

⁸⁴ Estamos nos referindo aos materiais identificados.

zooarqueológicos acerca dos grupos construtores de Cerrito na metade sul do Rio Grande do Sul.

Como podemos, observar as pesquisas realizadas no âmbito do PRONAPA e sob sua influência, assim como em momentos posteriores ao programa, não visaram à coleta dos vestígios faunísticos. Em um contexto no qual o objetivo central consistia no desenvolvimento de um quadro cronológico cultural, na coleta de amostras regionais e na realização de seriações, a análise e a coleta da arqueofauna foram relegadas a um segundo plano, em detrimento de materiais líticos e, principalmente, de materiais cerâmicos, os quais se prestavam para a elaboração de cronologias relativas.

Deste modo, acreditamos que as hipóteses levantadas e defendidas a partir das interpretações advindas da arqueofauna por parte destes trabalhos acima descritos, encontram-se diretamente vinculadas às diferentes metodologias de coleta e análise adotadas, bem como aos contextos de suas pesquisas.

Por fim, pensamos que, tanto os métodos de coleta como as análises desenvolvidas nestes trabalhos, necessitam ser repensadas e reexaminadas à luz de novas metodologias de análise e coleta. Tendo em vista que a arqueologia trabalha com amostragens e que essas constituem apenas uma parcialidade de determinados contextos, ressaltamos a importância de estudos futuros preocuparem-se com métodos e técnicas de coletas que visem a recuperar não apenas os vestígios arqueofaunísticos, mas também os arqueobotânicos. Assim como salientamos a necessidade do emprego de Protocolos, como os desenvolvidos por Scheel-Ybert *et al*, (2005/2006) para produção de amostras padronizadas e comparáveis.

Assim, este primeiro olhar sobre a arqueofauna do sítio PT-02 teve por finalidades: alertar acerca da importância de planejamentos que visem, em estudos futuros, a coleta de amostras adequadas e padronizadas no que concerne aos vestígios arqueofaunísticos e arqueobotânicos; identificar os táxons presentes na amostra; observar questões tafonômicas relativas aos processos deposicionais e pós-deposicionais da arqueofauna; inferir as possíveis formas de processamento e preparo dos peixes, além de realizar

uma diferenciação entre os vestígios de alimentação e o contexto natural do sítio.

Estamos conscientes de que os resultados apresentados são apenas aproximações, as quais estão sujeitas, frente às novas e distintas abordagens de análise, a outras interpretações e contribuições.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACHAVAL, F.; CLARA, M.; OLMOS, A. **Mamíferos de la República Oriental del Uruguay. Guía Fotográfica**. 2ª Ed. Montevideo: Zonalibro Industria Gráfica, 2007.
- ACOSTA, A.; MUSALI, J. Ictioarqueología del sitio La Bellaca 2 (Pdo. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires) Informe preliminar. **Intersecciones Antropológicas**, n.3, p. 3-17, 2002.
- AMARO, A. G. **Análise do Espaço Produzido da Ilha da Feitoria**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Geografia e Economia/Curso de Licenciatura Plena em Geografia, 2003. (Monografia de Conclusão de Curso).
- AÑAÑA, D. S.; BELLETTI, J. S.; LOUREIRO, A. G.; MARTINS, J.; DA ROSA, E. J.; RAMOS, R. N.; ULGUIM, P. F.; VIANA, J. V. ZORZI, M. Projeto de mapeamento da Ilha da Feitoria: escavação do Cerrito da Sotéia. **Anais do XIV Congresso de Iniciação Científica e VII Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2006. (CD-Rom).
- ANDRADE LIMA, T. Zooarqueologia: considerações teórico-metodológicas. **Dédalo**. Publicação Avulsa, n. 1. São Paulo, p. 175-189, 1989.
- ANDRADE LIMA, T.; SILVA, R. C. P. Zoo-Arqueologia: alguns resultados para a pré-história da Ilha de Santana. **Revista de Arqueologia**, vol. 2, n. 2. Bélem: Sociedade de Arqueologia Brasileira, p. 10-40, 1984.
- ANDRADE LIMA, T.; LÓPEZ MAZZ, J. M. La emergencia de la complejidad entre los cazadores-recolectores de la costa atlántica meridional sudamericana. **Revista de Arqueologia Americana**, n. 17, 18, 19. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, p. 131-175, 2000.
- ARAUJO, A. G. M. **Teoria e método em arqueologia regional: um estudo de caso no alto paranapanema, Estado de São Paulo**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2001. (Tese de Doutorado).

- ARECHA VALETA, J. Relación de la excursión hecha a San Luís, costa oceánica hasta Maldonado y enumeración. **El Uruguay en la exposición histórico americana de Madrid**. Montevideo: Memoria, p. 222-253, 1892.
- ARNOLD, J. Labor and the rise of complex hunter-gatherer. **Journal of Anthropological Archaeology**, n. 12, p. 75-119, 1993.
- ARNOLD, J. The archaeology of complex hunter-gatherers. **Journal of Archaeological Method and Theory**, vol. 3, n. 2, p. 77-127, 1996.
- BASILE BECKER, I. I. **Os índios Charruas e Minuanos na antiga banda oriental do Uruguai**. São Leopoldo: Editora da UNISINOS, 2002.
- BASILE BECHER, I. I. O que sobrou dos índios pré-históricos do Rio Grande do Sul. Arqueologia do Rio Grande do Sul, Brasil. 2ª Ed. **Documentos**, 5. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchieta de Pesquisas, p. 125-147, 2006.
- BAUZA, F. **Historia de la dominación e española en el Uruguay**. Tomo I, Libro 1. Montevideo: A. Barreiro y Ramos, 1895.
- BENDER, B. Gatherer-hunter to farmer: a social perspective. **World Archaeology**, vol. 10, n. 2, p. 204-222, 1978.
- BENDER, B. Gatherer-hunter intensification. **Economic Archaeology**. International Series, 96, p. 149-157, 1981.
- BEHRENSMEYER, A. K. Taphonomic and ecologic information from bone weathering. **Paleobiology**, vol. 4, n.2, p. 150-162, 1978.
- BELLETTI, J. S.; LOUREIRO, A. G.; ULGUIM, P. F. Paradigmas e paradoxos: problemáticas no estudo do material cerâmico do sítio PT-02. **Anais XV Congresso de Iniciação Científica e XVIII Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2005. (CD-Rom).
- BELLETTI, J. S. Análise do Material Cerâmico do Sítio PT-02: comparações e questões no estudo de cerritos. **Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2008a. (CD-Rom).

- BELLETTI, J. S. “Uns caquinhos num montão de terra”: espaço e tempo no desenvolvimento das pesquisas sobre cerritos e sua influência no estudo do material cerâmico. **Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2008b. (CD-Rom).
- BETTINGER, R. L. Explanatory/Predictive models of hunter-gatherer adaptation. **Advances in Archaeological Method and Theory**, 3. New York: Academic Press, p. 189-255, 1980
- BETTINGER, R. L. **Hunter-gatherers: archaeological and evolutionary theory**. New York: Plenum Press, 1991.
- BINFORD, L. R. “Post-Pleistocene Adaptations”. In: BINFORD, S. R.; BINFORD, L. R. (Eds.). **New Perspectives in Archaeology**. Chicago: Aldine Publishing Company, 1968, p. 313-341.
- BINFORD, L. R. Willow smoke and dog’s tails: hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation. **American Antiquity**, vol. 45, n. 1, p. 4-20, 1980.
- BINFORD, L. R. **Em busca do passado**. Portugal: Publicações Europa-América, 1983.
- BINFORD, L. R. **Constructing frames of reference: an analytical method for archaeological theory building using ethnographic and environmental data sets**. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2001.
- BISSARO JUNIOR, M. C. **Tafonomia como ferramenta zooarqueológica de interpretação: viés de representatividade óssea em sítios arqueológicos, paleontológico e etnográfico**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, Departamento de Ecologia, 2008. (Dissertação de Mestrado).
- BITENCOURT, A. L. V. **Reconstituição Paleoambiental da Região do Banhado do Colégio, Camaquã, RS**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pós-Graduação em Geociências, 1992. (Dissertação de Mestrado).

- BRACCO BOKSAR, R. Montículos de la cuenca de la Laguna Merín: tiempo, espacio y sociedad. **Latin American Antiquity**, vol. 17, n. 4. Society for American Archaeology, p. 511-540, 2006.
- BRACCO BOKSAR, R.; CABRERA, L.; LÓPEZ MAZZ, J. M. La prehistoria de las tierras bajas de la cuenca de la Laguna Merín. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las tierras bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000a, p.13-38.
- BRACCO BOKSAR, R.; FREGEIRO, M. I.; PANARELLO; H.; ODINO, R.; SOUTO, B. Dieta, modos de producción de alimentos y complejidad. Comparación de la dieta de los “constructores de cerritos” del Este de la República Oriental del Uruguay con otras regiones del mismo territorio. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las tierras bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000b, p.227-248.
- BRACCO, R.; del PUERTO, L.; INDA, H. Prehistoria y arqueología de la cuenca de Laguna Merín. In. LOPONTE, D.; ACOSTA, A. Entre la Tierra y el agua: arqueología de humedales del Este de Sudamérica. Buenos Aires: Editorial Los Argonautas, 2008. (no prelo).
- BRACCO BOKSAR, R.; URES PANTAZZI, C. Las variaciones del nivel del mar y el desarrollo de las culturas prehistóricas del Uruguay. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, n. 8. São Paulo: Universidade de São Paulo, p. 109-115, 1998.
- BRACCO BOKSAR, R.; URES PANTAZZI, C. Ritmos y dinámica constructiva de las estructuras monticulares. Sector Sur de la cuenca de la Laguna Merin-Uruguay. In: LÓPEZ MAZZ, J. M.; SANS, M. **Arqueología y Bioantropología de las tierras bajas**. Montevideo: Departamento de Publicaciones. Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1999, p.13-33.
- BRACCO BOKSAR, R.; URES PANTAZZI, C. Fósforo y áreas de actividad en el sitio PSL (Rocha-Uruguay): Ensanchando el registro, (2001), Arqueología en el sitio Cráneo Marcado, Laguna de Castillos, Rocha (R.O.U.). **Arqueología Uruguaya: Hacia el fin del milenio**. Publicación

del IX Congreso Nacional de Arqueología. Tomo I. Montevideo: Editora Gráficos del Sur, 2001, p. 389-402.

BRAIN, C. K. Hottentot Food Remains and Their Bearing on the Interpretation of Fossil Bone Assemblages. **Scientific Papers Namib Desert Research Station**, 32, p. 1-11, 1967.

BRAIN, C. K. The Contribution of Namib Desert Hottentots to an Understanding of Australopithecine Bone Accumulations. **Scientific Papers of the Namib Desert Research Station**, 39, p. 13-22, 1969.

BRANCO, J. O.; VERANI, J. R. Dinâmica da alimentação natural de *Callinectes danae smith* (Decapoda, Portunidae) na Lagoa da Conceição, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, vol. 14, n. 4, p. 1003-1018, 1997.

BROCHADO, J. J. J. P. Histórico das Pesquisas Arqueológicas do Estado do Rio Grande do Sul. **Iheringia**. Série Antropologia, n. 1. Porto Alegre: Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais, p. 3-42, 1969.

BROCHADO, J. J. J. P. Pesquisas Arqueológicas no Escudo Cristalino do Rio Grande do Sul (Serra do Sudeste). Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas. Resultados Preliminares do Quinto Ano (1969-1970). **Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi**, n. 26 (PRONAPA 5). Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, p. 25-51, 1974.

BUENO, L. M. R. Variabilidade Tecnológica nos Sítios Líticos da Região do Lajeado, Médio Rio Tocantins. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**. Suplemento 4. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007.

BUTZER, K. W. **Environment and Archaeology an Ecological Approach to Prehistory**. 2ª ed. Chicago: Aldine, 1971.

CABRERA PÉREZ, L. Los niveles de desarrollo sociocultural alcanzados por los grupos constructores del Este uruguayo. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las Tierras Bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000, p.169-182.

CABRERA PÉREZ, L. Patrimonio y Arqueología en el Sur de Brasil y Región Este de Uruguay: los cerritos de índios. **Saldvie**, n. 5, p. 221-254, 2005.

- CABRERA PÉREZ, L. FEMENÍAS, J. **Modelos arqueológicos resultantes en relación a los “Cerritos” del este del Uruguay y sur del Brasil.** Primeras jornadas de ciencias antropológicas en el Uruguay, 23 al 27 de noviembre, 1987. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 1992, p. 57-61.
- CALLIARI, L. J. Ambientes Costeiros e Marinhos e sua Biota: Características Geomorfológicas. In: SEELIGER, U.; ODEBRECHT, C.; CASTELLO, J. P. (Eds.). **Os Ecossistemas Costeiro e Marinho do Extremo Sul do Brasil.** Rio Grande: Ecoscientia, 1998, p. 101-103.
- CALLIPO, F. R. **Análise da Ocorrência de Otólitos de Bagres da Família Ariidae (Teleostei), Microponias furnieri e Pogonias cromis (Teostei: Scianidae) em sítios arqueológicos da restinga da Laguna dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil.** Rio Grande: Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Departamento de Oceanografia, Curso de Bacharelado em Oceanologia, 2000. (Monografia de Conclusão de Curso).
- CAPDEPONT CAFFA, I.; INDA, H.; DEL PUERTO, L. Caracterización tecnológica y funcional del material cerámico arqueológico de la cuenca de la Laguna Castillos (Rocha – Uruguay). In. MAZZANTI, D.; BERÓN, M.; OLIVA, F. (Eds.). **Del Mar a los salitres. Diez mil años de historia pampeana en el umbral del tercer milenio.** Mar del Plata: LARBO/SAA, p. 41-50, 2002.
- CAPDEPONT CAFFA, I.; DEL PUERTO, L. INDA, H. Instrumentos de molienda: evidencias del procesamiento de recursos vegetales en la laguna de Castillos – Rocha, Uruguay. **Intersecciones en Antropología**, 6, p. 3-19, 2005.
- CAPDEPONT CAFFA, I.; PINTOS BLANCO, S. Manejo Prehistórico de Recursos Animales y Vegetales en la Cuenca de la Laguna de Castillos, Rocha – Uruguay. In: OLIVIA, F.; DE GRANDIS, N.; RODRÍGUEZ, J. (Org.). **Arqueología Argentina en los Inicios de un Nuevo Siglo.** Tomo I. Rosario: Laborde Editor. Universidad Nacional de Rosario, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, 2007, p. 143-156.

- CARLE, M. B. **Investigação Arqueológica em Rio Grande: Uma proposta da ocupação Guarani pré-histórica no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/Curso de Pós-Graduação em História, 2002. (Dissertação de Mestrado)
- CASTEEL, R. W. *Fish Remains in Archaeology and Paleo-environmental Studies*. London: Academic Press, 1976.
- CERQUEIRA, F. V.; LOUREIRO, A. G. Relatório do Mapeamento Arqueológico de Pelotas e Região (atividades desenvolvidas entre março/2002 e fevereiro/2003). **Cadernos do Lepaarq - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio**, vol. 1, n. 1. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia, p. 87-107, 2004.
- CHAIX, L.; MÉNIEL, P. *Manual de Arqueozoologia*. Barcelona: Editorial Ariel, 2005.
- CHEIDA, C. C.; NAKANO-OLIVEIRA, E.; FUSCO-COSTA, R.; ROCHA-MENDES, F.; QUADROS, J. Ordem Carnívora. In: REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina: Editora da UEL, 2006, p. 231-266.
- CHMYZ, I. (Ed.). Terminologia Arqueológica Brasileira para a Cerâmica. **Cadernos de Arqueologia**, n. 1. Paranaguá: Universidade Federal do Paraná, Museu de Arqueologia e Artes Populares, 1976.
- CLÉMENT, D. The Historical Foundation of Ethnobiology (1860-1899). **Journal of Ethnobiology**, vol. 18, n. 2, p. 161-187, 1998.
- COPÉ, S. M. **Aspectos da Ocupação Pré-Colonial no Vale do Rio Jaguarão, RS**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 1985. (Dissertação de Mestrado).
- COPÉ, S. M. A Ocupação Pré-Colonial do Sul e Sudeste do Rio Grande do Sul. In: KERN, A. A. **Arqueologia Pré-Histórica do Rio Grande do Sul**. 2^o Ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, p. 191-219, 1997.

- COSTA, J. **Navegadores da Lagoa dos Patos, a saga náutica de São Lourenço do Sul**. São Lourenço do Sul : Editora Hofstätter, 1999.
- COSTA, R. F. ; CASTELLANI, T. T. ; TOMÁZ, W. M. Abundância e locais de ocorrência de jacaré-de-papo-amarelo (*Caiman latirostris*, Alligatoridae) no nordeste da Ilha de Santa Catarina, SC. **Biotemas**, vol. 21, n. 4, p. 183-187, 2008.
- CURBELO, C. Reflexiones Sobre el Desarrollo del Pensamiento Teórico en la Arqueología Uruguaya. In. POLITIS, G. G.; PERETTI, R. D. (Ed.). **Teoría Arqueológica en América del Sur**. Serie Teórica, n. 3. Olavaria: INCUAPA, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciências Sociales, 2004, p. 259-279.
- CURBELO, C.; CABRERA, L.; FUSCO, N.; MARTINEZ, E.; BRACCO BOKSAR, R.; FEMENÍAS, J.; LÓPEZ, J.M. Sitio CH2D01, Área de San Miguel, Dpto. de Rocha, R.O del Uruguay, Estructura de sitio y zonas de actividad. **Revista do CEPA**, vol. 17, n. 20. Santa Cruz do Sul, p. 333-344, 1990.
- CRIADO BOADO, F. Del Terreno al Espacio: planteamientos y perspectivas para la arqueología del paisaje. **CAPA, Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje**, 6. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje, Universidade de Santiago de Compostela, p. 1-82, 1999.
- DA SILVA, G. O. S. ; LÖF, A. M. ; SCHMITZ, P. I. O sítio de pesca lacustre RS-RG-49. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo : Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 337-340, 2006.
- DAVIS, S. **The Archaeology of Animals**. New Haven and London: Yale University Press, 1987.
- DE MASI, M. A. N. Pescadores Coletores da Costa Sul do Brasil. **Pesquisas-Antropologia**, n. 57. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, 2001.
- DIAS, A. S. **Repensando a Tradição Umbu a Partir de um Estudo de Caso**. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Curso de Pós-Graduação em História, 1994. (Dissertação de Mestrado).

DIAS, A. S. Um Projeto Para a Arqueologia Brasileira: breve histórico de implementação do PRONAPA. **Revista do CEPA**, vol. 19, n. 22. Santa Cruz do Sul: Editora da UNISC, p. 25-39, 1995.

DIAS, A. S. Modelos de Mobilidade e Sistema de Assentamento e Suas Implicações Para o Estudo das Sociedades Caçadoras Coletoras do Sul do Brasil. **Revista do CEPA**, vol. 26, n. 35, 36. Santa Cruz do Sul: Editora da UNISC, p. 34-104, 2002.

DIAS, A. S. **Sistemas de Assentamento e Estilo Tecnológico: Uma Proposta Interpretativa Para a Ocupação Pré-Colonial do Alto Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2003. (Tese de doutorado).

DIAS, A. S. Novas Perguntas Para um Velho Problema: escolhas tecnológicas como índices para o estudo de fronteiras e identidades sociais no registro arqueológico. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi**. Ciências Humanas. v.2, n.1, Belém, p. 59-76, 2007.

DA ROSA, E. J. **Ocupação e Construção do Espaço na Ilha da Feitoria (Pelotas/RS): um estudo de caso de arqueologia histórica**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de História e Antropologia, Curso de Licenciatura Plena em História, 2008. (Monografia de Conclusão de Curso).

DOS SANTOS, C. R. M.; D'INCAO, F. Crustáceos no Cerrito Ariano Souza, Rio Grande, Rio Grande do Sul e Distribuição de *Callinectes Sapidus* (Brachyura, Portunidae). **Iheringia**. Série Zoologia, vol. 94, n.1. Porto Alegre: Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais, p. 73-76, 2004.

DUNNELL, R. C. **Classificação em Arqueologia**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

FERRÉS, C. Los Terremotos de los Indios. **Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología**, n. 1, p. 139-151, 1927.

- FIGUEIRA, J. Los primitivos habitantes del Uruguay. **Uruguay en la exposición histórico americana de Madrid**. Montevideo: Memoria, p: 121-221, 1892.
- FIGUTI, L. Estudos dos Vestígios Faunísticos do Sambaqui Cosipa – 3, Cubatão-SP. **Revista de Pré-História**, 7. São Paulo, p. 112-126, 1989.
- FIGUTI, L. O Homem Pré-Histórico, O Molusco e o Sambaqui: considerações sobre a subsistência dos povos sambaquieiros. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, 3. São Paulo, p. 67-80, 1993.
- FIGUTI, L. Estórias de Arqueo-pescador: considerações sobre a pesca nos sítios de grupos pescadores-coletores do litoral. **Revista de Arqueologia**, vol. 11. São Paulo: Sociedade de Arqueologia Brasileira, p. 57-70, 1998.
- FIGUTI, L.; KLÖKLER, D. M. Resultados Preliminares dos Vestígios Zooarqueológicos do Sambaqui Espinheiros II (Joinville, SC). **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, 6. São Paulo, p. 169-187, 1996.
- FISHER, L. G. **Guia ilustrado para identificação dos peixes ósseos do estuário da Lagoa dos Patos, RS-Brasil**. Rio Grande: Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Curso de Oceanologia, 1999. (Monografia de Conclusão de Curso).
- FLANERY, K. V. Origins and ecological effects of early domestication in Iran and the Near East. In: UCKO, P. J.; DIMBLEBY, G. W. (eds.). **The domestication and exploitation of plants and animals**. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1969, p. 73-100.
- FRAGOSO CESAR, A. R. S.; FIGUEIREDO, M. C. H.; SOLIANI JUNIOR, E.; FACCINI, U. F. O Batólito Pelotas (Proterozóico Superior/Eo-Paleozóico) no Escudo do Rio Grande do Sul. **Congresso Brasileiro de Geologia**, 34, vol 3. Goiânia: SBG, p. 1322-1343, 1986.
- FREITAS, S. E. **Arqueologia da Região do Município de Rio Grande, Litoral Sul do Rio Grande do Sul, Brasil: Perspectivas e contribuições para o estudo pré-colonial**. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Curso de Pós-Graduação em História, 2005. (Dissertação de Mestrado).

- GARCIA, C. D. R. Levantamento ictiológico em jazidas pré-históricas. **Estudos de Pré-história geral e brasileira**. São Paulo: Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, p.474-486. 1970.
- GARCIA, C. D. R. **Estudo comparado das fontes de alimentação de duas populações pré-históricas do litoral paulista**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, 1972. (Tese de Doutorado).
- GARCIA, A. M.; VIEIRA, J. P. O aumento da diversidade de peixes no estuário da Lagoa dos Patos durante o episódio El Niño 1997-1998. **Atlântica**, 23, Rio Grande, p. 85-96, 2001.
- GIANOTTI GARCÍA, C. Monumentalidad, ceremonialismo y continuidad ritual. **TAPA, Trabajos en Arqueología da Paisaxe**, 19. Laboratorio de Arqueología e Formas Culturais, Universidade de Santiago de Compostela, p. 75-85, 2000.
- GIANOTTI GARCÍA, C. Arqueología del Paisaje en Uruguay. Origen y desarrollo de la arquitectura en tierra y su relación con la construcción del espacio doméstico en la prehistoria de las tierras bajas. In: MAMELI, L.; MUNTAÑOLA, E. **América Latina: realidades diversas. Colección Amer&Cat**, 13. Barcelona: Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana – Casa de América, p. 1-13, 2005.
- GIANOTTI GARCÍA, C.; CRIADO BOADO, F.; LÓPEZ MAZZ, J. M. Arqueología del Paisaje: la construcción de cerritos en Uruguay. In: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA – INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA (Org.) **Excavaciones en el exterior 2007: Informes y trabajos**. Madrid: Ministerio de Cultura, 2008, p. 177-185
- GLADFELTER, G. B. Geoarchaeology: the geomorphologist and archaeology. **American Antiquity**, vol 42, n. 4, p. 519-538, 1977.
- GONZALEZ, M. M. B. **Tubarões e Raias na Pré-História do Litoral de São Paulo**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2005. (Tese de Doutorado).
- GRAYSON, D. K. **Quantitative Zooarchaeology. Topics in the analysis of archaeological faunas**. Orlando: Academic Press, 1984.

- HAIMOVICI, M.; VELASCO, G. Length-weight relationships of marine bony fishes from Southern Brazil with comments on different fitting methods. **NAGA**, vol. 23, n. 1, p. 19-23, 2000.
- HASSAN, A. F. Paleoenvironments and contemporary archaeological approach. In: RAPP JR., G.; GIFFORD, J. A. (Eds.) **Archaeological Geology**. London: Yale University Press, 1985, p. 85-101.
- HESSE, B.; WAPNISH, P. **Animal bone archaeology**. From objectives to analysis. Manuals on Archeology, 5. Washington: Taraxacum, 1985.
- HILL, A. P. Butchery and natural disarticulation: an investigatory technique. **American Antiquity**, vol. 44, n. 4, p. 739-744, 1979.
- HOLZ, M. e SIMÕES, M. G. **Elementos Fundamentais de Tafonomia**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002.
- INDA, H.; DEL PUERTO, L.; CASTIÑERA, C.; CAPDEPONT, I.; GARCÍA-RODRÍGUEZ, F. Aprovechamiento prehistórico de recursos costeros en el litoral atlântico uruguayo. In: MENAFRA, R.; RODRÍGUEZ-GALLEGO, L.; SCARABINO, F.; CONDE, D. (Eds.) **Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya**. Montevideo: Vida Silvestre (Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza), 2006, p. 661-668.
- IRIARTE MUJICA, J. **Mid-Holocene Emergent Complexity and Landscape Transformation: The Social Construction of Early Formative Communities in Uruguay, La Plata Basin**. Lexington: University of Kentucky, College of Arts and Science, Department of Anthropology, 2003. (Dissertation of PhD).
- JACOBUS, A. Uma Proposta Para a Práxis em Zooarqueologia do Neotrópico: o estudo de arqueofaunas do Abrigo Dalpiaz (Um sítio de caçadores-coletores na Mata Atlântica). **Revista do CEPA**, vol. 28, n. 39. Santa Cruz do Sul: Edidora da UNISC, p. 49-110, 2004.
- KELLY, R. L. Hunter-gatherer mobility strategies. **Journal of Anthropological Research**, vol. 39, n. 3, p. 277-306, 1983.
- KELLY, R. L. Mobility/sedentism: concepts, archaeological measures, and effects. **Annual Review of Anthropology**, vol. 21, p. 43-66, 1992.

- KIPNIS, R. Foraging Societies of Eastern Central Brazil: an evolutionary ecological study of subsistence strategies during the terminal Pleistocene and Early/Middle Holocene. University of Michigan, 2002. (Dissertation of PhD).
- KLEIN, R. G.; CRUZ-URIBE, K. **The analysis of animal bones from archaeological sites**. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984.
- LEE, R. B.; DEVORE, I. **Man the Hunter**. Chicago: Aldine, 1968.
- LIMA, L. C.; MILDNER, S. E. S.; QUINTANA, V. B. O estudo dos cerriteiros através de seu material. **Anais do V encontro do Núcleo Regional Sul da Sociedade de Arqueologia Brasileira**. Rio Grande: Fundação Universidade do Rio Grande, 2006. (CD-Rom).
- LOPES DE SOUSA, P. Diario de navegación (1530-1532). **Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología**. Tomo XV. Montevideo, 1957.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. Uso y organización del espacio en las tierras bajas de la cuenca de la Laguna Merín. **Revista de Arqueologia**, vol. 8, n. 2. São Paulo: Sociedade de Arqueologia Brasileira, p. 181-203, 1994-95.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. Aproximación al Territorio de los "Constructores de Cerritos". In: CONSENS, M.; LÓPEZ MAZZ, J. M. e CURBELO, C. (Eds.). **Arqueología en el Uruguay**. Publicación del VIII Congreso Nacional de Arqueología. Montevideo: Editora SURCOS S.R.L., 1995a, p. 65-77.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. El fósil que no guía, y la formación de los sitios costeros. In: CONSENS, M.; LÓPEZ MAZZ, J. M.; CURBELO, C. (Eds.). **Arqueología en el Uruguay**. Publicación del VIII Congreso Nacional de Arqueología. Montevideo: Editora SURCOS S.R.L., 1995b, p.92-105.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. Desarrollo de la arqueología del paisaje en Uruguay. El caso de las tierras Bajas de la cuenca de la Laguna Merín. **Separata de Arqueología Espacial**, n.19, 20, Teruel, p. 633-647, 1998.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. Trabajos en tierra y complejidad cultural en las Tierras bajas del Rincón de los Indios. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO

- BOKSAR, R. **Arqueología de las Tierras Bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000, p. 271-286.
- LÓPEZ MAZZ, J. M. Las estructuras tumulares (cerritos) del litoral atlántico uruguayo. **Latin American Antiquity**, vol. 12, n. 3. Society for American Archaeology, p. 231-255, 2001.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; AMARAL, A. G.; RUDOLPH, F. M. La Prehistoria del Este de Uruguay: cambio cultural y aspectos ambientales. **AnMurcia**, n. 19-20, p. 9-24, 2003-2004.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; BRACCO BOKSAR, R. Relación hombre-ambiente entre las poblaciones prehistóricas del Este de Uruguay. In: ORTIZ-TRONCOSO, O.; van der HAMMEN, T. **Archaeology and environment in Latin America**. Amsterdam: University of Amsterdam, 1992, p. 259-282.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; BRACCO BOKSAR, R. Cazadores-Recolectores de la Cuenca de la Laguna Merín: aproximaciones teóricas y modelos arqueológicos. In: LANATA, J. L.; BORRERO, L. A. Arqueología de Cazadores-Recolectores. Límites, Casos y Aperturas. **Arqueología Contemporânea**, 5. Edición Especial. Buenos Aires, p. 51-63, 1994.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; CASTIÑEIRA, C. Estructura de sitio y patrón de asentamiento en la Laguna Negra (depto. de Rocha). **Arqueología uruguayo hacia el fin del milenio**. Publicación del IX Congreso Nacional de Arqueología. Tomo I. Montevideo: Editora Gráficos del Sur, 2001, p. 147-161.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; GASCUE, A. El Valle del Arroyo Balizas: estructuras monticulares y sitios del litoral atlántico uruguayo. **Revista de Arqueología**. Cazadores-Recolectores del Cono Sur, vol. 2. Montevideo: Museo Torres Garica, p. 89-103, 2007.
- LÓPEZ MAZZ, J. M.; IRIARTE MUJICA, J. Relaciones entre el Litoral Atlántico y las Tierras Bajas. In: DÚRAN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las Tierras Bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000, p. 39-47.

- LOUREIRO, A. G. **Sítio PT-02-Sotéia: Análise dos Processos Formativos de um Cerrito na Região Sudoeste da Laguna dos Patos/RS**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2008. (Dissertação de Mestrado).
- LYMAN, R. L. Archaeofaunas and subsistence studies. In: SCHIFFER, M. B. **Advances in Archaeological Method and Theory**, vol. 5. New York: Academic Press, 1982, p.332-393.
- LYMAN, R. L. Archaeofaunas and butchery studies: a taphonomic perspective. In: SCHIFFER, M. B. **Advances in Archaeological Method and Theory**, vol. 10. New York: Academic Press, 1987, p.249-337.
- MARTH, J. D.; KOESTER, E.; ARNDT, A. L. Mapa Geológico-Geomorfológico do Município de Pelotas, RS. **XVII Congresso de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2008. (CD-Rom).
- MAUHS, J.; MARCHIORETTO, M. S. Formações vegetais do litoral central. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 115-122, 2006.
- MILHEIRA, R. G. **Território e Estratégia de Assentamento Guarani na Planície Sudoeste da Laguna dos Patos e Serra do Sudeste-RS**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2008. (Dissertação de mestrado).
- MILHEIRA, R. G.; ALVES, A. G. O Sítio Guarani PS-03 Totó: Uma Abordagem Cultural e Sistêmica. **Revista de Arqueologia**, v. 22, n. 1. São Paulo: Sociedade Brasileira de Arqueologia, p. 15-41, 2009.
- MORENO-GARCÍA, M.; DAVIS, S.; PIMENTA, C. M. Arqueozologia: estudo da fauna no passado. In: MATEUS, J.; MORENO-GARCÍA, M. **Paleoecologia humana e arqueociências: um programa multidisciplinar para a arqueologia sob a tutela da cultura**. Trabalhos de Arqueologia, 29. Lisboa: IPA, 2003, p. 191-234.
- MOURA, G. G. M. **Águas da Coréia: pescadores, espaço e tempo na construção de um território de pesca na Lagoa dos Patos (RS) numa**

perspectiva etnoceanográfica. São Paulo: Universidade de São Paulo, Proprama de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, 2009. (Dissertação de Mestrado).

NASCIMENTO, T. T. **Os Construtores dos Cerritos no Rio Grande do Sul, Brasil: a estruturação de uma prática arqueológica.** Portugal/Tomar: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Politécnico de Tomar, Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, 2006. (Dissertação de Mestrado).

NAUE, G. Dados Sobre o Estudo dos Cerritos na Área Meridional da Lagoa dos Patos, Rio Grande, RS. **Separata da Revista Veritas**, n. 71, 73. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, p.1-24, 1973.

NAUE, G.; SCHMITZ, P. I.; BASILE-BECKER, I. I. Sítios Arqueológicos no Município de Rio Grande. **Pesquisas-Antropologia**, n. 18. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 141-152, 1968.

NAUE, G., SCHMITZ, P. I., VALENTE, W., BASILE BECKER, I. I., LA SALVIA, F.; SCHORR, M. H. A. Novas Perspectivas Sobre a Arqueologia de Rio Grande, RS. **O Homem Antigo na América.** São Paulo: Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, p. 91-122, 1971.

NISHIDA, P. **Estudo Zooarqueológico do Sítio Mar Virado Ubatua-SP.** São Paulo: Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2001. (Dissertação de Mestrado).

NISHIDA, P. **A coisa ficou preta: estudo do processo de formação da terra preta do sítio arqueológico Jaboticabeira II.** São Paulo, Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2007. (Tese de Doutorado).

NOELLI, F. S. A Ocupação Humana na Região Sul do Brasil: arqueologia, debates e perspectivas 1872-2000. **Revista da USP.** Antes de Cabral: Arqueologia Brasileira II. n. 44. São Paulo, p. 218-269, 1999-2000.

- NOELLI, F. S.; FERREIRA, L. M. A persistência da teoria da degeneração indígena e do colonialismo nos fundamentos da arqueologia brasileira. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos**, v.14, n.4, Rio de Janeiro, p.1239-1264, 2007.
- ODUM. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1983
- OLIVEIRA, A. F.; BEMVENUTI, M. A. O ciclo de vida de alguns peixes do estuário da Lagoa dos Patos, RS, informações para o ensino fundamental e médio. **Cadernos de Ecologia Aquática**, vol.1, n. 2, p. 16-29, 2006.
- OLIVEIRA, K. **Formas de Assentamentos Humanos no Litoral: um sítio arqueológico à margem da Lagoa dos Patos**. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Curso de Licenciatura Plena em História, 2005. (Monografia de Conclusão de Curso).
- OLIVEIRA, K. Um sítio de pesca na margem ocidental da Lagoa dos Patos: RS-RG-48. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 207-336, 2006.
- PACHECO, M. L. A. F.; BHRUEMUELLER-RAMOS, E.; MARTINS, G. R. Confecção de Coleção Osteológica de Referência (Herpetofauna, Ornitofauna, Mastofauna) e Sua Aplicação na Análise de Vestígios Faunísticos Resgatados no Sítio Arqueológico Maracaju-01, Maracaju, MS. **Canindé**, n. 6, p. 85-114, 2005
- PACHECO, M. L. A. F.; MARTINS, G. R.; AOKI, C.; PIATTI, L.; MONTEIRO, L.; LEIGUEZ-JUNIOR, E. A Zooarqueologia e as Outras Áreas do Conhecimento: o estudo da arqueofauna resgatada no sítio arqueológico Maracaju 1 sob um perspectiva interdisciplinar. **Revista de Arqueologia Americana**, n. 25, p. 277-314, 2008.
- PACHECO, M. L. A. F. **Zooarqueologia dos Sítios Arqueológicos Maracaju 1, MS e Santa Elina, MT**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2008. (Dissertação de Mestrado).
- PEREIRA, C. C. **Os Cerritos na Bacia da Lagoa Mirim e as Origens do Índio Minuano**. Pelotas: Universidade Católica de Pelotas, Programa de Pós

Graduação em História e Formação Social, Política e Cultural do Rio Grande do Sul, 2005. (Monografia de Especialização).

PERNIGOTTI, O.; ALMEIDA, A. N. **Depósitos Arqueológicos do Município de Rio Grande**. Mimeografado, 1961.

PHILIPP, R. P.; NARDI, L.; BITENCOURT, M. F. O Batólito Pelotas no Rio Grande do Sul. In: HOLZ, M.; DE ROS, L. F. (Eds.). **Geologia do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CIGO/UFRGS, 2000, p.133-160.

PINTOS BLANCO, S. Túmulos, caciques y otras historias: cazadores recolectores complejos en la cuenca de la Laguna de Castillos, Uruguay. **Complutum**, n. 10, p. 213-226, 1999.

PINTOS BLANCO, S. Economía “húmeda” del Este del Uruguay: el manejo de recursos faunísticos. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las Tierras Bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000a, p. 249-266.

PINTOS BLANCO, S. Cazadores-recolectores complejos: Monumentalidad en tierra en la cuenca de la laguna de Castillos. **TAPA, Trabalhos em Arqueoloxía da paisaxe**, 19. Universidad de Santiago de Compostela, Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, p. 75-86, 2000b.

PINTOS BLANCO, S. Arqueología en el sitio Cráneo Marcado, Laguna de Castillos, Rocha (R.O.U.). **Arqueología Uruguay: Hacia el fin del milenio**. Tomo I. Publicación del IX Congreso Nacional de Arqueología. Montevideo: Editora Gráficos del Sur, 2001a, p. 207-221.

PINTOS BLANCO, S. Puntas, puntos y apuntes, acerca de la industria ósea de la R.O.U. **Arqueología Uruguay: Hacia el fin del milenio**. Tomo I. Publicación del IX Congreso Nacional de Arqueología. Montevideo: Editora Gráficos del Sur, 2001b, p. 223-239.

PINTOS BLANCO, S.; CAPDEPONT CAFFA, I. Arqueología en la cuenca de la Laguna de Castillos – apuntes sobre complejidad cultural en sociedades cazadoras recolectoras del este del Uruguay. **Arqueoweb**, vol. 3, n. 2, 2001.

- PINTOS BLANCO, S.; GIANOTTI GARCÍA, C. Arqueofauna de los constructores de cerritos: Quebra y Requebra. In: CONSENS, M.; LÓPEZ MAZZ, J. M.; CURBELO, C. (Eds.). **Arqueología en el Uruguay**. Publicación del VIII Congreso Nacional de Arqueología. Montevideo: Editora SURCOS S.R.L., 1995, p. 79-91.
- PLANO AMBIENTAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE, RS. São José do Norte: **Prefeitura Municipal de São José do Norte**, Secretária Municipal do Meio Ambiente, 2008.
- PLANO DE MANEJO DAS DUNAS COSTEIRAS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. Rio Grande: **Prefeitura Municipal do Rio Grande**, Secretária Especial do Cassino, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, 2006.
- PRICE, D. T., BROWN, J. A. **Cazadores y recolectores prehistóricos. El surgimiento de la complejidad cultural**. Buenos Aires: C.E.F. y L. publicaciones, 1988.
- PRIETO, O.; ALVAREZ, A.; ARBENOIZ, G.; de los SANTOS, J. A.; VESIDI, A.; SCHMITZ, P. I.; BASILE BECKER, I. I.; NAUE, G. Informe Preliminar Sobre Investigaciones Arqueológicas en el Departamento de Treinta y Tres, R. O. Uruguay. **Publicações Avulsas**, n. 1. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchieta de Pesquisas, 1970.
- PROGRAMA COSTA SUL. **Proposta de plano de manejo ambiental da Ilha dos Marinheiros, Rio Grande-RS**. Rio Grande, 2006.
- PROUS, A. **Arqueologia Brasileira**. Brasília: Editora da UNB, 1992.
- QUEIROZ, A. N. Fauna de vertebrados do sítio arqueológico pedra do Alexandre, Canaúba dos Dantas, RN: uma abordagem zooarqueológica e tafonômica. **Clio Arqueológica**, n. 15, vol. 1. Recife, p. 267-281, 2002.
- RADAM BRASIL. **Levantamento de Recursos Naturais da secretaria do Planejamento da Presidência da República**. IBGE. vol. 33, 1986.
- REITZ, E. J.; WING, E. S. **Zooarchaeology**. 3ª Ed. Cambridge: University Press, 2001.

- RIBEIRO, P. A. M. Sítios Arqueológicos numa microrregião na Depressão Central do Rio Grande do Sul. **Revista do CEPA**, vol. 10, n. 12. Santa Cruz do Sul, p. 1-121, 1983.
- RIBEIRO, P. A. M.; CALIPPO, F. R. Arqueologia e História Pré-colonial. In: TAGLIANI, P. R.; RIBEIRO, P. A. M.; TORRES, L. H.; ALVES, F. N. **Arqueologia, História e Socioeconomia da Restinga da Lagoa dos Patos. Uma contribuição para o conhecimento e manejo da reserva da biosfera**. Rio Grande: FURG, 2000, pp. 13-40.
- RIBEIRO, P. A. M.; PESTANA, M. B.; PENHA, M. A. P.; CALIPPO, F. R.. Levantamentos Arqueológicos na Porção Central da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista de Arqueologia**, v. 17. São Paulo: Sociedade de Arqueologia Brasileira, p. 85-100, 2004.
- ROBRAHN-GONZÁLEZ, E M. A arqueologia em perspectiva: 150 de prática e reflexão no estudo de nosso passado. **Revista da USP**. Antes de Cabral: Arqueologia Brasileira I, n. 44. São Paulo, p. 11-31, 1999-2000.
- ROCHA-MENDES, F.; MIKICH, S. B.; BIANCONI, G. V.; PEDRO, W. A. Mamíferos do Município de Fênix, Paraná, Brasil: etnozootologia e conservação. **Revista Brasileira de Zoologia**, vol. 22, n. 4, p. 991-1002, 2005.
- ROGGE, J. H. Fenômenos de Fronteira: um estudo das situações de contato entre os portadores das tradições cerâmicas pré-históricas no Rio Grande do Sul. **Pesquisas-Antropologia**, n. 62. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchieta de Pesquisas, 2005.
- ROSA, A. O. Análise parcial dos vestígios faunísticos do sítio arqueológico SC-IÇ-01, município de Içara, SC. **VII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira**. Coleção Arqueologia, 1. Porto Alegre: EDIPUCRS, p. 333-344, 1995.
- ROSA, A. O. . Arqueofauna de um sítio litorâneo do Estado de Santa Catarina. **Revista de Arqueologia**, São Paulo: Sociedade de Arqueologia Brasileira, n. 11, p. 3-6, 1998.

- ROSA, A. O. Composição e diversidade da arqueofauna dos sítios de Içara: SC-IÇ-01 e SC-IÇ-06. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 35-54, 2006a.
- ROSA, A. O. 2006b. Análise preliminar dos restos faunísticos do sítio RS-LC-80. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 249-258, 2006b.
- ROSA, A. O. Caçadores de cervídeos no litoral central: o sítio RS-LC-96. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 223-248, 2006c.
- ROSA, A. O. A importância dos mariscos na subsistência de antigos grupos indígenas no litoral central. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 259-288, 2006d.
- ROSA, A. O. Remanescentes faunísticos de um sítio arqueológico do Vale do Camaquã. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 241-354, 2006e.
- ROSA, A. O. A fauna do litoral central do Rio Grande do Sul: breve comentário. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p. 123-131, 2006f
- ROSA, A. O. Panorama e perspectivas da zooarqueologia brasileira. In: ACOSTA, A.; LOPONTE, D.; MUCCILOLO, L. **Temas de Arqueología: Estudios tafonómicos y zooarqueológicos (I)**. Buenos Aires, 2008 (no prelo).
- ROSSI, R. V.; BIANCONI, G. V.; PEDRO, W. A. Ordem Didelphimorphia. In: REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina: Editora da UEL, 2006, p. 27-68.
- RÜTSCHILLING, A. L. B. Pesquisas Arqueológicas no Baixo Rio Camaquã. Arqueologia do Rio Grande do Sul, Brasil. **Documentos**, n. 3. São

Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietao de Pesquisas, p. 7-106, 1989.

SANS, M.; FEMENÍAS, J. Subsistencia, movilidad y organización social en el sitio monticular CH2D01-A (Rocha, Uruguay): Inferencias a partir de las pautas de enterramientos y los restos esqueléticos. In: DURÁN COIROLO, A.; BRACCO BOKSAR, R. **Arqueología de las Tierras Bajas**. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura, 2000a, p. 385-395.

SCHELL-YBERT, R.; GASPAR, M. D.; KÖKLER, D.; FIGUTI, L. Proposta de Amostragem Padronizada Para Macro-vestígios Bioarqueológicos: antracologia, arqueobotânica, zooarqueologia. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, n.15, 16. São Paulo, p. 139-163, 2005-2006.

SCHIFFER, M. B. Archaeological Context and Systemic Context. **American Antiquity**, vol. 37, n. 2, p. 156-165, 1972.

SCHIFFER, M. B. **Formation Processes of the Archaeological Record**. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987.

SCHMIDEL, U. **Viaje al Río de La Plata (1534-1554)**. Buenos Aires: Cabaut y CIA Editores, 1903.

SCHMITZ, P. I. Arqueologia no Rio Grande do Sul. **Pesquisas-Antropologia**, n. 16. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietao de Pesquisas, p. 24-58, 1967.

SCHMITZ, P. I. **Sítios de Pesca Lacustre em Rio Grande, RS, Brasil**. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietao de Pesquisas, 1976. (Tese de Livre Docência).

SCHMITZ, P. I. Os Aterros dos Campos do Sul: A tradição Vieira. In: KERN, A. A. (org.). **A Arqueologia Pré-histórica do Rio Grande do Sul**. 2ª Ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, p. 235-247, 1997.

SCHMITZ, P. I. O Considerações sobre a ocupação pré-histórica do litoral meridional do Brasil. **Pesquisas-Antropologia**, n. 63. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietao de Pesquisas, p. 355-364, 2006.

- SCHMITZ, P. I.; BAEZA, J. E. Santa Victoria de Palmar: Una Tentativa de Evolución Del Ambiente en el Arroyo Chuy y su vinculación al problema de los cerritos. **Anales Del VII Congreso Nacional de Arqueología**. Colonia del Sacramento, Uruguay, p. 112-127, 1982.
- SCHMITZ, P. I., BASILE BECKER, I. I., LA SALVIA, F.; NAUE, G. Prospecções Arqueológicas na Campanha Rio-Grandense. **Separata de Pré-História Brasileira**. São Paulo: Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, 1968.
- SCHMITZ, P. I.; BASILE BECKER, I. I. Aterros em Áreas Alagadiças no Sudeste do Rio Grande do Sul e Nordeste do Uruguay. **Anais do Museu de Antropologia**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Museu de Antropologia, p. 91-123, 1970.
- SCHMITZ, P. I., RIBEIRO, P. A. M., NAUE, G.; BASILE BECKER, I. I. Prospecções Arqueológicas no Vale do Rio Camaquã, RS. **Separata de Estudos de Pré-História Geral e Brasileira**. São Paulo: Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo, p. 508-524, 1970.
- SCHMITZ, P. I.; SCHORR, M. H. A. A utilização dos recursos naturais na alimentação dos indígenas da região sudeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Estudos sobre abastecimento indígena. **Publicações Avulsas**, n. 2. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, p.3-37, 1975.
- SCHMITZ, P. I., GIRELLI, M.; ROSA, A. O. Pesquisas Arqueológicas em Santa Vitória do Palmar, RS. Arqueologia do Rio Grande do Sul, Brasil. **Documentos**, n. 7. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Instituto Anchietano de Pesquisas, 1997.
- SCHORR, M. H. A. Abastecimento indígena na área alagadiça lacustre de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. **Cadernos**, n. 1, Santana do Livramento: Associação Santanense Pró Ensino Superior, Departamento de Pesquisas e Projetos, 1975.
- SCHWOCHOW, R. Q.; ZANBONI, A. J. O estuário da Lagoa dos Patos: um exemplo para o ensino de ecología no nível médio. **Cadernos de Ecologia Aquática**, vol. 2, n. 2, p. 13-27, 2007.

- SEELIGER, U.; COSTA, C. S. B.; ABREU, P. Fluxo de energia e habitats no estuario da Lagoa dos Patos: ciclos de produção primária. In: SEELIGER, U.; ODEBRECHT, C.; CASTELLO, J. P. (Eds.). **Os Ecossistemas Costeiro e Marinho do Extremo Sul do Brasil**. Rio Grande: Ecoscientia, 1998, p. 73-78.
- SIERRA Y SIERRA, B. Antropolitos y zoolitos indígenas. **Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología**, 5. Montevideo, p. 90-128, 1931.
- SILVA JUNIOR, L. C. **Evidências Arqueológicas no Município de São Lourenço do Sul, RS**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, Instituto de Ciências Humanas/Especialização em Memória Identidade e Cultura Material, 2004. (Monografia de Especialização).
- SILVA JUNIOR, L. C. **Diversidade e Convergência das Dinâmicas Ambientais e Humanas na Região da Laguna dos Patos: Para um Programa de Estudo Paleocológico do Banhado do Colégio, Camaquã – Rio Grande do Sul, Brasil**. Tarragona-Espanha: Universitat Roviri i Virgili, Mestrado Europeu em Pré História do Quaternário e Evolução Humana, 2006. (Dissertação de Mestrado).
- SOARES, A. L. R. **Guarani. Organização Social e Arqueologia**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997.
- SOARES, A. L. R. Os horticultores Guaranis: modelos, problemáticas e perspectivas. **Revista do CEPA**, vol. 23, n. 30. Santa Cruz do Sul: Editora da UNISC, p. 103-141, 1999.
- SZPLIMAN, M. **Guia aqualung de peixes**. Rio de Janeiro: Editora RBM, 1991.
- STEWART, K. M. GIFFORD-GONZALEZ, D. An ethnoarchaeological contribution to identifying hominid fish processing sites. **Journal of Archaeological Science**, 21, p. 237-248, 1994.
- TESCHAUER, C. S. J. **Porandúla Riograndense**. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1929.
- TIEPOLO, L. M.; TOMAS, W. M. Ordem Artiodactyla. In: REIS, N. R.; PERACCHI, A. L.; PEDRO, W. A.; LIMA, I. P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina: Editora da UEL, 2006, p. 284-304.

- TOMAZELLI, L. J. & VILLWOCK, J. A.. O Cenozóico no Rio Grande do Sul: Geologia da Planície Costeira. In: HOLZ, M.; DE ROS, L. F. (Eds.). **Geologia do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CIGO/UFRGS, 2000, p.375-406.
- TRIGGER, B. G. **História do Pensamento Arqueológico**. São Paulo: Odysseus Editora, 2004.
- ULGUIM, P. F. Confecção da coleção osteológica do LEPAARQ e sua aplicação como ferramenta de trabalho. **Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2008. (CD-Rom).
- ULGUIM, P. F.; ALVES, A. G.; AÑAÑA, D.; BELLETTI, J. S.; CUNHA, W. S.; LOUREIRO, A. G.; MILHEIRA, R. G.; NOBRE, C. K.; RAMOS, R. N.; SILVEIRA, G.; DA ROSA, E. J.; VIANA, J. O.; ZORZI, M. Projeto de Mapeamento e Aproveitamento do Patrimônio Natural e Arqueológico da Ilha da Feitoria. **Anais do XIV Congresso de Iniciação Científica e VII Encontro de Pós-Graduação**. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2006. (CD-Rom).
- ULGUIM, P. F.; LOUREIRO, A. G. Análise dos materiais faunísticos do sítio Cerrito da Sotéia. Pelotas-RS. **Caderno de Resumos do I Congresso Internacional da SAB, XIV Congresso da SAB e III Encontro do IPHAN e Arqueólogos**. Florianópolis: Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2007.
- ULGUIM, P. F.; MILHEIRA, R. G. Análise de vestígios zooarqueológicos em dois sítios Guarani litorâneos: PS-02-Camping e PS-03-Totó – Pelotas-RS. **Caderno de Resumos do I Congresso Internacional da SAB, XIV Congresso da SAB e III Encontro do IPHAN e Arqueólogos**. Florianópolis: Sociedade de Arqueologia Brasileira, 2007b.
- ULGUIM, P. F.; RAMOS, R. N. A informatização da coleção óssea de referencia no âmbito do gerenciamento de acervos arqueológicos do LEPAArq/UFPel. **Caderno de Resumos do VI Congresso da SAB/SUL**. Tubarão: Sociedade de Arqueologia Brasileira Núcleo Regional Sul, 2008.
- VIEIRA, J. P.; CASTELLO, J. P.; PEREIRA, L. E. Ictiofauna. In: SEELIGER, U.; ODEBRECHT, C.; CASTELLO, J. P. (Eds.). **Os Ecossistemas Costeiro e**

Marinho do Extremo Sul do Brasil. Rio Grande: Ecoscientia, 1998, p. 60-67.

VILLAGRÁN, X. S. **Emergencia de monumentalidad en el Este uruguayo.** Montevideo: Universidad de la Republica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2005. (Monografía de Conclusão de Curso).

VILLAGRÁN, X. S. ¿Existió la monumentalidad en tierra entre los cazadores-recolectores del Este uruguai? Propuesta metodológica para el estudio de construcciones antrópicas en tierra. **Arqueologia Sul-americana**, vol. 2, n. 2, p. 263-290, 2006.

VILLWOCK, J. A.; TOMAZELLI, L. J. Geologia Costeira do Rio Grande do Sul. **Notas Técnicas**, n. 8. Porto Alegre: CECO/IG/UFRGS, 1995.

WHITE, T. E. A method for calculating the dietary percentages of various food animals by aboriginal peoples. **American Antiquity**, vol. 18, n. 4, p. 396-398, 1953.

WILLEY, G.; PHILLIPS, P. **Method and Theory in American Archaeology.** Chicago: University of Chicago Press, 1958.

WILLIS, L. M.; EREN, M. I.; RICK, T. C. Does butchering fish leave cut marks? **Journal of Archaeological Science**, 35, p. 1438-1444, 2008.

YESNER, D. Maritime hunter-gatherers: ecology and prehistory. **Current Anthropology**, vol. 2, n. 6, p. 727-751, 1980.

ANEXOS

ANEXO 1

Protocolo	Measured Radiocarbon Age	¹³ C/ ¹² C Ratio	Conventional Radiocarbon Age	Amostra	Material - Pré-tratamento	2 Sigma Calibração AD / A. P.
Beta 234206	990 ± 40 BP	-2.2 o/oo	1360 ± 40 BP	PT02Q4030N2	Otolith – acid etch	Cal AD 980 – 1130 Cal A. P. 970 – 820
Beta 234207	1010 ± 40 BP	-1.2 o/oo	1400 ± 40 BP	PT02Q4030N7	Otolith – acid etch	Cal AD 590 – 670 Cal A. P. 1360 – 1280

Tabela 1 – Datas radiocarbônicas medida com AMS-Standard Delivery do sítio PT02 (Beta Analytic Radiocarbon Laboratory)

Database used: MARINE04

Calibration Database: INTCAL04 Radiocarbon Age Calibration. IntCal04: *Calibration Issue of Radiocarbon* v. 46 n. 3, 2004.

Beta 234206

Beta 234207

ANEXO 2

- Cama da I - Camada de coloração bege clara (branca), granulação fina, areno-siltosa, friável. Camada natural, não apresenta materiais arqueológicos.
- Cama da II - Camada de coloração cinza clara, sem incidência de raízes, granulação fina, areno siltosa, friável. Apresenta baixa densidade de materiais arqueológicos.
- Cama da III - Camada de coloração preta, com pouca incidência de raízes, granulação fina, areno limosa, pouco compactada. Apresenta grande quantidade de materiais arqueológicos.
- Cama da IV - Camada de coloração cinza escuro (quase preta), com pouca incidência de raízes, granulação fina, areno limosa, pouco compactada. Apresenta grande quantidade de materiais arqueológicos.
- Cama da V - Camada de coloração cinza escuro, com grande incidência de raízes, granulação fina, areno siltosa, friável. Apresenta baixa densidade de materiais arqueológicos
- Feição Arqueológica resultante de pequena depressão sugerindo local de buraco ou fogueira.
- Concreções de coloração cinza, com presença de materiais arqueológicos associados (possível fogueira).
- Fragmento lítico
- Fragmento cerâmico
- Concentrações de areia de coloração marrom avermelhada, granulação fina. areno siltosa, friável. Não apresenta materiais arqueológicos.

Anexo 2 - Perfis Estratigráficos

Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Monografia de Conclusão de Curso
Universidade Federal de Pelotas
Curso de Licenciatura Plena em História

Autora: Priscilla Ferreira Ulguim

ANEXO 3

Anexo 3 – Topografia e curvas de nível do sítio PT-02 Cerrito da Sotéia

Fonte: Acervo LEPAArq/UFPeI

ANEXO 4

- Quadrículas 2005
- Quadrículas 2006
- Poços teste 2006
- Quadrícula analisada
- Quadrículas 2007
- Poços teste 2007

Anexo 4 - Planta Baixa
Sítio PT-02 Cerrito da Sotéia
Monografia de Conclusão de Curso
Universidade Federal de Pelotas
Curso de Licenciatura Plena em História
Autora: Priscilla Ferreira Ulguim

ANEXO 5

Anexo 5 – Habitats, Peso Médio e Peso Total por Espécies

Aves	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
Ave indet. 1	-	-	-
Total	-	-	-
Bivalvia			
Bivalvia	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Diplodon sp</i> (Marisco do Junco)	Estuário/Banhado	-	-
<i>Erodona mactroides</i>	Estuário	-	-
Bivalvia indet. 1	-	-	-
Bivalvia indet.	-	-	-
Total	-	-	-
Gastropoda			
Gastropoda	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Helobia sp</i>	-	-	-
<i>Megalobulimus abbreviatus</i> (Aruá do Mato)	Mata de Restinga/Campo	-	-
Gastropoda indet. 1	-	-	-
Total	-	-	-
Malacostraca			
Malacostraca	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Callinectes sp</i> (Siri)	Estuário	0,085	13,94
Total	-	-	13,94
Mammalia			
Mammalia	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Cavia aperea</i> (Preá)	Banhado/Campo	0,4	2
<i>Cerdocyon thous</i> (Cachorro do Mato/Graxaim)	Mata de Restinga/Campo	5,6	5,6
<i>Dasyopus novemcinctus</i> (Tatu Galinha)	Mata de Restinga/Campo	4,5	9
<i>Didelphis sp</i> (Gamba)	Mata de Restinga/Campo	1,5	3
<i>Lontra longicaudis</i> (Lontra)	Estuário	5,8	5,8
<i>Monodelphis dimidiata</i> (Catita/Guaiquica Anã)	Mata de Restinga/Campo	0,06	0,06
<i>Mazama sp</i> (Veado)	Mata de Restinga/Campo	20	60
<i>Myocastor Coypus</i> (Ratão do Banhado)	Estuário/Banhado	4,9	4,9
<i>Wilfredomys oemax</i> (Rato do Mato)	Mata de Restinga/Campo	0,02	0,04
Cervidae	-	-	-
Cricetidae	-	-	-
Echimyidae	-	-	-
Muridae	-	-	-
Artiodactyla	-	-	-
Cingulata	-	-	-
Rodentia	-	-	-
Mammalia indet.	-	-	-
Total			90,4

Osteichthyes	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Micropogonias furnieri</i> (Corvina)	Mar/Estuário	1,5	1239
<i>Mugil sp</i> (Tainha)	Mar/Estuário	1,5	4,5
<i>Netuma barba</i> (Bagre)	Mar/Estuário	1,5	424,5
<i>Pogonias cromis</i> (Miraguaia)	Mar/Estuário	5	495
<i>Genidens genidens</i> (Bagre)	Mar/Estuário	1,5	33
<i>Hoplias malabaricus</i> (Traíra)	Estuário/Banhado	0,3	0,3
Osteichthyes indet.	?	?	?
Total			2196,3
Reptilia			
Reptilia	Habitats	PM (Kg)	PT (Kg)
<i>Caimam latirostris</i> (Jacaré do Papo Amarelo)	Lagoas/Rios/Banhado	55	55
<i>Teius teyus</i> (Lagarto Verde)	Mata de Restinga/Rios/Lagoas/ Terrenos arenosos e pedregosos	?	?
<i>Tupinambis merianae</i> (Lagarto Teiú)	Mata de Restinga	1,5	6
Ophidia (Serpente)	?	?	?
Chelidae (Tartaruga)	?	?	?
Reptilia indet.	?	?	?
Total			61

ANEXO 6

Anexo 6 – Arqueofauna em Sítios Cerritos no Brasil

SÍTIO	LOCALIZAÇÃO	DATAÇÃO	FONTE	TÁXON
RS-158	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RS-158	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cerdocyon thous</i> (graxaim)
RS-158	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RS-158	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Peixe
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Blastocerus dichotomus</i> (cervo- do- pantanal)
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cerdocyon thous</i> (graxaim)
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Tatu-peludo)
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Peixe
RS- 177	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Roedor ind.
RS-160	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RS-160	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Myocastor coypus</i> (rato-do-banhado)
RS-160	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Blastocerus dichotomus</i> (cervo- do- pantanal)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cerdocyon thous</i> (graxaim)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Dasypodidae (tatu)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RS-161	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Peixe
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Blastocerus dichotomus</i> (cervo- do- pantanal)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Cerdocyon thous</i> (graxaim)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	Dasypodidae (tatu)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Didelphis albiventris</i> (gambá)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Myocastor coypus</i> (rato-do-banhado)
RS-170	Santa Vitória do	-	Schmitz et al 1997	<i>Netta peposaca</i>

	Palmar			(marrecão)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Oryzomys sp</i> (rato-do-mato)
RS-170	Santa Vitória do Palmar	-	Schmitz et al 1997	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	Anura (rã)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Blastocerus dichotomus</i> (cervo)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Bos taurus</i> (boi)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Cabassous tatouay</i> (tatu-de-rabo-mole)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Cerdocyon thous</i> (graxaim)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	cf. <i>Loricariichthys anus</i> (cascudo)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	cf. <i>Lutreolina crassicaudata</i> (cuíca)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	cf. <i>Netuma barba</i> (bagre)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	cf. <i>Pimelodella sp.</i> (mandi)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	cf. <i>Rhamdia sp.</i> (jundiá)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (lobo-guará)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Conepatus chinga</i> (zorrilho)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Dasypus novemcinctus</i> (tatu-galinha)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Didelphis albiventris</i> (gambá)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Geophagus brasiliensis</i> Cichlidae (cará)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Holochilus cf. Brasiliensis</i> (rato-do-junco)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Hoplias malabaricus</i> (traíra)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> (capivara)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Leopardus sp.</i> (gato-maracajá)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Lontra longicaudis</i> (lontra)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Micropogonias furnieri</i> (corvina)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Mugil sp</i> (tainha)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Myocastor coypus</i> (ratão-do-banhado)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Oligoryzomys sp.</i> (ratinho-do-mato)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	Ophidia (serpente)

RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Pimelodus maculatus</i> (pintado)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Podicipedidae</i> (mergulhão)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Pogonias cromis</i> (miraguaia)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Procyon cancrivorus</i> (mão-pelada)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Puma concolor</i> (onça parda)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Scapteromys sp.</i> (rato- do-banhado)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Synbranchus marmoratus</i> (muçum)
RG- 48	Rio Grande	1355 ± 45	Oliveira, 2006	<i>Tupinambis cf. merianae</i> (teiú)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Anatidae</i> (marreca)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Ariidae</i> (bagres)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Blastocerus dichotomus</i> (cervo)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Butorides striatus</i> (socozinho)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Callinectes sp.</i> (siri)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Cavia aperea</i> (preá)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>cf. Rhamdia sp.</i> (jundiá)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Dasybus novemcinctus</i> (tatu-galinha)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Didelphis albiventris</i> (gambá)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Holochilus cf. Brasiliensis</i> (rato-do- junco)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Hoplias malabaricus</i> (traíra)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Micropogonias furnieri</i> (corvina)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Mugil sp</i> (tainha)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Myocastor coypus</i> (ratão-do-banhado)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Nothura maculosa</i> (perdiz)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Ozotocerus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Palacrocorax brasilianus</i> (biguá)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al	<i>Podicipedidae</i>

			2006	(mergulhão)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Pogonias cromis</i> (miraguaia)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Polyborus plancus</i> (carcará)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Puma concolor</i> (onça parda)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Rallidae</i> (saracura/frango da água)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Speotyto cunicularia</i> (coruja-buraqueira)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Trichiurus lepturus</i> (peixe espada)
RG-49	Rio Grande	2020 ± 50	Silva da Silva et al 2006	<i>Tupinambis cf. merianae</i> (teiú)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	Ardeidae (ave)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	Ariidae (peixe)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Blastocercus dichotomus</i> (cervo)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	cf. Canidae
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	cf. <i>Dasyopus novemcinctus</i> (tatu-galinha)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Dasyopus hybridus</i> (tatu-mulita)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	Didelphidae ind.
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Didelphis albiventris</i> (gambá)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Holochilus cf. Brasiliensis</i> (rato-do-junco)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Hydrochaeris</i> (capivara)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	Ophidia (serpente)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	<i>Ozotocercus bezoarticus</i> (veado-campeiro)
Sítio 1 do Banhado do Colégio	Camaquã	-	Rosa, 2006	Sigmodontinae indet.

RS-LC:21	Rio grande	-	Calippo, 2000	Ariidae (bagre)
RS-LC:21	Rio grande	-	Calippo, 2000	<i>Micropogonias furnieri</i> (corvina)
RS-LC:21	Rio grande	-	Calippo, 2000	<i>Pogonias cromis</i> (miraguaia)
RS-LC:42	Rio grande	-	Calippo, 2000	Ariidae (bagre)
RS-LC:42	Rio grande	-	Calippo, 2000	<i>Micropogonias furnieri</i> (corvina)
RS-LC:42	Rio grande	-	Calippo, 2000	<i>Pogonias cromis</i> (miraguaia)
RS-LS-65 Ariano de Souza	Rio grande	-	Santos e D'Incao, 2004	<i>C. danae</i> (siri)
RS-LS-65 Ariano de Souza	Rio grande	-	Santos e D'Incao, 2004	<i>C. sapidus</i> (siri)
RS-HE-16.3 1013	Herval do Sul	-	Copé, 1985	Carnívora
RS-HE-18 1029	Herval do Sul	-	Copé, 1985	Gado vacuum
RS-HE-20 c6 1042 e RS- HE-35 950	Herval do Sul	-	Copé, 1985	Mazama sp.
RS-HE-55 977 e RS- HE-35 950	Herval do Sul	-	Copé, 1985	<i>Ozotocerus sp.</i> (veado- campeiro)
Sítio 1	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Peixe
Sítio 46 a	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Peixe
Sítio 8	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Peixe
Sítio 8	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Mammalia
Sítio 21	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Peixe
Sítio das capivaras 45	Rio Grande	-	Naue et al 1971	Peixe
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	Ave
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Diplodon sp.</i>
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Erodona mactroides</i>
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Heleobia sp.</i>
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Megalobulimus sp.</i> (Aruá do Mato)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Callinectes sp.</i> (siri)

PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Cavia aperea</i> (preá)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Cerdocyon thous</i> (cachorro do Mato/ Graxain)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Dasybus novemcinctus</i> (tatu-galinha)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Didelphis albiventris</i> (gambá)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Lontra longicaudis</i> (lontra)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>cf. Monodelphis dimidiata</i> (catita)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Mazama sp.</i> (Veado)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Myocastor coypus</i> (ratão- do- banhado)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Wilfredomys oemax</i> (rato-do-mato)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Tursiops truncatus</i> (boto nariz de garrafa/ boto da tainha)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Caiman latirostris</i> (jacaré do papo amarelo)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Teius teius</i> (lagarto)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Tupinambis merianae</i> (lagarto teiú)
PT-02	Pelotas- Ilha da Feitoria	1010 +/- 40 BP	Beta - 234207	<i>Chelonia</i> (tartaruga)

ANEXO 7

Anexo 7 – Artefatos Osteodontomalacológicos em Sítios Cerritos no Brasil

Sítio	Corte	Nível	Material	Qty.	Artefato	Datação A.P.	Local Cidade	Fonte
RS-RG-49	II	4	Osso	2	Ponta-Naveta	2020±50	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-21	I	2	Osso	2	Ponta-Naveta	2435±85	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-20	I	5	Osso	1	Ponta-Naveta	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-20	I	5	Osso	1	Ponta-bisel a	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-20	II	2	Osso	1	Frag.implem.	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A1	2	Dente	1	Dente perfurado	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A1	3	Concha	1	Conta	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A3	5	Osso	1	Ponta helicoidal	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A3	5	Dente	1	Dente perfurado	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A5	5	Osso	1	Ponta-bisel a	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A5	5	Osso	1	Ponta-bisel b	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-48	A5	6	Osso	1	Ponta-bisel b	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-04	I	3	Osso	1	Ponta-naveta	845±75	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-04	I	3	Osso	2	Ponta-bisel a	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-04	I	3	Osso	2	Ossos de peixe incis	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS-RG-08	I	1	Concha	1	Conta	-	Rio Grande	Schmitz, 1976
RS 170 A	Q: 3	20-30	Osso	1	Ponta em metatarso de veado (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	-	Santa Vitória do Palmar	Schmitz, et al 1997
RS 170 A	Q: 1	50-70	Osso	1	Ponta em metatarso de veado (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	-	Santa Vitória do Palmar	Schmitz, et al 1997

RS 170 A	Q:4	10-30	Osso	1	Ponta quebrada em metatarso de veado provável (<i>Ozotoceros bezoarticus</i>)	-	Santa Vitória do Palmar	Schmitz, <i>et al</i> 1997
RS 170 A	Q?	10-30	Osso	1	Osso perfurado	-	Santa Vitória do Palmar	Schmitz, <i>et al</i> 1997
RS 177	Q: 2	10-30	Osso	1	Osso com perfuração incompleta	-	Santa Vitória do Palmar	Schmitz, <i>et al</i> 1997
PT-02	46.30	N:5	Osso	1	Ponta em metacarpo de Veado (Mazama)	1010±40	Pelotas – Ilha da Feitoria	Ulguim 2010
PT-02	48.30	N:3	Osso	1	Ponta em metacarpo de Veado (Mazama)	1010±40	Pelotas – Ilha da Feitoria	Ulguim 2010
PT-02	49.30	N:4	Osso	1	Ponta quebrada em metacarpo de Veado (Mazama)	1010±40	Pelotas – Ilha da Feitoria	Ulguim 2010
PT-02	49.30	N:2	Osso	1	Ponta queimada e quebrada em metacarpo de Veado (Mazama)	1010±40	Pelotas – Ilha da Feitoria	Ulguim 2010
PT-02	46.30	N:4	Dente	1	Pingente em dente de <i>Tursiops truncatus</i>	1010±40	Pelotas – Ilha da Feitoria	Ulguim 2010

ANEXO 8

Anexo 8 – Distribuição Sazonal dos Peixes ao Longo do Ano

Táxon	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<i>Micropogonias furnieri</i> (corvina)	x	x	x	x	x					x	x	x
<i>Genidens genides</i> (bagre)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Netuma barba</i> (bagre)	x									x	x	x
<i>Mugil sp.</i> (tainha)	x									x	x	x
<i>Hoplias malabaricus</i> (traíra)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Baseada em Oliveira (2006).

ANEXO 9

Layout: Jonathan Duarte Marth
 Projeção Universal Transversa de Mercator
 Datum: WGS 1984 / fuso 22S

ANEXO 10

ANEXO 11

Layout: Jonathan Duarte Marth
 Projeção Universal Transversa de Mercator
 Datum: WGS 1984 / fuso 22S

ANEXO 12

Legenda

Municípios

	Pelotas		
	Piratini		
	Rio Grande		
	Rosário do Sul		
	Santa Maria		
	Santa Vitória do Palmar		
	São Borja		
	São Gabriel		
	São José do Norte		
	São Sepé		
	São Lourenço do Sul		
	Tapes		
			Vera Cruz

Layout: Jonathan Duarte Marth
Projeção Universal Transversa de Mercator
Datum: WGS 1984 / fuso 22S

ANEXO 13

Fonte: Reitz e Wing 2001

ANEXO 14

Esquema de um otólito com seus caracteres mais comuns. Fonte: García, 1970, Fig.1